

PORTAL SOCIAL MEDIA E MULTIMÉDIA E MUSEU RETRO VIRTUAL

Nelson Ricardo

CINEL - Centro de Formação da Indústria Electrónica, Energia, Telecomunicações e Tecnologias da Informação

Orientadores de Projecto e Temáticos

André Barbosa (Projecto, Video e Filme, Fotografia), Manuel Loureiro (Projecto, Programação, Informática e Web Develop)

Orientadores Temáticos

Christine Lima (Inglês), Cláudia Pereira (Marketing, Publicidade e Legal), José Silva (3D, Design, Representações Gráficas, UI/UX)

Palavras-Chave

Portal Web, Multimédia, Internet, Directório, Informática, Tecnologia, Retrotecnologia, Retrogaming, Retrocomputing, RetroWeb, 90s, Realidade Virtual, Imersividade, Museu Virtual, Inteligência Artificial, Atualidade e Futuro, Papel Social

ÍNDICE

I. Introdução.....	5
1. Brainstorming de ideias.....	6
1.1. Primeiro Material Recolhido	6
2. Esboços de ideias	7
2.1. Virtual Tour 3D	8
2.2. Animação 3D/CGI	12
2.3. Produção de Filme ou Video	15
2.4. Documentário (Viagens).....	16
2.5. Gaming (2D/3D/2.5D).....	17
2.6. Social Media - Website	19
3. Avaliação dos esboços de ideias	20
4. Ideia Final.....	21
4.1. Áreas do projecto	21
4.2. Cases studies e Bases de inspiração	23
4.3. Tema	24
II. Estado da Arte	26
1. Termos, conceitos e tecnologias em multimédia	27
1.1. Design e multimédia	27
1.2. Termos da Internet	27
1.3. Bits e bytes (impulso e volume).....	28
1.4. Produto e Aplicação Multimédia	29
1.5. O Conceito e evolução dos suportes de armazenamento e das velocidades de Internet	29
1.6. Aplicação multimédia em suporte físico	33
1.7. Museu vs Museu Virtual vs Virtual Tour	35
1.8. O Problema Google e Motores de Busca	36
1.9. Centro Internet Segura	41
Conclusão	41
2. Estudo da concorrência	42
2.1. Aplicações Multimédia em CD e DVD-ROM (Uma Origem).....	43
2.2. Virtual Tours de Museus, Feiras e Exposições (Os dias de hoje).....	49
2.3. Museus Virtuais e Realidade Virtual.....	63
2.4. Conteúdos e tecnologias nos museus	73
2.5. Tecnologias e conceitos recolhidos	86

Conclusão	97
III. Metodologia	98
1. Tipologia do Produto	98
2. Contexto de exploração	99
2.1. Contexto.....	99
2.2. Público-alvo.....	99
3. Abordagem Metodológica	100
3.1 Material a usar	100
3.2. Fases de desenvolvimento	105
3.3. Conteúdos.....	106
3.4. Distribuição	107
3.5. Sondar para outras ideias	110
IV. Cronograma.....	113
V. Concepção e desenvolvimento do projecto	114
1. Website - Construção da plataforma.....	114
1.1. Domínio e nome de projecto.....	114
1.2. Instalação e configuração inicial.....	118
1.3. Tema e Plugins	121
1.4. Diretório	124
1.5. Branding	133
1.6. Desenvolvimento do Website	147
2. Museu Virtual	148
2.1. Esboços.....	148
2.2. Planta	149
2.3. Modelação.....	153
2.4 Renders.....	169
3. Conteúdos Multimédia.....	175
3.1. Fotografia	175
3.2. Áudio.....	179
3.3. Vídeo.....	186
3.4. 3D	192
4. Website - Carregamento de conteúdos	193
5. Resultado final.....	199
6. Marketing	209
VI. Conclusão.....	210

Síntese.....	210
Análise crítica	210
Considerações finais.....	211
Bibliografia.....	212
Livros	212
Videografia	213
CD e DVD-Roms	213
Artigos.....	213
Catálogos e Panfletos	214
Webgrafia	215
Microcsoft Windows (Sistema Operativo).....	215
Enciclopédias Online.....	215
Títulos Multimédia em CD-ROM (90s).....	215
Museus	216
Virtual Tours	217
Museus Virtuais (Realidade Virtual).....	219
Experiências imersivas - Empresas.....	219
Tecnologias Virtual Tour, 3D e 360°	219
Realidade Virtual.....	219
Blender 3D - Virtual Tour e 360°	219
Produção de documentários.....	220
AI Voicers	221
Acervos digitais	221
Software online	221
Programação Web.....	221
Diversos.....	222
Apoio e Agradecimentos	223

I. Introdução

Um **ponto de partida**, um portal (social media) de Internet e Multimédia, que abre as portas da navegação na Internet, o “surfear na net”, dando a hipótese de explorar o passado, convidando a explorar o potencial do presente e oferecer uma visão do futuro!

Não só mostrar o passado, o presente e o futuro da Multimédia e da Internet, mas estimulando o visitante a conhecer o potencial da Multimédia e da Internet, que trabalham em conjunto neste projecto. **Sem a Internet a Multimédia jamais era difundida pelo mundo**, hoje em tempo real, em plataformas com live, **e sem a Multimédia a Internet jamais seria tão interactiva e visualmente atractiva**, como tem vindo a evoluir (através de UI/UX e com conteúdos multimédia).

Com a nostalgia dos anos 90s e início dos 00s, percorre o mundo retro do software e hardware, demonstrando a evolução da internet e das tecnologias. Multimédia esteve sempre dominante nas aplicações interactivas e didáticas ou de laser, tais como as enciclopédias e os videojogos. Não faltaram conteúdos audiovisuais, em suportes como os CD-Roms e mais tarde disponibilizados na Internet. O Hardware foi fundamental para conseguir fazer correr as aplicações multimédia e foram estas (como os videojogos) que impulsionaram a evolução tecnológica do hardware para suportar aplicações mais complexas e cada vez mais de alta-definição.

Este projecto também pretende dar uma visão e um guia às tecnologias dos nossos dias, mesmo que recordando o passado num museu virtual, e dando direcções aos visitantes do portal para o uso da internet, mais intuitiva, mais segura e mais próxima destes.

Neste primeiro capítulo, mais que uma simples introdução, é a descrição detalhada do processo desde as ideias vagas até chegar à ideia concreta do projecto final, recolhendo pelo meio ideias, informações, estudando a concorrência, testando algumas tecnologias, entre outros processos.

1. Brainstorming de ideias

As primeiras ideias ou esboços de ideias para o projecto final, contavam com a produção de um filme no género B Movie, de um documentário de viagens ou de uma animação 3D ou videojogo.

Para começar a dar forma à ideia final, foi importante a recolha de todo o material possível, para estudar os vários produtos de multimédia que estavam ou já estiveram disponíveis no mercado e ainda informação mais teórica sobre tecnologias na área da multimédia.

Desta forma, material como guias turísticos, livros sobre multimédia e áudio visual, foram o foco nessa recolha.

De seguida, foi necessário analisar esse material, recolhendo apontamentos para os esboços das primeiras ideias.

1.1. Primeiro Material Recolhido

Para uma primeira inspiração e consolidação de ideias para o tema, foi recolhido algum material na área do Multimédia, Marketing e Turismo. Para multimédia e marketing, contou-se com livros e CD-ROMS sobre os temas e com potencial para algumas ideias. Para turismo, material recolhido nas feiras da BTL, que se destacam mapas, guias turísticos, DVDs com vídeos sobre determinadas regiões. O esboço das ideias foi obtido a partir da análise deste material e será desenvolvido e analisado no seguinte capítulo – Primeiras Ideias.

2. Esboços de ideias

Com este primeiro material recolhido, chegou-se à seguinte lista de esboço de ideias com forte potencial para a ideia final:

Virtual Tour 3D - de um Museu ou Exposição com a criação de todo o conteúdo multimédia e de todo o branding;

Animação 3D/CGI – Curta de animação criada em 3D;

Filme/Video – Curta ou Média metragem de filme B Movie;

Documentário – Sobre viagem e aventura;

Gaming (3D/2D) – Videojogo point-n-click 2D, 3D ou 2.5D;

Social Media – Website com conteúdos multimédia, portal web.

Para cada uma destas ideias, ponderou-se o desenvolvimento dos seus elementos, com a intervenção nas seguintes áreas de multimédia:

Ideia	3D	Ilustração	Foto	Vídeo	Escrita	Áudio	Branding	Web	Prog.
Virtual Tour 3D	X	X	X	X		X	X	X	
Animação 3D/CGI	X	X		X	X	X	X	X	
Filme/Video		X	X	X	X	X	X	X	
Documentário	X	X	X	X	X	X	X	X	
Gaming (2D/3D/2.5D)	X	X			X	X	X	X	X
Social Media		X	X	X	X	X	X	X	X

Nestas ideias, teríamos a modelação e animação 3D com Unity 3D e/ou Blender 3D e a ilustração com Adobe Illustrator. A fotografia e o vídeo com equipamento e, respetivamente, o tratamento em Adobe Lightroom e Photoshop e a edição pós-produção em Premiere Pro e After Effects. Áudio na generalidade com captura e posterior tratamento em Audition e para Podcast. A Escrita seria através de Guiões e Storyboards, com excepção do Copywriting para a Social Media. Comum a todas as ideias, seria importante a criação do Branding, com manual da marca e todos os elementos associados, e do Website como plataforma online, de comunicação e de publicidade do projecto.

Para cada uma destas ideias, esboçou-se um resumo, no qual teve-se em conta as palavras-chave (Keywords) relacionadas, o potencial software a ser utilizado no desenvolvimento, resumo das etapas do desenvolvimento, uma primeira análise superficial da concorrência e o que está disponível no mercado:

2.1. Virtual Tour 3D

A ideia de modelação de um museu ou de um recinto de exposições, com um conceito de Virtual Tour 3D, baseou-se no contexto da pandemia que os museus apostaram nas Virtual Tours, mas também nas animações 3D do arquivo do Bureau International des Expositions (BIE), por exemplo, nos arquivos do Boletim do BIE (<https://www.bie-paris.org/site/en/publications/annual-bulletin/annual-bulletin-archive>), e ainda com a inspiração dos CD-Roms de Multimédia dos 90s.

A ideia consistia em construir um museu 3D ou um recinto com vários pavilhões expositivos, em que o visitante pudesse interagir nos conteúdos em Vídeo, Imagem e Áudio.

Também criar a marca e o website do museu/exposição.

Keywords: Modelação e Animação 3D, Realidade Virtual, Arquitectura, Branding, Eventos

Software: Blender 3D, Adobe Photoshop, Adobe Illustrator, Adobe Indesign, Adobe Premiere Pro, Wordpress.

Etapas previstas do desenvolvimento:

- Criação da marca do evento/exposição (manual de marca)
- Criação do Website do evento
- Modelação em 3D do recinto e a sua animação interactiva (Blender e Unity(?))
- Publicação online do modelo 3D interactivo

Exemplos no mercado:

Como exemplo, apontou-se a Expo 98, nomeadamente o pavilhão do Futuro e o Pavilhão da Realidade Virtual.

No caso do panfleto do pavilhão do Futuro, distribuído na altura da Expo 98, observamos modelos conceptuais em 3D de áreas do interior do pavilhão:

Os panfletos, tal como os livros, sinalética e toda a comunicação do evento possuía uma tipografia comum e regras da marca a serem seguidas – existe um branding que é claramente visível:

O Pavilhão do Futuro encerra o discurso temático da EXPO '98, defendendo a importância do Oceano como Património para o Futuro da Humanidade.

Vista do exterior, é composto por um cilindro em madeira, que encerra «A Sala do Atlas», e um paralelepípedo revestido a vidro que nos revela «O Observatório do Oceano», «Um Passeio ao Azul Profundo» e a atitude a tomar «Rumo ao Futuro». A fachada envidraçada que neste conjunto a integra um trapézio em betão branco que nos mostra «O Oceano Ameaçado» na evocação temática da EXPO '98 – o Oceano.

A SALA DO ATLAS
Representa o memória do mundo. É uma apresentação integrada da evolução biológica e geológica da Terra, centrada na perspectiva do Oceano. Esta breve viagem pela Tempo termina nos nossos dias, entre o ariscado interacção que hoje estabelecemos com o ambiente e uma Terra sem água que pulsa ao ritmo da vida.

O OCEANO AMEAÇADO
É apresentado sobre a forma de um espectáculo laser 3D em que a multimédia é levada até ao plano sensorial. Munidos de óculos polarizados, vamos rever as principais ameaças que pendem sobre o Oceano e que resultam de soma das nossas pequenas acções: o lixo, o aquecimento global, a destruição do camada de ozono, a utilização de produtos tóxicos e a bioacumulação. (Os óculos são lavados e reutilizados; não se esqueça de os devolver.)

O OBSERVATÓRIO DO OCEANO
Vamos conhecer alguns dos mais avançados projectos de investigação e exploração do Oceano. São tecnologias de carácter civil que nos revelam «Um Oceano Global, um só Oceano» (participação do Iniciativo Euro+, no âmbito da Presidência Portuguesa). No interior de uma tempestade vamos observar algumas das interacções Oceano/Atmosfera como El Niño (colaboração da Comissão Oceanográfica Intergovernamental – UNESCO).

UM PASSEIO AO AZUL PROFUNDO
É a experiência proporcionada ao longo de uma rampa helicoidal com 108 m de comprimento. Como se mergulhássemos mar adentro, vamos percorrer os vários ambientes do Oceano, desde a zona de praia até às fossas abissais, a última fronteira do planeta.

RUMO AO FUTURO
Aproximamo-nos do planeta água, partilhando a fragilidade e o pulso da vida. É o último momento de reflexão sobre a responsabilidade de cada um, e de todas nós, de estabelecermos uma relação sustentada com o Oceano e de desenvolvermos o futuro do planeta. Porque só há uma Terra, um Oceano, uma Vida.

Para dar uma ideia do projeto ao visitante/público, todo o recinto teve maquetes em 3D, criadas em computador (CGI), algumas animadas:

Como exemplo estudado, a **D&D Audiovisuais**, que realiza produções audiovisuais como video mapping e outros trabalhos, no seu portefólio, e exposto em YouTube, podemos ver o video modelado e animado em 3D do pavilhão de Portugal da Expo 98, intitulado “Expo 98: Maquete 3D Pavilhão de Portugal” (<https://www.youtube.com/watch?v=S9UE1xpJSD0>), do qual se seguem alguns screenshots:

Outros exemplos de trabalhos da D&D Audiovisuais tem no seu portefólio é o video mapping no Terreiro do Paço:

Vídeo mapping criado pela D&D Audiovisuais na integra em (<https://www.youtube.com/watch?v=O-tAkzPyecE>)

2.2. Animação 3D/CGI

Outra ideia seria a criação de uma animação em 3D/CGI (computer graphics image), com inspiração em algumas séries do mesmo formato que são produzidas e distribuídas pela produtora Bilibili (<https://www.bilibili.tv>). Com o tema de FCI, seria um filme de animação curto, e a sua viabilidade estando dependente dos recursos de produção, nomeadamente do render.

Incluía também a criação do site sobre o filme e o branding.

Keywords: Modelação e Animação 3D, Video, Screenplay, Produção, Realização

Software: Blender 3D, Adobe Photoshop, Adobe Illustrator, Adobe Premiere Pro, Wordpress.

Etapas previstas do desenvolvimento:

Produção de uma animação CGI em software de animação 3D;

Criação do website sobre a animação;

Exemplos no mercado:

Produtora e distribuidora Bilibili: <https://www.bilibili.tv/en/about>

As séries que serviram de inspiração foram as da Bilibili tal como [Shan Hai Ji Hui](#) e [The Age of the Big Universe](#) das quais seguem-se alguns screenshots das séries da Bilibili:

Estudo de viabilidade:

Para produzir um pequeno episódio, mas tendo em conta o tempo de render e o tempo de execução do projecto, poderia ser necessário máquinas potentes para executar o render e eventuais correções. A solução mais viável para garantir o render dentro do tempo definido, seria uma render farm.

A mais compatível e mais barata no mercado seria a RebusFarm, junto da qual se efetuou uma simulação para o render de um filme de 5 minutos (300 segundos a 25fps daria 7500 frames), demoraria 625 horas, ou seja, 26 dias, no meu PC, o que excedia o tempo de execução. Na Render Farm, demoraria menos de uma hora:

Minutos	Segundos	Frames	t Frames	AMD	Intel Atom	horas meu pc	Dias	horas farm
5	300	60	18000	207,93 €	106,08 €	1500	62,5	0,9
5	300	25	7500	86,64 €	44,20 €	625	26,04	0,04

Seguem-se os prints desses cálculos realizados no simulador da Rebus Farm (<https://rebusfarm.net/buy/calculator>), que o total seria 44,20€, se não existirem correções a realizar. No caso de ser necessárias correções, esse tempo seria taxaço adicional a este cálculo.

Total costs of cloud rendering (at 1.30 cent / GHzh)

Euro

Sum	47.79 USD	44.20 EUR
Discount (0%)	-0.00 USD	-0.00 EUR
Total	47.79 USD	44.20 EUR
RenderPoints		44.20 RP

Buy RenderPoints

Render time on your workstation:	625.00 h
Examples:	
Online rendering time (500 nodes):	0.02 h
Online rendering time (200 nodes):	0.04 h

Quanto a questão ambiental, esta calculadora também informa o impacto no ambiente:

Your personal contribution to climate protection

By using our online render service you will also contribute to a better, sustainable future.

Your saved CO 2 emissions:	1.66 kg
Your saved radioactive waste:	2.29 mg
This equals the CO 2 emissions of a car with a mileage of	9.88 km
This equals the CO 2 emissions of a person traveling by plane	14.82 km

Read more about rendering online using [green power](#).

Dificuldades

Com esta análise, conclui-se que poderá ser uma opção pouco viável, uma vez que vai ter os seguintes factores negativos:

Hardware, render poderá ser demorado para obter uma animação.

Tempo de produção.

2.3. Produção de Filme ou Video

A produção de um filme nos temas B Movie ou aventura foi outra ideia pensada. Esta pequena produção teria que contar vários elementos e etapas, tais como uma equipa considerável, para produção, actores e outros elementos. Escrever a história, storyboard, efectuar os castings, preparar adereços, guarda-roupa e cenários, filmagens, montagem e pós-produção, até chegar ao produto final.

Keywords: Filme, Video, Screenplay, Produção, Realização, Modelação e animação 3D, FCI, B-Movie

Software: Adobe Photoshop, Adobe Illustrator, Adobe Premiere Pro, Wordpress, Blender 3D.

Etapas previstas do desenvolvimento:

- Elaboração do guião;
- Casting;
- Produção de um filme FCI ou B-Movie, usando filme live action;
- Pós-produção: Animação 3D, Montagem e SFX (efeitos especiais);
- Website do filme. Publicação em plataforma dedicada.

Exemplos no mercado:

Sinopse de Candle in the Tomb: é a adaptação em séries e filmes de uma coleção de livros sobre saqueadores de tumbas nos 70s e 80s, baseado nesta época, quando na China se passava fome e por isso houve muitos saques a tumbas. No entanto, colocar a vela acesa num dos cantos da tumba, permitia saber se era possível saquear o tumulo – se tivessem permissão a vela manter-se-ia acesa, se não se apagava e aí teriam de deixar tudo como estava, e caso não respeitassem forças sobrenaturais apareciam para proteger os tesouros.

Dificuldades:

- Recursos humanos e logísticos;
- Tempo;

2.4. Documentário (Viagens)

Inspirado na série Descobrir, um pequeno documentário de aventura e viagem, gravado com a GoPro Hero 12 Creator Edition, sobre uma região a visitar. Aproveitar ruínas ou outros cenários, para recriação em 3D, tal como ocorre nos documentários.

Keywords: Filme, Video, Screenplay, Produção, Realização, Modelação e animação 3D, Turismo

Software: Adobe Photoshop, Adobe Illustrator, Adobe Premiere Pro, Wordpress, Blender 3D.

Etapas previstas do desenvolvimento:

Produção de um documentário sobre turismo, uma região, na qual usasse filme e animação 3D, por exemplo a reconstrução de uma ruína local, ou de um mapa da região sobre algum acontecimento histórico.

Criação do site sobre o documentário.

Exemplos no mercado:

Redescubriendo China, é um DVD que foi oferecido na feira da BTL, no stand deste país, e contém um episódio da primeira temporada da série Descobrir (<https://www.tanitafilms.com/descubrir-t1>). Foi um elemento de inspiração para este potencial tema.

Dificuldades:

A sua concretização depende do tema/localização e de obter recursos, bem como da deslocação e da meteorologia.

2.5. Gaming (2D/3D/2.5D)

A ideia de criação de um videojogo point-n-click, com Unity, ao estilo dos videojogos dos anos 90s, com um toque de retrogaming, de produtoras como a Lucas Arts, Sierra, entre outras. Com elementos 2D ou até 3D, ou a mistura dos dois (2.5D), para criar um pequeno videojogo, talvez o demo ou episódio 1 de um título mais completo. Criação do branding e do website da produtora do videojogo.

Keywords: Modelação e Animação 3D, Video, Screenplay, Produção, Realização, Gaming

Software: Adobe Photoshop, Adobe Illustrator, Blender 3D, Unity 3D, Wordpress

Etapas previstas do desenvolvimento:

- Criação do guião e storyboard para o videojogo;
- Criação dos Assets para o jogo;
- Montagem do Videojogo;
- Criação do Site da produtora do Videojogo

Exemplos no mercado:

Legend of Kyrandia (1992)

Monkey Island (Oito títulos entre 1990 e 2022)

Indiana Jones and the Fate of Atlantis, LucasArts (1992)

Deponia (2012)

Tex Murphy: The Pandora Directive

Dificuldades:

Entre as dificuldades que podemos encontrar estão, no caso de Jogo com live action precisa de actores, o tempo de execução e questões de programação que possam surgir e que possam atrasar o desenvolvimento.

2.6. Social Media - Website

Esta ideia consiste na criação de um Website com conteúdos social media (multimédia e copywriting), possibilidade de ser um portal, com directório e museu web/tech.

Pretende-se um conceito como sendo um upgrade dos CD-Rom de multimédia dos anos 90s para os nossos dias. Para tal, inspirou-se em diversos títulos famosos dos anos 90 de CD-Rom da DK e da Microsoft Home. E no livro da DK, Multimédia - O Guia Completo e o Internet.

A esta ideia é possível integrar elementos das outras ideias, principalmente o Virtual Tour 3D, mas de forma mais simples do que individualmente pensadas.

Keywords: Website, Informação, Divulgação, Utilidade, Directório.

Software: Adobe Photoshop, Adobe Illustrator, Blender 3D, Unity 3D, Premiere Pro, Wordpress

Etapas previstas do desenvolvimento:

- Criação do website;
- Criação dos elementos do website;
- Criação da estrutura 3D do site;
- Criação dos conteúdos para site e museu;

Exemplos no mercado:

Como exemplo, o CD-Rom **Eyewitness Virtual Reality** (com os temas Cats, Birds e Dinosaurs), que possui um museu virtual em 3D, com elementos, que são interactivos e fornecem conteúdos multimédia e audiovisual (<https://www.youtube.com/watch?v=bfgWRxM8SYw>).

Como foi feito o CD-Rom, e o próprio mapa do museu, são explicados no livro da mesma editora, Dorling Kindersley, bem como todos os detalhes deste título:

3. Avaliação dos esboços de ideias

Com a análise de cada uma das ideias iniciais e de cada factor (como recursos humanos, tempo, custo e interesse), atribuiu-se um valor estimado para cada um, e obteve-se o seguinte quadro de classificação:

Ideia	Recursos Humanos	Tempo	Custos	Interesse		
				Pessoal	Público	Final
Filme/Video	1	1	1	★ 5	☆ 3	11
Gaming (2D/3D/2.5D)	4	3	4	☆ 3	☆ 3	17
Animação 3D/CGI	3	2	3	★ 4	☆ 3	15
Documentário	5	3	4	☆ 3	☆ 3	18
Virtual Tour 3D	4	4	4	☆ 3	☆ 3	18
Social Media	5	4	5	★ 4	★ 4	22

A ideia de um website de Social Media ficou com melhor cotação devido a ser uma estrutura que com poucos recursos é possível a sua construção. É uma solução que tem a possibilidade de suportar conteúdos multimédia variados, mesmo que dentro de uma temática específica, o que se torna uma solução versátil no tipo de conteúdos a suportar.

Em segundo lugar ficou o Virtual Tour 3D, tendo em conta que poderá ser desenvolvido em Blender (a nível da estrutura arquitetónica), mas relativamente a conteúdos não difere do website (o que consideramos que fica em grau de igualdade no desenvolvimento dos conteúdos).

E em terceiro lugar ficou o documentário de viagem, uma vez que, além de depender de apenas filmagem com a GoPro e ser possível de ser produzido com um único elemento humano, depende do tempo, meteorologia e do local.

Em terceiro lugar, ficou o gaming, no qual terá mais algum tempo no seu desenvolvimento, alguma pesquisa na programação e contar com correções de bugs.

Quanto à animação, no quarto lugar, pesou o seu desenvolvimento dependente dos recursos de hardware disponíveis e do tempo disponível.

Em último lugar, o filme, sendo que os factores que mais prejudicaram na sua pontuação foram o número de pessoas necessárias, o tempo e os recursos. Com a equipa disponível, a produção teria que ser de nível superior, o que levaria a mais tempo, custos, recursos e não sendo adequado ao tempo de execução do projecto.

De referir que o filme teria grande interesse pessoal, seguindo-se a animação e o Social Media. A nível de interesse público, foram consideradas estimativas do potencial interesse, mas apenas dando mais valor ao social media, porque é um produto que hoje em dia tem forte difusão:

- Dos elementos, filtrou-se estas ideias propostas, e foi possível consolidar o essencial das ideias:
- Modelação 3D – modelação de um recinto semelhante a um museu ou pavilhão de exposição;
- Website – instalação e desenvolvimento de um website;
- Video/filme/documentário – produção de documentário sobre o tema central;
- E outros elementos associados ao tema central.

4. Ideia Final

Após o brainstorming para a recolha de ideias iniciais e da sua análise, ponderando os prós e contras e das suas viabilidades, chegou-se a uma ideia final para projecto. Esta passará por trabalhar em três áreas de trabalho, que se distinguem pela criação de um portal web ou **website** onde constará a informação útil e os **conteúdos multimédia** (em formato de ilustração, fotografia, vídeo e áudio) e ainda a emulação de um **museu virtual**, usando tecnologias 3D, e suportando os mesmos formatos de conteúdos.

Ainda referente às ideias iniciais, quando estas foram estudadas, e em alguns casos, houve um cruzamento entre ideias, para chegar a um primeiro esboço da ideia final e com este dar início ao desenvolvimento do projeto.

Desta forma, podemos contar no decorrer do desenvolvimento do projecto com influência das **vertentes** dessas ideias iniciais, tais como o **3D** (modelação e animação), a **Ilustração** (vectorização), a **Imagem** (captura e edição), o **Video** (captura e edição), o **Áudio** (captura e edição), o **Texto** (script e copywriting), o **web developer** e o **branding**.

Questão: a análise de várias ideias poderia ser desnecessária ou mais simplificada? Não, porque além de fazer parte do processo de estudo, e chegando à ideia final, da qual o conceito passa por ter um ou mais elementos de cada ideia, observa-se que as tecnologias e conceitos associados, a que cada ideia teria na sua produção, acabam por serem fundamentais para este projecto. No entanto, invés de ter uma ideia específica, por exemplo, um filme em que envolve todos os processos de escrita, casting, filmagens, montagem, e também recursos humanos, logísticos, entre outros, passamos a ter um pequeno vídeo que poderá usar o mesmo conceito, mas com uma produção mais simplificada, e que fará parte do conteúdo do site e do museu virtual. Como exemplo prático, podemos pensar temos pequenos vídeos ou clips de recriação histórica, vídeo mapping ou hologramas (projeção em vidro) de momentos históricos ou histórias, que pode ser transposto para o museu virtual, mas nesse caso é um vídeo/filme mais pequeno para o efeito que se pretende.

4.1. Áreas do projecto

Website e branding

A base do projecto, e como plataforma de publicação e distribuição, será o **website**, um portal que terá todos os conteúdos multimédia criados neste processo e no futuro, um **directório** web e suportar a estrutura do **museu virtual**. Procurando uma implementação web 2.0, mas preparada para uma transição para o web 3.0 (com mais interactividade, tecnologia blockchain e IA) se possível. A sua vertente de site dinâmico e em constante atualização permitirá a sua evolução e continuo interesse. Tal como um museu real, o site desempenhará um papel social de promover uma internet segura, inspirando-se em programas como do Centro de Internet Segura (<https://www.internetsegura.pt/>).

Também será a identidade e a plataforma que sustentará todo projecto e de distribuição, para tal, será criado o branding, com identidade da marca, logotipo, manual da marca, entre outros elementos fundamentais, centrado no website, mas que se aplicará na área dos conteúdos e na área do museu virtual.

Nesta área serão trabalhadas as vertentes de Web desenvolvimento e de Branding.

Museu Virtual – Virtual Tour

Esta área de desenvolvimento do museu virtual, irá desenvolver toda a estrutura do **museu virtual**, que, sem existir qualquer parte física no mundo real a inspirar a virtualização, seja reproduzida do zero em 3D. Para tal, será necessário que seja pensada e criada a sua própria estrutura arquitectónica, projectada em planta 2D e posteriormente passar para o 3D. O conceito final será semelhante ao que se pode visualizar no vídeo “DSL Collection - Virtual Reality Museum 2016” (<https://www.youtube.com/watch?v=pcOnC6zi-hk>), em “Artsteps - Create your Own Virtual Exhibition” (<https://www.youtube.com/watch?v=GpL-Z-XcTzo>), em “VIRTUAL ART GALLERY FOR ARTISTS” (<https://www.youtube.com/watch?v=3ewO-gy1VKo>), ou ainda “Valentino Unveils Virtual Museum” (<https://www.youtube.com/watch?v=zAkUKSFIgJM>).

No entanto, para dar um realismo, é necessário basear nos elementos e exemplos que se podem encontrar num museu real – os expositores, a sinalética, a estrutura, a iluminação, entre outros elementos que compõem um museu. Nesta parte, será importante o trabalho desenvolvido não só na área do Branding, como no design de estacionários, mockups, mobiliário, iluminação e som ambiente, entre outros.

E por fim, invocar a nostalgia do retro software, dos CD-Roms de multimédia dos anos 90, e fazer um update para os dias de hoje, tal como o título da DK, Eyewitness Virtual Reality Cat (<https://www.youtube.com/watch?v=bfgWRxM8SYw>).

Nesta área serão trabalhadas as vertentes de representações gráficas e de modelação 3D.

Conteúdos Multimédia

Para os **conteúdos multimédia**, que será o “recheio” do website e do museu virtual, contará com conteúdos desenvolvidos em formato de vídeo, fotografia, ilustração, áudio e 3D, dentro do tema e subtemas escolhidos. É importante que estes conteúdos relevantes e de interesse para o público, para manter a viabilidade do projecto.

Nesta área serão trabalhadas as vertentes de vídeo, fotografia, ilustração, áudio e 3D.

4.2. Cases studies e Bases de inspiração

As diversas referências de museus que foram recolhidos, nomeadamente as melhores opções de Virtual Tour, como exemplo o Museu do Louvre e o Museu da Revolução Americana, bem como quais as tecnologias de Virtual Tour diferentes existem no mercado, com o objectivo de uma análise de soluções tecnológicas no mercado para se aplicar no projecto. Também alguns dos maiores museus serviram como exemplo da sua estrutura, expositores, sinalética, entre outros elementos, por exemplo, o Royal Ontario Museum (ROM) em Toronto:

Os melhores **cases studies** de empresas e agências com produtos, serviços, conceitos e tecnologias mais inspiradores seleccionados inicialmente, tanto para o projecto como para a modernização do conceito de CD-Rom multimédia e museu virtual, foram a **GEMA** (escritórios no Porto, Londres, São Paulo e México) (<https://gema.pt>) e o **Gigoia studios** (escritórios em Sintra e Rio de Janeiro) (<https://www.gigoiastudios.com>). De referir, que só posteriormente, numa fase de análise detalhada, é que foram constatadas como sendo empresas portuguesas, não tendo sido verificado esse detalhe na pesquisa e seleção prévia, tendo sido seleccionadas pelo destaque de alguns trabalhos internacionais, sem referência a Portugal.

A bibliografia será na lista de livros técnicos sobre Multimédia e Tecnologias, deviam ser listados na seção seguinte.

A análise, aos exemplos encontrados, foi importante para o desenvolvimento do projecto, e pode-se encontrar toda essa análise em detalhe no capítulo Estado da Arte.

4.3. Tema

O tema do projecto será **O mundo multimédia e a Internet**, com o conceito do **website** de ser um **ponto de partida** para a **Internet** com a essência da **Multimédia**, e a história da multimédia e da internet no **museu virtual**, seguindo como inspiração os temas retratados nos livros “Multimédia – O Guia Completo” e “Internet”, da editora Dorling Kindersley, e o livro “Multimédia e Tecnologias Interativas”, de Nuno Ribeiro pela Editora FCA:

Tal como referido na Introdução, **sem a Internet a Multimédia jamais era difundida pelo mundo, e sem a Multimédia a Internet jamais seria tão interactiva e visualmente atraente**, pelo que este Website será mais do que um portal de Internet (na sua parte de social media) e de Multimédia (nos seus conteúdos e interactividade), que contará a história num museu virtual e que abrirá as portas da navegação na Internet.

Museu Virtual

Com a nostalgia dos anos 90s e início dos 00s, percorrerá o mundo retro do software e hardware, exibindo a **evolução da internet e das tecnologias**, sendo essa a missão do **Museu Virtual**, que será instalado no Website.

Irà abordar as áreas do **Retro das tecnologias**, como o **Retrogaming**, o **Retrocomputing** e o **RetroWeb**. Desde as origens, passará pela evolução e lembrará os marcos históricos da internet e da multimédia, com foco temporal mais nos **90s**, mas também para contextualizar as décadas de **70s** e **80s** e nos **00s**. Com fortes referências à tecnologia, ciência e Pop Culture, como exemplo dos videojogos e dos gadgets, procurando continuar atual pela sua nostalgia e pela atualização futura.

Website (parte social media)

O foco da parte social media do Website, será como um **ponto de partida** para o visitante conhecer o potencial da Multimédia e da Internet, dando direções aos seus visitantes para um uso da internet mais intuitiva, mais segura e mais próxima destes, e oferecer uma visão e um guia às tecnologias dos nossos dias, como a IoT.

Abordará **temas da atualidade do mundo multimédia**, como tecnologia, ciência e conhecimento, na generalidade; contará com um **directório de websites uteis**; e ainda **informação útil para uma navegação**

segura na Internet e outros assuntos relacionados, desempenhando um **papel social** como um verdadeiro museu, na divulgação informativa, cultural e segurança na internet e no mundo da multimédia.

Conteúdos multimédia (museu vs social media)

Enquanto o **museu virtual** irá oferecer uma **experiência imersiva**, com itens e conteúdos criados especificamente para o museu, o site irá oferecer essa **informação de forma mais detalhada** e outras opções e experiências de utilizador na navegação na internet. A estrutura do Museu Virtual ainda deixará no ar a ideia de zonas a explorar no futuro, para ser possível a expansão contínua com mais conteúdos e novos temas da Multimédia, internet e tecnologia.

Os conteúdos, serão em formato de vídeo, fotografia, ilustração, CGI e audiodescrição. Nas vertentes e formatos trabalhados, pode-se contar com a seguintes selecção:

Ideia	3D	Ilustração	Foto	Vídeo	Escrita	Áudio	Branding	Web	Prog.
Museu 3D	X	X	X	X		X			
Interactividade e Gamify									
Website (Social Media)	X	X	X	X	X	X	X	X	X

II. Estado da Arte

Durante quase duas décadas, desde os anos 90, o conceito de **Virtual Tour** tinha a vantagem de permitir qualquer visitante em qualquer parte do mundo, sem possibilidades de viajar, visitar um museu a quilómetros de distância sem sair de casa. Inicialmente essa possibilidade era disponibilizada em CD-Rom, e mais tarde a Internet já permitiu oferecer essa experiência com a mesma qualidade, assunto do qual será desenvolvido neste capítulo.

No entanto, a importância e vantagens dos Virtual Tours e Museus Virtuais aumentaram durante a pandemia do Covid-19, que, independentemente da distância, permitiu visitar os museus sem sair de casa. Tal como é possível constatar no vídeo “The Benefits of Virtual Museums” (https://www.youtube.com/watch?v=T3_hbPSm3n8), da ArtDex (<https://www.artdex.com>).

Os museus viram o tráfego dos seus sites aumentarem, e isso traduziu-se numa maior afluência aos próprios museus físicos. Ou seja, foi também uma forma de se promoverem, pois é sempre uma experiência diferente entre o virtual e o físico, e assim trazerem mais visitantes aos próprios museus. Não deixando a vantagem de quem não se pode deslocar a esses museus ter uma forma de os ver, embora que virtual.

Neste capítulo, estuda-se a evolução, o conceito e as tecnologias associadas às aplicações de multimédia, nomeadamente de museus virtuais, realidade virtual e enciclopédias digitais; analisam-se os exemplos de museus reais que adoptaram o conceito de museu virtual ou virtual tour nos seus sites, bem como as tecnologias que utilizam, que estão disponíveis no mercado e conteúdos multimédia que disponibilizam, e destes elementos, quais são relevantes para este projecto; verificam-se exemplos de museus virtuais, que não sejam recriação de museus reais, e as tecnologias usadas; e estudam-se as terminologias importantes que vão ser testadas e/ou utilizadas no projecto.

1. Termos, conceitos e tecnologias em multimédia

Nesta seção, pretende-se identificar os campos de estudo no universo do multimédia, bem como as ideias fundamentais, explorando os termos, conceitos e tecnologias, a aplicar neste projecto. É um estudo importante para reconhecer toda a composição do projecto em detalhe e o compreender todo o seu processo de desenvolvimento e funcionamento, bem como alinhar com as ideias estudadas no capítulo anterior, e verificar a viabilidade de serem aplicados no desenvolvimento e implementação do projecto. De seguida, esclarecem-se alguns termos base para o entendimento de alguns conceitos e alguns desenvolvimentos sobre certos temas, técnicas e tecnologias que serão tratados ao longo do presente documento e que poderão auxiliar o leitor, por exemplo, a entender alguns termos:

1.1. Design e multimédia

CGI (Computer-Generated Imagery) é a criação de imagens ou animações em computador, podendo ser em 2D e 3D, para criar ambientes, personagens e objectos.

CAD (Computer-Aided Design) são os softwares que auxiliam na criação de desenhos, imagens e modelos técnicos com precisão em 2D e 3D. Ideal para arquitectura e engenharia, tem mais rigor que o CGI.

VR (Virtual Reality) – Realidade Virtual – criação e simulação de mundos virtuais através de computação, podendo ser ou não baseados no mundo real.

Tipo de Logo:

Logótipo – tipográfico – Identificação da marca através de texto. (1)

Imagotipo – Símbolo + Tipografia – Combinação imagem e texto que podem ser usados separadamente (2)

Isotipo – Pictogramas (Siglas) – Identificação simbólica da marca, reconhecível sem texto. (3)

Isologo – Símbolo + Tipografia – combinação de ícone e texto, agrupados que não podem ser usados separadamente. (4)

(Da esquerda para a direita: 1 - Logótipo, 2 - Imagotipo, 3 - Isotipo, 4 - Isologo)

1.2. Termos da Internet

ISP – Prestador de serviços de internet (ex: Vodafone, Meo, NOS).

DNS (Domain Name System) – sistema que traduz os nomes de domínios para endereços de IP, como exemplo, www.google.com tem um IP 172.217.14.238, em que os dois dão acesso ao mesmo site, mas o primeiro é mais fácil de decorar por humanos e o segundo é apontado pelos servidores de DNS.

CMS (Content Manager System) – software de criação de websites e gestão de conteúdos. Ex. Wordpress, Joomla, Drupal

LMS (Learn Manager System) – software de criação de websites de aprendizagem e gestão de conteúdos. Ex. Moodle.

1.3. Bits e bytes (impulso e volume)

Existe diferença entre Bits e Bytes, o primeiro é para velocidades de internet (por exemplo quando o ISP anuncia a velocidade de internet) e o segundo é de volume de dados (quanto tem o nosso disco de espaço, quanto espaço ocupa o nosso projecto).

A relação é de 1 para 8, ou seja, se a internet anunciada for de 8Mbps, apenas é possível transferir o ficheiro de 1MB em 1 segundo (e num cenário em que as estruturas, como cabos e servidores, tiverem capacidade para velocidades de 8Mbps ou mais e sem interferências). Resumindo:

Bit (b) – Unidade de medida da taxa de transmissão de dados => Megabit (Mb) – Mb por segundo

Byte (B) – Unidade de medida de armazenamento de dados => Megabyte (MB) – MB de tamanho de um ficheiro ou suporte de armazenamento

Sendo 1 Megabyte (MB) = 8 Megabits (Mb) => 1 MB / 8 Mbps = 0,125 segundos

Aplicando em caso prático, em meados dos anos 90, os Modems de 28.8 Kbit/s eram os mais usados, e numa simulação hipotética de um download de um CD-Rom de 650MB e uma ligação estável na velocidade contante de 28.8Kbit/s, teríamos que começar por calcular o volume de dados por segundo da ligação, ou seja 28.8 Kbit/s, dividindo por 8 (KByte/s), teríamos aproximadamente 3,6 KByte/s (volume de dados transmitidos por segundo).

Sabendo que a conversão de KB para MB tem uma relação de 1024, ao dividir o volume de dados transmitidos num segundo (3,6KBytes) por esse valor ($3,6/1024 = 0,003515625$ MB/s), obtemos o valor em MB transmitidos num segundo, ou seja, 0,003515625 MB/s

Por fim, sabendo que num segundo seriam transferidos 0,003515625 MB, para baixar 650MB, dividiríamos o volume total pelo volume fraccionado ao segundo ($650\text{MB} / 0,003515625$ MB), e obteríamos 185017,29 segundos.

Assim, demorariam 51h23m27s, dois dias e três horas, para fazer o download de um CD-ROM de 650MB, o que seria incomportável e é compreensível o que este suporte era fundamental para distribuir uma aplicação multimédia, como uma enciclopédia com vídeos, áudios e imagens.

Nota: quando um suporte físico em que se anuncia que tem uma determinada capacidade, mas depois é confirmado que é inferior, não corresponde a este caso, mas sim na conversão de unidades sem ser contado a relação de 1024. Ou seja, uma Pen USD de 8MB nunca terá 8MB, mas 8 000 000 Bytes. Os fabricantes anunciam sempre em potências de 10 e nunca na divisão por 1024, e isto faz parte de uma estratégia de marketing, parecendo ao cliente que está a comprar mais capacidade do que na realidade é.

1.4. Produto e Aplicação Multimédia

Uma aplicação multimédia é um programa executado numa máquina ou website, que combina vários formatos como texto, imagem, sons, animações e vídeos, fornecendo ao utilizador uma experiência interactiva, nas áreas da educação, do entretenimento, de informação, entre outras. Como exemplo de aplicações multimédia temos os videojogos, os filmes e a música, software e websites.

Entre o final dos anos 80 e o início dos anos 2000, as aplicações multimédia tiveram a sua distribuição centrada em suportes físicos, como Disquetes, CD-Rom e DVD-Roms. Esta escolha devia-se ao facto de o volume destas aplicações excederem as dezenas de Megabites nos primeiros tempos, mais tarde as centenas de Megabites, e até ultrapassar os Gigabites.

Hoje, temos como exemplo de aplicações multimédia, os videojogos das consolas de última geração, a PS5 por exemplo, que os jogos podem ocupar 90 ou mais Gigabites.

1.5. O Conceito e evolução dos suportes de armazenamento e das velocidades de Internet

O melhor exemplo para perceber a evolução dos suportes de distribuição, é o sistema operativo Microsoft Windows. Sabendo que uma disquete de alta densidade possuía uma capacidade até 1.44MB, e quando o Windows 3.11 saiu em dezembro de 1993, seriam necessárias 9 disquetes de instalação e com necessidade de 16MB de espaço em disco rígido.

No lançamento do Windows 95 em agosto de 1995, vinha em 13 disquetes de alta densidade ou em um CD-Rom de 650MB, para 500MB de espaço em disco rígido, e no lançamento do Windows 98, já contava com 24 disquetes ou um CD-Rom, e 550 MB de espaço em disco rígido.

Com os lançamentos posteriores, evoluiu para DVD-Rom, Pen USB e por fim unicamente digital na versão do Windows 11, atingindo os 20GB de espaço necessário em disco rígido.

Conforme podemos ver mais em detalhe essa evolução no quadro seguinte, desde o primeiro Windows até ao mais recente, com o aumento do volume de dados, existiu uma necessidade de serem utilizados suportes cada vez maiores e mais adaptados à altura:

			5,25"	3,5"	CD-ROM	DVD-ROM	USB	Digital
	Lançamento	HDD	360KB	1,44MB	650-700MB	4,5-8GB		
Windows 1.0	1985/11/20	256 KB	4					
Windows 2.0	1987/12/09	1 MB	9					
Windows 3.0	1990/05/22	10 MB		7				
Windows 3.1	1992/04/06	15 MB		8				
Windows 3.11	1993/12/31	16 MB		9				
Windows 95	1995/08/24	500 MB		13	1			
Windows 98	1998/06/25	550 MB		24	1			
Windows 2000	2000/02/17	650 MB			1			
Windows XP	2001/10/25	1.5 GB			1			
Windows Vista	2007/01/30	15 GB				1		

Windows 7	2009/10/22	16 GB				1		
Windows 8	2012/10/26	20 GB					S	S
Windows 8.1	2013/10/18	20 GB					S	S
Windows 10	2015/07/29	20 GB					S	S
Windows 11	2021/10/05	20 GB						S

Hoje em dia, o digital supera o físico, porque a internet evoluiu para um maior fluxo de transmissão de dados, tendo em conta que nos anos 90 a rede era baseada em RDIS, antes do ADSL, atingindo velocidades de 28kbps, e hoje temos ofertas dos prestadores de serviços de Internet (ISP) a atingir os 10Gbps na rede de fibra óptica.

Desta forma, analisamos a evolução dos suportes físicos, sendo que poderá ter demorado alguns anos até ter uma forte comercialização no mercado, principalmente pela redução gradual do preço:

Suporte	Período de Comercialização	Capacidade Inicial	Capacidade Máxima
Disquete 5.25"	1970 - 2000	110 KB	1.2 MB
Disquete 3.5"	1982 - 2010	720 KB	2.88 MB
CD-ROM	1982 - 2010	700 MB	900 MB
DVD-ROM	1995 - 2015	4.7 GB	17 GB
Blu-ray	2006 - Presente	25 GB	50 GB
Pen Drive	1999 - Presente	8 MB	2 TB
HD Externo	1981 - Presente	5 MB	20 TB
SSD	2008 - Presente	128 GB	8 TB

Ainda podemos compara a evolução das velocidades de internet comercializada em Portugal desde os anos 90, no entanto, o valor de mensalidade não inclui os valores adicionais que eram cobrados nos primórdios, por exemplo, o impulso telefónico:

Década	Tipo de Ligação	Velocidade Média	Valor Médio Mensalidade
1990	Dial-up	2.4 Kbps	10€
2000	ADSL	256 Kbps - 2 Mbps	20€ - 50€
2000	Cabo	5 Mbps - 10 Mbps	30€ - 60€
2010	VDSL	10 Mbps - 50 Mbps	35€ - 70€
2010	Fibra Ótica	100 Mbps - 1 Gbps	40€ - 80€
2020	Fibra Ótica	1 Gbps - 10 Gbps	45€ - 90€

Referir ainda que, nos anos 90 e inícios dos anos 00s, o número de casas com internet em Portugal era muito inferior aos números de hoje em dia, atingindo os 50% em 2009, segundo o site da Pordata, pelo que a distribuição de software e afins teria que ser feito por suporte físico:

Ano	Penetração da Internet em Portugal	Estimativa do Número de Casas com Internet
1995	0,10%	4000
1996	0,20%	8000
1997	0,50%	20000
1998	1,00%	40000
1999	2,00%	80000
2000	5,00%	200000
2001	10,00%	400000
2002	15,00%	600000
2003	20,00%	800000
2004	25,00%	1000000
2005	30,00%	1200000
2006	35,00%	1400000
2007	40,00%	1600000
2008	45,00%	1800000

Ano	Penetração da Internet em Portugal	Estimativa do Número de Casas com Internet
2009	50,00%	2000000
2010	55,00%	2200000
2011	60,00%	2400000
2012	65,00%	2600000
2013	70,00%	2800000
2014	75,00%	3000000
2015	80,00%	3200000
2016	85,00%	3400000
2017	90,00%	3600000
2018	95,00%	3800000
2019	98,00%	4000000
2020	99,00%	4100000
2021	99,50%	4200000
2022	99,80%	4300000

Estim. Casas com Internet em Portugal

Hoje em dia, é muito provável que um utilizador ou uma empresa tenha quase tudo em drives na Cloud, como backups, software, updates, conteúdos digitais e muito mais. Por exemplo, os videoclubes e a venda de filmes físicos e CDs de músicas, quase que desapareceram, passando para plataformas de streaming, e os videojogos encaminham para o mesmo destino. Um ponto de desvantagem, é o facto de já não ser possível possuir uma cópia legal de um filme, tal como um livro, sem correr o risco de ser removido a qualquer momento da plataforma de streaming.

É a Cloud e a Internet de hoje que permite uma velocidade incrível para distribuir dados, mas não só. Com a evolução de codecs, permitem transmitir filmes e vídeos com menos volume de tráfego mantendo uma excelente qualidade.

A exemplo, um filme em Bluray de 25GB pode ser comprimido até cerca de 2GB, mantendo a excelente qualidade. Isto permite que um volume grande de espectadores de uma plataforma de streaming consigam ver o mesmo filme, mas ocupando menos largura de banda que ocupavam com um codec anterior, e evitando sobrecarregar a linha. Neste quadro, é possível comparar as taxas de compressão, tendo uma melhoria significativa ao longo do tempo:

Codec	Ano de Lançamento	Compressão	Tamanho Estimado (Filme 25 GB)	Observações
MPEG-2	1995	Alta	12.5 GB	Padrão para DVDs e Blu-rays de primeira geração. Qualidade de imagem aceitável, mas com bitrate relativamente alto.
H.264/AVC	2003	Muito Alta	6.25 GB	Codec dominante em Blu-rays e streaming. Oferece boa qualidade de imagem com bitrate menor que o MPEG-2.
H.265/HEVC	2013	Excelente	3.125 GB	O dobro da compactação do H.264/AVC. Excelente qualidade de imagem com bitrate ainda menor.
VP9	2013	Similar ao H.264/AVC	3.125 GB	Codec de código aberto com qualidade de imagem superior ao H.264/AVC. Suporte em plataformas como YouTube e Chrome.
BPG	2014	Superior ao JPEG 2000	2.08 GB	Codec para imagens estáticas e vídeos com boa compactação. Suporte crescente em softwares e dispositivos.
AV1	2018	Excelente	2.34 GB	Codec de código aberto com boa qualidade de imagem e bitrate similar ao H.265/HEVC.
VVC	2020	Extrema	1.56 GB	Compactação superior ao H.265/HEVC. Alta qualidade de imagem com bitrate muito baixo.

1.6. Aplicação multimédia em suporte físico

O primeiro CD-ROM Multimédia interactivo foi o Beethoven's Ninth Symphony foi lançado em 1989 pela Voyager Company para computador Apple (<https://www.youtube.com/watch?v=zGtK0NSbsLM>). Embora já tivessem sido lançadas aplicações distribuídas em disquetes, este foi o primeiro de muitos títulos que na década seguinte dominaram os computadores, pois o CD-Rom apresentava grandes vantagens e abriu um mundo de possibilidades.

Com base na informação estudada na seção anterior, sobre a evolução do suporte físico de armazenamento de dados versus a evolução da capacidade de a Internet transmitir dados, nos anos 90 a única solução de transmitir aplicações multimédia que continham um grande número de vídeos, áudios, imagens e texto, e na sua melhor qualidade, seria a distribuição em CD-Rom. Era o suporte com maior capacidade, mais barato, mais fácil de se utilizar, o que permitiu a sua fácil distribuição.

Assim, durante a década de 90s e a primeira metade da década de 00s, vários títulos de aplicações multimédia em CD-ROM, nomeadamente enciclopédias, foram lançados e ficaram como referências, ainda hoje considerados itens para colecionadores de retro software e gaming.

Estes, em suporte CD-ROM, não só permitiam uma interactividade por parte dos utilizadores, mas também permitiam apresentar um produto com mais qualidade, uma vez que a sua capacidade podia chegar aos 600Mb por CD-ROM, o que seria tecnicamente mais difícil num website. Mais tarde, o DVD-ROM permitiu atingir os 4,7Gb (em Single Layer) e o BD-ROM os 25Gb (Single Layer), duplicando os valores para os Dual Layers.

Esta vantagem, permitia que o produto final (CD-ROM e a aplicação multimédia nele contida) tivesse mais qualidade de imagem, som e vídeo, uma vez que, para um website, a largura de banda teria que ser maior, bem como o espaço de alojamento, factores que nos anos 90 não estavam ainda muito desenvolvidos. (ver caso do real player).

Alguns exemplos de títulos que tiveram grande sucesso foram o Microsoft Encarta (<https://www.youtube.com/watch?v=-Ql0BgdOai4>), bem como as publicações digitais da Dorling Kingersley (DK) e da Microsoft.

Em Portugal tivemos títulos como a Diciopédia (1997, Porto Editora), a Enciclopédia Universal Multimédia (1996, Texto Editora) e Cidades Históricas de Portugal (1996, Centro Nacional de Cultura).

Ainda em Portugal, tínhamos vários títulos de CD-ROM que eram oferecidos ou vendidos com os jornais e revistas, e que servem de bom exemplo de referência. Entre estes estavam a Colecção Millenium (2001, 6 CD-ROM, Promoplay) sobre a história da humanidade, Nobel – A Herança de Nobel (6 CD-ROM, Público).

E ainda tínhamos CD-ROMs periódicos lançados pelas revistas de informática e de videojogos, que continham cursos e aplicações multimédia, além do software oferecido. A exemplo, Net@files (1997, Águia Informática) com cursos, conteúdos multimédia e software, além das regulares revistas como a PC Guia, Exame Informática, Bgamer, MegaScore, BIT, entre outras. Estes, ao correrem no leitor de CD-ROM, permitiam arrancar pelo auto-executável (autoexec.bat) uma aplicação multimédia, navegável para aceder ao conteúdo do CD-ROM, por exemplo, instalar o WinZip ou o Indeo, visualizar vídeos e imagens e ler textos.

Com a evolução da Internet e dos equipamentos, em meados dos anos 00s, foi possível um aumento na largura de banda e por sua vez uma maior transferência de dados, o que permitiu o surgimento e expansão de websites como a Wikipédia, apresentando agora a vantagem de uma constante actualização da

informação e inserção de novos conteúdos, bem como plataformas de conteúdos multimédia, por exemplo, o YouTube para os vídeos embutidos.

Assim, o conceito de aplicações multimédia (e enciclopédias) em suporte ROM deixou de fazer sentido, passando a termos as aplicações multimédia na web.

O caso dos Videojogos

Em contrapartida, muitos dos videojogos de consola ainda são vendidos em disco ou cartão, e por exemplo, o Call of Duty Warzone II foi disponibilizado num disco Ultra HD Blu-Ray, num suporte que pode ir até 3 camadas ou 100GB.

No entanto, a realidade está a tornar-se um pesadelo para os jogadores, pois este mesmo disco afinal só continha cerca de 72MB de dados, mas o jogador era obrigado a realizar o download do jogo na íntegra, no total de 150GB de dados, via PSN (Playstation Network – plataforma de loja online e streaming de jogos da Sony) (<https://www.eurogamer.pt/disco-ps5-de-call-of-duty-modern-warfare-2-nao-inclui-o-jogo>).

No futuro, os títulos de videojogos, como este, não terão grande valor no mundo do retro gaming, uma vez que o retro gaming tem como essência o acesso ao jogo original e completo. Ao contrário do que se sucedia no passado, um videojogo era lançado e era uma obra terminada e funcional, hoje em dia um jogo é lançado cheio de bugs e é alvo de centenas de updates de correção e melhoria.

Mesmo que se tenha o disco com o jogo na íntegra inicialmente lançado, esse disco nunca terá os updates que o título sofreu posteriormente, ou seja, o disco nunca será a obra terminada. Isto ocorre desde a 7ª geração de consolas (2004-2013), com as consolas como a PS3 e a Xbox 360. Tal não acontecia com os videojogos das gerações anteriores, que têm muito mais valor no mundo do retro gaming por esse facto.

Para os entusiastas do retro gaming, que valorizam a autenticidade e integridade dos jogos originais, isto é negativo, porque será mais difícil para os jogadores no futuro apreciarem verdadeiramente estes títulos como peças de história dos videojogos. E ainda, os jogos antigos, que eram lançados como obras completas e não sujeitos aos updates, podem acabar por ter um valor mais significativo no mundo do retro gaming.

Se um dia a PSN deixar de existir, ou se retirar do seu servidor o Call of Duty Warzone II, os jogadores que pagaram cerca de 70€ pelo jogo em disco ou digital, deixarão de ter o jogo completo, ao contrário do que acontecia com os videojogos até à 6ª geração ou posteriormente, mas com poucos ou nenhuns updates significativos.

Os discos ópticos vão terminar?

Um tema de discussão: antes as fotografias estavam registadas em negativos e reveladas em papel, quase eternas. Atualmente com as máquinas digitais e smartphones, em que tudo é digital, quer por cartão de memória, quer na cloud, a questão que se coloca é como salvar as fotografias, quando a conta de cloud se pode perder e um disco HDD ou SSD pode se avariar?

O BD-R pode resistir 100 anos, em perfeitas condições, mas para tal tem de se garantir que seja lido no futuro. É uma das soluções mais seguras neste momento, desde que guardado num local seguro, ao contrário dos discos HDD e SSD, que podem degastar mesmo sem qualquer uso.

Algumas sugestões passam por o backup 3-2-1, ou seja, fazer backup em três lugares diferentes. Enquanto isso, a evolução tecnológica tende a melhorar a qualidade dos produtos e novas tecnologias poderão surgir, até lá espera-se que os dados não se percam, nem as fotos de toda uma vida...

1.7. Museu vs Museu Virtual vs Virtual Tour

Ao longo deste capítulo, os termos como Museu, Museu virtual, Virtual Tour, entre outros, foram alinhados para haver uma melhor distinção do termo e de cada situação. Isto permite designar correctamente cada conceito, ao contrário das divergências encontradas ao longo da Internet no decorrer da análise. Desta forma, esclarece-se os termos como:

Museu, Feira, Exposição ou Evento – espaço físico de um museu, feira, exposição ou evento existe na realidade.

Exemplos: Pavilhão do Conhecimento, Exponor, Fil, Web Summit;

Virtual Tour – Recriação do espaço físico de forma fiel em 2D ou 3D, com recurso a fotografia e/ou o vídeo, oferecendo uma visita virtual a esse mesmo espaço que existe no mundo real. Podem ocorrer variações, como Virtual Museum Tour em alguns nomes de aplicações, mas o conceito é o mesmo.

Exemplos: Visita Virtual ao Museu do Louvre ao Musée des arts décoratifs e Museum of the American Revolution’s Virtual Museum;

Museu/Feira/Exposição/Evento Virtual e Realidade Virtual – espaço virtual, sem ser reprodução fiel do espaço físico, disponibilizado em suporte digital ou online. No entanto, pode ser reprodução arquitectónica de um espaço que exista, mas o seu conteúdo expositivo não corresponde ao real ou pode ser editado digitalmente, nunca representa a experiência de um real.

Exemplos: Second Life, Metaverso;

Em suma, temos o seguinte quadro que resume as terminologias e as respectivas aplicações:

	Suporte	Real	Virtual
Museu, Feira, Exposição ou Evento	Físico No local	100% Real	N/A (Pode ou não estar replicado, mas estes termos referem-se apenas ao físico)
Virtual Tour	Digital/ Online	Tem de existir para ser replicado online >>	Réplica Total ou Parcial e fiel do Real: criação em fotografia e/ou vídeo
Museu/Feira/ Exposição/Evento Virtual e Realidade Virtual	Digital/ Online	Pode ser baseado na arquitectura ou não de um espaço real, mas não replica o seu conteúdo.	100% Virtual Criação da estrutura em CGI, CAD, Modelação 3D: - Não tem qualquer inspiração em um espaço real; - Pode ser inspirado no real, mas os conteúdos expositivos não são iguais ao real ou são actualizados digitalmente

1.8. O Problema Google e Motores de Busca

Surgiu uma questão sobre motores de busca: muitos dos resultados obtidos não devolviam o que realmente procurávamos tornando-se uma perda de tempo do utilizador na pesquisa ou mesmo omitir determinados sites relevantes.

Para encontrar exemplos de soluções que as imobiliárias usam como virtual tour para oferecer uma vista do imóvel, e o que esteve na origem do problema que se colocou foi o site da Remax, que não aparecia quando se pesquisava o termo “imobiliárias”, em vez disso, muitos resultados eram de um mesmo site, ou anúncios antigos e muitos já expirados, estrangeiros, artigos de fóruns ou jornais. O mesmo acontecia com outros termos, como “Loja de informática”.

Se o utilizador pretende obter um produto ou ir a uma loja em Portugal, porque o google insiste em devolver sites de outros países, ou omitir lojas em que realmente pode poupar dinheiro? E poupar tempo na pesquisa se esta for eficiente e directa ao assunto.

Usando o CRON Jobs do Cpanel, colocou-se a trabalhar o código SQL INSERT em PHP, que usou como referência uma lista de 721 temas listados do Wikipédia. Assim, obtiveram-se 707.612 resultados do google, recolhidos entre 10 e 17/02/2024. Tendo em conta que nesta pesquisa a localização foi explicitamente definida para Portugal e com 100 resultados por página.

Analisando esses resultados em Excel, por exemplo, no tema lojas de informática, com 1049 resultados, verificou-se os seguintes resultados (excerto da tabela, apenas inclui o top):

1049												130	796	12%	
108												média		40%	
HomePages	Qtde	0	100	200	300	400	500	600	700	800	900	1000	IGUAL	DESIGUAL	Homepages
mbit.pt/	100	9	21	26	22	22							1	99	1%
chip7.pt/	89	59	10	2		1			1	3	13		1	88	1%
pt-pt.facebook.com/	70	11	27	7	6	1	4	14					0	70	0%
pt-br.facebook.com/	65						14	50	1				0	65	0%
tiendeo.pt/	39						14	7	18				0	39	0%
net-empregos.com/	37		1	2	3	1			1	29			0	37	0%
portalnacional.com.pt/	35		1	3	10	13			8				0	35	0%
alientech.pt/	31	1	4	13	3	9					1		1	30	3%
pai.pt/	29		1	7	6	9	1	1	3	1			0	29	0%
assismatica.pt/	19	2	4	1	6	5							1	18	5%
facebook.com/	14			2		2	3	6	1				0	14	0%
shoptime.com.br/	10						1	2	6	1			1	9	10%
portugalia.com/	10			1			2		4	2	1		0	10	0%
americanas.com.br/	10	1	2				3		4				1	9	10%
cybershop.pt/	9	1	2		5	1							1	8	11%
books.google.pt/	7								2	5			0	7	0%
guiato.com.br/	7						4	1	2				0	7	0%
yelp.pt/	6									4	2		0	6	0%
empregoeformacao.com/	6								1	5			0	6	0%
elcorteingles.pt/	5	1	2		1				1				1	4	20%

Interpretando os dados constata-se que

- Mbit.pt aparece **100 vezes** no total da pesquisa, sendo que na página 1 (de 100 resultados por página), aparece 9 vezes, 21 na segunda e assim sucessivamente. Apenas 1 vez referencia como homepage.
- A chip7 aparece 89 vezes, 59 das quais na primeira página. Desde 89, apenas um resultado é a homepage.
- Verificaram-se páginas Facebook Portugal e Brasil, e net-empregos, estes últimos obsoletos.
- Verificou-se também resultados o pai.pt, que não deixa de ser um ponto de desvio, por vezes redundante.
- Verificou-se lojas físicas localizadas apenas no Brasil, não sendo o mais indicado para um cliente em Portugal.
- Lojas importantes, de referência e bons preços, como Chiptec.pt, nanochip.pt e pcdiga.pt, não surgem no topo dos resultados, e ainda a globaldata.pt não apareceu nos resultados de pesquisa.
- Anúncios do olx, custojusto, artigos de jornais e fóruns obsoletos são predominantes neste, mas verificou-se mais em outros termos, por exemplo, artigos “computadores”, “tapetes”, “livros”, e os mesmos termos com “lojas de (...)”.
- Ainda, dos 1049 conclui-se que apenas 12% são homepages.

Verificando a estrutura da primeira página, podemos verificar que temos a homepage da Assismática, seguindo-se a Mbit e entre os resultados 3 e 51 a chip7, sendo que a sua homepage aparece apenas no 7º lugar:

Factor	Nome	URL	Lenght	Fractal	Content	Extension	MinDeRow
Lojas Informatica	Assismática - Mega Loja de Info	https://www.assismatica.pt/	IGUAL	assismatica.pt/		.pt	0
Lojas Informatica	Mbit - Informática, Portáteis, Co	https://www.mbit.pt/	IGUAL	mbit.pt/		.pt	1
Lojas Informatica	Lojas informática Lisboa, CHIP7	http://chip7.pt/lojas/lisboa.htm	DESIGUAL	chip7.pt/		.pt	2
Lojas Informatica	Recuperar Password - Lojas info	http://chip7.pt/lojas/braga/rec	DESIGUAL	chip7.pt/		.pt	3
Lojas Informatica	desde 650 - Lojas informática ,	http://chip7.pt/lojas/lisboa/loj	DESIGUAL	chip7.pt/		.pt	4
Lojas Informatica	Loja Lisboa - São Bento - Lojas in	http://chip7.pt/lojas/lisboa/loj	DESIGUAL	chip7.pt/		.pt	5
Lojas Informatica	CHIP7.pt - Informática ao Melho	http://www.chip7.pt/	IGUAL	chip7.pt/		.pt	6
Lojas Informatica	Loja Prior Velho - Lojas informát	http://chip7.pt/lojas/lisboa/loj	DESIGUAL	chip7.pt/		.pt	7
Lojas Informatica	Loja Sintra - Lojas informática ,	http://chip7.pt/lojas/lisboa/loj	DESIGUAL	chip7.pt/		.pt	8
Lojas Informatica	Loja Barreiro - Lojas informática	http://chip7.pt/lojas/setubal/loj	DESIGUAL	chip7.pt/		.pt	9
Lojas Informatica	Loja Algés - Lojas informática ,	http://chip7.pt/lojas/lisboa/loj	DESIGUAL	chip7.pt/		.pt	10
Lojas Informatica	Loja Massamá - Lojas informát	http://chip7.pt/lojas/lisboa/loj	DESIGUAL	chip7.pt/		.pt	11
Lojas Informatica	Loja Lisboa - Oeiras - Lojas infor	http://chip7.pt/lojas/lisboa/loj	DESIGUAL	chip7.pt/		.pt	12
Lojas Informatica	Loja Vila Franca de Xira - Lojas i	http://chip7.pt/lojas/lisboa/loj	DESIGUAL	chip7.pt/		.pt	13
Lojas Informatica	Loja Braga - Lojas informática ,	http://chip7.pt/lojas/braga/loj	DESIGUAL	chip7.pt/		.pt	14
Lojas Informatica	Lojas informática , CHIP7.pt - In	http://chip7.pt/lojas/loja-fafe	DESIGUAL	chip7.pt/		.pt	15

Apenas a nanochip, chiptec e pcdiga aparecem nas posições 52, 53 e 55. Posteriormente temos mais resultados da chip7 e Mbit:

Lojas Informatica	Loja Esposende - Lojas informát	http://chip7.pt/lojas/braga/loja	DESIGUAL	chip7.pt/	.pt	49
Lojas Informatica	Loja Fundação - Lojas informática	http://chip7.pt/lojas/castelo-br	DESIGUAL	chip7.pt/	.pt	50
Lojas Informatica	nanoChip - Informática - Lisboa	http://www.nanochip.pt/	IGUAL	nanochip.pt/	.pt	51
Lojas Informatica	Chiptec Informática	http://www.chiptec.net/	IGUAL	chiptec.net/	.net	52
Lojas Informatica	MicroCAOS - Loja de Informática	http://www.microcaos.pt/	IGUAL	microcaos.pt/	.pt	53
Lojas Informatica	PCDIGA - Informática, Hardware	https://www.pcdiga.com/	IGUAL	pcdiga.com/	.com	54
Lojas Informatica	Gaming - AlienTech - Loja Inform	http://www.alientech.pt/index	DESIGUAL	alientech.pt/	.pt	55
Lojas Informatica	Lojas de informática em Lisboa	https://pt-pt.facebook.com/see	DESIGUAL	pt-pt.facebook.com/	.com	56
Lojas Informatica	Lisboa - Saldanha - Lojas inform	http://chip7.pt/lojas/lisboa/lis	DESIGUAL	chip7.pt/	.pt	57
Lojas Informatica	Informática - Comparador de pr	http://www.kuantokusta.pt/inf	DESIGUAL	kuantokusta.pt/	.pt	58
Lojas Informatica	Pixmania: loja online Informátic	http://www.pixmania.pt/	IGUAL	pixmania.pt/	.pt	59
Lojas Informatica	Quem somos Assismática - Me	http://www.assismatica.pt/cor	DESIGUAL	assismatica.pt/	.pt	60
Lojas Informatica	ChipSite – preços imbatíveis em	http://www.chipsite.pt/	IGUAL	chipsite.pt/	.pt	61
Lojas Informatica	Cyber Shop - Loja e Soluções de	http://www.cybershop.pt/	IGUAL	cybershop.pt/	.pt	62
Lojas Informatica	Loja Cascais - Lojas informática	http://chip7.pt/lojas/lisboa/loj	DESIGUAL	chip7.pt/	.pt	63
Lojas Informatica	Portal Inforlandia	http://www.inforlandia.pt/	IGUAL	inforlandia.pt/	.pt	64
Lojas Informatica	Decimal - Informática e Gestao	http://www.decimal.pt/	IGUAL	decimal.pt/	.pt	65
Lojas Informatica	Onbit - Informática e Consumív	http://www.onbit.pt/	IGUAL	onbit.pt/	.pt	66
Lojas Informatica	El Corte Inglés: moda, acessórios	https://www.elcorteingles.pt/	IGUAL	elcorteingles.pt/	.pt	67
Lojas Informatica	Loja Caniço - Lojas informática	http://chip7.pt/lojas/ilhas/loja	DESIGUAL	chip7.pt/	.pt	68
Lojas Informatica	Loja Santa Maria da Feira - Loja	http://chip7.pt/lojas/aveiro/loj	DESIGUAL	chip7.pt/	.pt	69
Lojas Informatica	Informatica ao melhor preco: M	http://www.jkinformatica.pt/	IGUAL	jkinformatica.pt/	.pt	70
Lojas Informatica	Prinfor a sua loja de informatica	https://www.prinfor.pt/	IGUAL	prinfor.pt/	.pt	71
Lojas Informatica	Loja Rio Maior - Lojas informátic	http://chip7.pt/lojas/santarem	DESIGUAL	chip7.pt/	.pt	72
Lojas Informatica	Acessórios Informática MBIT - L	https://www.mbit.pt/catalogo/	DESIGUAL	mbit.pt/	.pt	73
Lojas Informatica	Componentes Processadores M	https://www.mbit.pt/catalogo/	DESIGUAL	mbit.pt/	.pt	74
Lojas Informatica	Acessórios Cabos E Adaptadore	https://www.mbit.pt/catalogo/	DESIGUAL	mbit.pt/	.pt	75

Ainda se verificaram resultados de links do Facebook, o que para o objectivo da pesquisa não se justifica.

No fim da análise, após aplicar o filtro, referente a url root (homepage) dos sites, com critério no formato **root.pt** (não considerado subdomínios *subdomain.root.pt*, nem subpastas *root.pt/folder*), os url root únicos totalizaram **58.035** links dos **707.612** links recolhidos.

Em suma, verificou-se que os resultados eram:

- Repetidos dentro da mesma entidade;
- Indiretos ou não relacionados (anúncios de emprego, artigos de jornais ou fóruns);
- Omitidos os importantes
- Fora de Portugal
- Grande volume de sites duvidosos, desde conteúdos de valor acrescentado, sem interesse, offline, detetados como perigosos
- Tutoriais e artigos noticiosos e científicos obsoletos (mais antigo verificado numa primeira análise: 2007)
- Um grande volume de links no topo das páginas classificados como publicidade.

O utilizador quer ir logo ao assunto, listar os sites todos de um termo, por exemplo, ser disponibilizada uma lista acessível que lhe informe as lojas que existem.

Analisando relatório anual de 2023, da Kepios em colaboração com a We Are Social e a Meltwater, verificou-se que os acessos a sites em Portugal, no ano passado, o Google.com foi o que mais acessos teve, 8.11 Milhões de visitantes únicos, e 372 Milhões de visitas, com uma **média de quase 12 minutos por visita**, o que não é normal num motor de buscas, em que a ideia é pesquisar e seguir para o destino pretendido (<https://datareportal.com/reports/digital-2024-portugal?rq=portugal>).

Também se apurou que o Google é o motor de busca mais usado em Portugal, nos 94.5%.

Quanto à forma como acedem à informação em Portugal, 93.1% é via motores de busca:

O Google tem forte utilização em Portugal, mas uma pesquisa que demore muito pode ser frustrante para um utilizador que não pretende perder muito tempo. Os directórios pode ser uma forma de talhar caminho, reunindo uma lista limpa e clara num só sítio e com a melhores das usabilidades, melhorando os tempos de pesquisa.

<https://neal.fun/internet-artifacts/yahoo/>

1.9. Centro Internet Segura

O consórcio, composto pelo Centro Nacional de Cibersegurança de Portugal, DGE – Direção-Geral de Educação, Instituto Português do Desporto e da Juventude, FCCN da FCT – Faculdade de Ciência e Tecnologia, APAV, Altice Fundação e Microsoft, do Centro de Internet Segura (<https://www.internetsegura.pt/>) tem como missão “Criar uma sociedade mais resiliente, estimulando nos cidadãos o desenvolvimento de competências digitais” (sic <https://www.internetsegura.pt/cis/missao-e-objetivos>).

Dispõe de diversas informações, publicações e notícias, conta também com ferramentas de denúncias como formulário e a Linha de Internet Segura (LIS) coordenada pela APAV.

O Centro de Sensibilização, procura sensibilizar a população e os cibernautas, para uma internet mais segura, sem perigos de roubo de perfis, proteger a privacidade e os dispositivos móveis, como combater o cyberbullying e a dependência online. Para tal dinamiza sessões em escolas, bibliotecas e municípios sobre a segurança online.

As publicações e recursos (<https://www.internetsegura.pt/recursos/all/all>) abordam os vários temas que preocupam qualquer um quando se liga online, e estão disponíveis no site do CIS:

<p>Abrir</p>			
<p>Video</p> <p>Revenge porn ENDING</p> <p>Abrir</p>	<p>Manual</p> <p>Guia para Famílias ENDING</p>	<p>Manual</p> <p>Guia do Professor ENDING</p>	<p>Brochura</p> <p>Guia de Segurança Digital Pré-Escolar</p>

Conclusão

A compreensão das tecnologias que foram usadas, como foram usadas e o porque ficaram obsoletas, não só contribuem para o conteúdo teórico do projecto, como na escolha das melhores opções para o projecto. A exemplo, o volume de dados que a largura de banda poderá ter que suportar numa aplicação multimédia e a melhor forma de a distribuir nos dias de hoje.

Conhecer as aplicações do passado também é importante se o pretendido é dar um toque de nostalgia à aplicação do projecto, nomeadamente no design e nas opções que as aplicações multimédia ofereciam nos anos 90s.

Este capítulo também teve relevância no esclarecimento dos conceitos e formatos de Museu, Museu Virtual e Virtual Tour, incluindo também feiras, exposições e outros eventos no lugar de “Museu”.

2. Estudo da concorrência

“Conheça o inimigo e a si mesmo e você obterá a vitória sem qualquer perigo; conheça terreno e as condições da natureza, e você será sempre vitorioso.”

Sun Tzu, antigo general militar, estratega e filósofo chinês
Dinastia Zhou -543--495 a.C.

Nesta secção será importante o estudo da concorrência para perceber o que está disponível de opções usadas por soluções na área do projecto a desenvolver, procurando trabalhar na melhor solução, nas melhores tecnologias e marcar a diferença.

Perceber as boas práticas para se aproveitar ou fazer melhor e as más práticas para se evitar cometer os mesmos erros.

Ao detalhe, entender que **tecnologias** estão atualizadas e com continuo suporte, com forte adesão por parte das entidades e em voga no mercado; os preços e alternativas gratuitas e/ou open source, bem como os testes de funcionalidades e de performance.

Embora não se pretenda copiar a concorrência, o estudo pretende também listar as opções que estas possuem para se desenvolver à medida do projecto, ou ainda opções que não estejam presentes e que acrescentariam valor se existissem, aproveitando-as para o projecto.

Desta forma, também serão analisados detalhes como estacionário (cartas timbradas, cartões, entre outro material de papelaria), sinalética, mobiliário e expositores, normas gráficas e manual da marca, packaging, brindes promocionais e material informativo e promocional (panfletos, mapas, informações).

Será também estudada a presença online quer no website, quer nas redes sociais, como Facebook, Instagram, Youtube e outros, e a dinâmica destes.

2.1. Aplicações Multimédia em CD e DVD-ROM (Uma Origem)

Recuperando os tempos dos anos 90, e o melhor da tecnologia e da cultura pop dessa década, quando os CD-Roms estiveram no seu auge, e que eram vendidos em caixas consideravelmente volumosas para o tamanho do disco, pode-se seleccionar os títulos de CD-Roms multimédia de enciclopédias e interactivos mais emblemáticos dessa década.

Entre milhares de títulos lançados, os top sellers, e com relevância para o este estudo, foram a Encarta da Microsoft, Myst, Museus Virtuais e títulos da DK.

O seguinte quadro, baseia-se numa selecção de títulos mais vendidos, e que o número de vendas é estimado, segundo revistas da altura, como a C World, Computer Gaming World e CD-ROM World, que frequentemente publicavam artigos sobre as vendas de CD-ROMs:

Título	Editora	Género	Ano	Vendas
Encarta (link)	Microsoft	Enciclopédia	1993	20 milhões
Compton's Interactive Encyclopedia (link)	Compton's New Media	Enciclopédia	1991	10 milhões
Grolier Multimedia Encyclopedia (link)	Grolier Interactive	Enciclopédia	1992	8 milhões
World Book Encyclopedia	World Book, Inc.	Enciclopédia	1995	7 milhões
The New Grolier Electronic Encyclopedia (link)	Grolier Interactive	Enciclopédia	1994	6 milhões
Myst (link)	Cyan, Inc.	Aventura	1993	5 milhões
The Louvre	The Louvre Museum	Museu virtual	1995	5 milhões
The Smithsonian	Smithsonian Institution	Museu virtual	1994	4 milhões
The Metropolitan Museum of Art	The Metropolitan Museum of Art	Museu virtual	1997	2 milhões
The National Gallery	The National Gallery, London	Museu virtual	1998	1 milhão
DK Eyewitness Travel Guides	Dorling Kindersley	Guia de viagens	1995	3 milhões
DK Children's Encyclopedia (link)	Dorling Kindersley	Enciclopédia infantil	1994	2 milhões
Microsoft Home: The Dinosaurs	Microsoft	Ciência	1993	1 milhão
DK Eyewitness Virtual Reality	DK Eyewitness Virtual Reality	Realidade Virtual	1994	1 milhão

De referir que Myst está contabilizado, embora sendo um jogo, é pelo destaque da sua arquitectura que foi seleccionado para este estudo.

Eyewitness Virtual Reality

Esta colecção, que contava com quatro títulos de CD-Roms Eyewitness Virtual Reality e que foram lançados em meados dos anos 90 pela Dorling Kindersley (DK), era baseada na série televisiva Eyewitness. Por sua vez, cada episódio era um tema diferente, ciência, tecnologia, história, conhecimento e muito mais, e contou com três temporadas, tendo sido emitidas entre 1994 e 1997. Também foram publicados livros temáticos, como as Enciclopédias Visuais, com tradução para Portugal nos anos 90.

É possível obter mais informação detalhada sobre a série televisiva Eyewitness na Wikipédia ([https://en.wikipedia.org/wiki/Eyewitness_\(British_TV_series\)](https://en.wikipedia.org/wiki/Eyewitness_(British_TV_series))) e visualizar o famoso genérico no YouTube (<https://www.youtube.com/watch?v=jR0vRuZkxdw>).

Além das habituais enciclopédias em CD-Rom, que tinham outro formato na sua aplicação multimédia, esta colecção, que simulava o interior de um museu e contou com os seguintes títulos:

Birds (Aves) (<https://www.youtube.com/watch?v=ZZu-x2aZK-0>),

Cat (Felinos) (<https://www.youtube.com/watch?v=bfgWRxM8SYw>),

Dinosaur Hunter (Caçadores de Dinossáurios) (https://www.youtube.com/watch?v=g2grEe_FW24) e <https://www.youtube.com/watch?v=r7Fp8LZhGrU>

Earth Quest (Missão da Terra) (<https://www.youtube.com/watch?v=98-gbV92UpY>) (<https://www.youtube.com/watch?v=EylPu3F8Pj8>)

Um quinto título, sobre Tubarões, esteve previsto e em desenvolvimento, mas nunca chegou a ser publicado.

Também contou com títulos em CD-i (https://www.theworldofcdi.com/cd-i_encyclopedia/eyewitness-dinosaur/), (<https://tvtropes.org/pmwiki/pmwiki.php/VideoGame/EyewitnessVirtualReality>), um sistema da Philips que teve uma tentativa de sucesso nos anos 90, e consistia em disponibilizar um cd player interativo de sala, controlado por telecomando. Seria o precursor do player de DVD/BluRay para vídeo e áudio, e da Box IPTV, do Chromecast, Media Stick e media center a nível de conteúdos e interatividade.

Operating System	Windows® 3.1x/95
CPU	486DX/33MHz
RAM	8Mb
Screen display	640 x 480 pixels 256 colors
CD-ROM speed	double-speed
Available space on hard drive	10Mb
Audio	8 bit sound card*
Other	loudspeakers or headphones, mouse

* This product will not run without a sound card

Dinosaur Hunter

★ SPECIFICATIONS ★

FOR MORE INFORMATION
If you need help using this CD-ROM, or if you would like to know about other titles from the Eyewitness Virtual Reality series, please call 7-800-LAUNCH-575. Or, see the World of CD-i Web at <http://www.worldofcdi.com>

Windows 3.1x/95 Minimum System Requirements

Operating System	Windows 3.1x/95
CPU	486DX/33MHz
RAM	8Mb
Screen Display	640 x 480 pixels 256 colors
CD-ROM Speed	Double-Speed
Available Space on Hard Drive	10Mb
Audio	8-bit sound card
Other	Loudspeakers or headphones, mouse

FOR SALE IN NORTH AMERICA ONLY

DK Multimedia

Quanto aos CD-Roms, os requisitos mínimos exigidos estavam entre os Windows 3.1 e 95, um CPU 486DX, 33Mhz ou superior, 8Mb de RAM, Ecrã de 640x480 pixels com 256 cores, leitor de CD-Rom com dupla velocidade, espaço em disco rígido de 10Mb, placa de som de 8 bits, bem como os periféricos como colunas ou auscultadores, rato e teclado. Necessitava também de tecnologias como o Indeo (da Intel para os vídeos).

A introdução ou splash screen de abertura do CD-ROM, era comum aos quatro temas, mas com pequenas variantes com base no tema, e reproduzia o genérico de abertura da série (https://www.youtube.com/watch?v=hDNA1k8MU_w):

Ao entrar na aplicação, é exibido um mapa do museu virtual, adaptado ao tema do atual CD, e segue o mesmo formato da série e de outros CD-Roms, formando um olho, que é o logotipo do programa:

A navegação no museu virtual faz-se em vários sentidos (frente, laterais, olhar para cima), e clicar em itens para obter mais informação. No seguinte exemplo, pode-se verificar que após virar à esquerda, estão localizadas as patas do esqueleto do T-Rex, e que é possível olhar para cima e ver a sua parte superior do espécime. Depois, é possível continuar em frente, passado pelo T-Rex e no corredor, se olhar para a esquerda ou para a direita, é possível clicar no icone para fornecer mais informação. Esta dinâmica é comum em toda a aplicação:

Mais à frente, é possível encontrar um artefacto, neste exemplo um fóssil, que tem a sua representação em 3D, num expositor também modelado em 3D, e que ao clicar, surge um ecrã informativo desse mesmo artefacto >>

O artefacto possui legenda sobre cada elemento, e é possível rodar o artefacto clicando nas setas direccionais, ou roda automaticamente com a tecla do play >>

Para sair e voltar atrás, nas extremidades do ecrã, o rato altera para uma seta de saída, voltando ao percurso do museu virtual.

Também é possível assistir a pequenos vídeos e animações, áudios com comentários e sons, visualizar ilustrações e fotografias, interactividade, entre outros formatos de conteúdos:

O título sobre dinossauros foi diferente dos outros três títulos, a nível do design do museu, este apresentava-se como uma gruta, nos outros como um museu com as paredes em branco.

Todo este conteúdo, que fazia parte de uma aplicação de multimédia, obrigava a um volume considerável de dados para armazenar ou fazer chegar ao cliente final. Por exemplo, o conteúdo no CD-Rom dos dinossauros ocupava no 645MB e dos felinos 503MB.

Este facto levou aos CD-Roms nos anos 90 assumissem a missão de suporte de armazenamento e distribuição de grande volume. No entanto, com a já referida evolução da Internet e das tecnologias, questiona-se agora como atualmente são feitos os virtuais tours, museus virtuais e as enciclopédias. Será este o próximo passo a verificar na próxima seção.

O estudo à aplicação Eyewitness Virtual Reality Cats, ocorreram num Notebook Acer Aspire One, com Windows XP. Este estudo focou-se na usabilidade, nos tipos de conteúdos, qualidade dos conteúdos, cenários e interface:

Também foi estudada a Enciclopédia Universal Multimédia da Texto Editora:

2.2. Virtual Tours de Museus, Feiras e Exposições (Os dias de hoje)

Numa pesquisa focada a Museus eu possuem a sua representação online, através de Virtual Tours, e a sua respectiva análise, verificou-se que diversos Museus adoptaram ou evoluíram a funcionalidade de museu virtual (uma recriação fiel do seu espaço físico) no seu website, e constatou-se um crescimento significativo dessa aposta durante a pandemia do Covid-19.

Entre os mais famosos que atualmente dispõem esta opção temos exemplos como o Museum of the American Revolution e o Museu do Louvre, em Portugal o Museu da Gulbenkian, o Palácio Nacional de Sintra, Torre de Belém, Museu de Belas Artes, Museu Virtual da RTP, entre outros.

Nesta seção, pretende-se perceber o que existe no mercado sobre Museus reais que possuem uma Virtual Tour própria, plataformas que disponibilizam Virtual Tours de Museus e outros lugares, e quais as tecnologias e formatos de conteúdos que aplicaram na aplicação.

Museum of the American Revolution's

O Museum of the American Revolution's Virtual Museum Tour (<https://www.amrevmuseum.org/virtual-museum-tour>), sobre a história da Revolução Americana, apresenta uma navegação pelo seu museu real, exibindo diversos artefactos de época, mapas e textos informativos. Verificou-se ser userfriendly na sua navegação e exibição dos conteúdos multimédia.

O que faz desta navegação interactiva que seja interessante são os elementos e conteúdos multimédia, como áudio, vídeos, imagens e textos, clicando nos ícones para comentários em áudio, ou nas áreas de texto (hotspots) para uma melhor leitura, ou nas imagens (hotspots) para uma melhor visualização:

Por exemplo, ao clicar na bandeira inglesa exposta, um pop up abre-se para mostrar a imagem em detalhe, acompanhada com texto e outras imagens relevantes, neste exemplo, é possível navegar entre as páginas, clicando nos ícones de direcção:

Ao estudar o portefólio da agência que desenvolveu este virtual tour, a **Hullfilm**, verificou-se um bom portefólio com alguns trabalhos interessantes para estudar. Desta forma, dedicou-se um estudo à mesma, o qual se segue:

Hullfilm (Agência)

A agência que desenvolveu o Museum of the American Revolution's Virtual Museum foi a **Hullfilm** (<https://hullfilm.com>), conforme já referido, mas dado o seu rico portefólio, com exemplos diversificados, mereceu esta análise mais profunda. Como se pode verificar na sessão fotográfica do Mars Yard no Laboratório de Propulsão a Jato da NASA, é uma **DSLR**, um **tripé** e possivelmente a **cabeça rotativa com marcações dos ângulos**:

Porque não uma máquina 360°? Os preços de mercado e com o nível de qualidade da imagem, em comparação entre uma DSLR ou uma 360° pode ser muito diferente. Uma DSLR, mais barata e mais versátil para qualquer trabalho fotográfico e de vídeo, pode dar mais qualidade de imagem do que uma 360° que necessitará de um investimento maior para a mesma qualidade. O ponto contra, é que com a DSLR deverá ser feito um trabalho de puzzle, mas que nesta empresa os resultados no seu portefólio têm tido excelente qualidade. O resultado final foi este (<https://www.jpl.nasa.gov/virtual-tour/?s=pano6748>):

Outro exemplo desenvolvido por esta agência, é o virtual tour ao museu vivo **Mission San Luis** (<https://hullfilm.com/projects/missionsa/>) começa com um splash screen interessante e visualmente apelativo e ajustado ao tema:

Automaticamente entra no museu, apresentando um mapa ilustrativo do museu, e um menu lateral com informação dos ícones e do modo de navegação, que depois é possível navegar no menu para outras opções como localização, informação do local entre outras:

Se entrarmos no número 1, correspondente ao Vistor Center, temos uma fotografia panorâmica de 360º do local, com hotspots informativos (foto, texto ou vídeo):

Museu do Louvre

No Museu do Louvre (<https://www.louvre.fr/en/online-tours>), verificamos diversas empresas que desenvolveram diferentes galerias para as visitas online, distribuídas por temporadas. É um conceito de imagem panorâmica de 360º, com possibilidade de navegar pela galeria e aceder ao conteúdo multimédia clicando em hotspots.

No primeiro exemplo, a primeira temporada, “FOUNDING MYTHS: FROM HERCULES TO DARTH VADER” (<https://www.louvre.fr/visites-en-ligne/petitegalerie/saison1/>), tal como a segunda, “THE BODY IN MOVEMENT” (<https://www.louvre.fr/visites-en-ligne/petitegalerie/saison2/>), e terceira, “POWER PLAYS” (<https://www.louvre.fr/visites-en-ligne/petitegalerie/saison3/>), foram desenvolvidas pela agencia **Sisso** (<https://sisso.fr/>), utilizando a tecnologia **krpano Panorama Viewer** (<https://krpano.com/>):

Possui a opção de navegar no mapa, mas também ajuda a localizar no museu e a direção da vista. Os pontos são as localizações, que podem ser clicados para se mover para esse ponto, ou através das setas no cenário:

Quanto aos hotspots, ao interagir, permite a abertura de um pop up com informação sobre o item exposto, com as imagens e um texto descritivo:

Organiser la répartition des œuvres
Grouping the artworks

___ La rupture des couleurs et de la lumière est importante par rapport à la première salle. L'exposition cherche à créer une expérience sensorielle forte. Cette deuxième salle évoque le surgissement de la matière par le jeu de mobiliers sombres, à l'aspect minéral, disposés à des hauteurs différentes. Dans une ambiance bleu nuit, qui évoque l'alternance des cycles du jour et de la nuit, les œuvres sont éclairées de l'extérieur, afin de les mettre en valeur.

___ There is a marked difference of colours and lighting here compared to the first room. The aim of the exhibition is a powerful sensory experience. This second room stresses the presence of different materials by the interplay between dark, mineral-looking furnishings of different heights. In a midnight-blue setting, evocative of the alternation of day and night, the works are accentuated by being lit from outside.

Nas temporadas seguintes, quinta, “THE ADVENT OF THE ARTIST” (<https://www.louvre.fr/visites-en-ligne/petitegalerie/saison5/>), e sexta, “FROM AFAR. TRAVELLING MATERIALS AND OBJECTS” (<https://www.louvre.fr/visites-en-ligne/petitegalerie/saison6/>), a agência que desenvolveu estas temporadas foi a HD Media:

No entanto, na quinta temporada ainda usou o **krpano**, mas na sexta temporada usou a **LE WEB 360°** da HD Media (<https://www.hdmedia.fr/>)

Este software é construído à medida, sendo necessário um contacto junto da empresa para conhecer as soluções e os valores, com base na necessidade para o projecto em causa.

Musée des arts décoratifs

O Musée des arts décoratifs, Paris, (<https://madparis.fr/index.php?page=visite&salle=rubrique39>) também utiliza o **krpano** e permite uma visita virtual às galerias do seu museu. O site está instalado com o **CMS Spip** (https://www.spip.net/pt_rubrique254.html), que é um gestor de conteúdos semelhante ao Wordpress.

A navegação faz-se pelo menu lateral, não permite uma navegação no espaço. As direccionais são apenas para mover o angulo de visão e o mais e menos para o zoom. Possui setas para interagir com os hotspots:

Ao interagir com hotspots, é exibida informação detalhada sobre o artefacto ou item exposto, expandindo as imagens e fornecendo um texto descritivo:

Museu Calouste Gulbenkian

No site do Museu Calouste Gulbenkian (<https://gulbenkian.pt/museu/visita-virtual/>), podemos encontrar visitas às galerias de Objetos do Antigo Egipto, do Oriente Islâmico ou obras de artistas como Rembrandt, Turner, Monet, Rodin ou René Lalique. O site é construído em Wordpress.

No site, a Gulbenkian avisa desde logo que “A visita virtual exige um consumo elevado de dados, recomendamos que não sejam utilizados dados móveis.”

A tecnologia é o **krpano**, tal como se verificou nas primeiras temporadas do Museu do Louvre.

A visita virtual exige um consumo elevado de dados, recomendamos que não sejam utilizados dados móveis.

Museu de Belas Artes

Outra solução interessante foi a do Museu de Belas Artes (https://museuvirtual.belasartes.ulisboa.pt/visita/Piso%200/1_frente_pt1.html), que para navegar temos que fazer scroll com o rato ou usar as direcionais do teclado. Cada passo é uma fotografia que foi tirada previamente, e no seu conjunto permite dar a percepção de movimento.

Chegados a um ponto de bifurcação, surge um menu de direcção a escolher:

Não possui a possibilidade de mover em 3D, nem obter mais informação do que as etiquetas que só identificam a área:

Qual tecnologia foi usada? Simples: landing page. A página é completa na sua altura, estando cada frame sobreposto à medida que se desce na página, esta vai mostrando o frame seguinte, criando a ilusão de navegação no espaço.

Dalí Theatre-Museum

O Museu Salvador Dalí (<https://www.salvador-dali.org/en/museums/dali-theatre-museum-in-figueres/visita-virtual/>) também se apresenta como um bom exemplo de estudo, utilizando a tecnologia **MatterPort Discover** (<https://matterport.com/discover>) que consiste na fotografia panorâmica e reconhecimento do espaço e estruturas através de smartphone, tablet ou equipamento fotográfico de 360°, recriando um modelo 3D para um Virtual Tour:

Na vista de visitante, assemelha-se a outras soluções panorâmicas, mas com a vantagem de assumir um modelo 3D do espaço, reconhecendo elementos e estruturas arquitectónicas dispostas no espaço, ajudando a uma perspectiva espacial dos elementos quando se move a vista (efeito paralax). Também permite hotspots através de etiquetas:

Wahtye Tomb

O recém-descoberto Túmulo do sacerdote Wahtye no Egípto (<https://matterport.com/discover/space/BsXpwTSYSyN>) teve o privilégio de ser transformado em Virtual Tour pelo software **MatterPort**. A sua simplicidade permitiu um Virtual Tour pequeno, mas interessante, para os amantes do Egípto, permitindo a quem não tem a possibilidade de visitar ou até mesmo para preservar o espaço da deterioração provocada pela intrusão humana:

Google Arts & Culture

Com tecnologia Google, incluindo o Street View, no Google Arts & Culture, podemos encontrar vários monumentos, locais históricos e museus que se apresentam em conceito virtual tour. No entanto, é um conceito mais limitado e com qualidade inferior, pois utiliza a tecnologia Street View, e os vídeos 3D são embutidos a partir do YouTube.

Entre alguns exemplos temos a Torre de Belém (<https://artsandculture.google.com/partner/tower-of-bel%C3%A9m>) que possui a página do monumento com acessos a fotografias, 360º e outros conteúdos. Não tem hotspots nem informações dos elementos e itens.

Virtual Reality Travel (plataforma)

O Virtual Reality Travel (<https://virtual.reality.travel>) é um website que está construído em Wordpress e possui visitas virtuais a locais e museus, algumas visitas são grátis (free ou demo), outras são premium.

Como tecnologia Virtual Tour, verificou-se o 4dkankan (<https://eur.4dkankan.com/#/solutions/museum>), e o Matterport.

O exemplo do Templo de Abu Simbel é relevante, dada a sua estrutura simples, mas com diversos detalhes nas paredes, o que torna uma experiência exemplar. (<https://virtual.reality.travel/tour/abu-simbel-temple/>)

A igreja San Isidro Labrador Parish (Calauan, Filipinas) (<https://virtual.reality.travel/tour/san-isidro-labrador-parish-calauan/>), é outro exemplo neste website, mas com outra tecnologia, a **4D Kankan** (<https://eur.4dkankan.com>). Possui mapa de navegação e possui hotspots. Aparenta grande potencial mas necessita do equipamento da marca:

2.3. Museus Virtuais e Realidade Virtual

Nesta secção analisam-se os Museus Virtuais e aplicações de Realidade Virtual, ou inspirados na estrutura de reais, mas que os seus conteúdos sejam dinâmicos, e que não recriem os museus físicos em 3D. Também se analisam as agências que desenvolvem este tipo de produto e outros de multimédia, bem como os trabalhos que mais se destacam no seu portefólio.

Pavilhão da Realidade Virtual (Expo98)

Na revista PI@yNet n.º 16, de Agosto de 1998, na reportagem sobre o projecto do pavilhão da Realidade Virtual, é descrito todo o processo e elementos para se ter tornado realidade este produto multimédia de realidade virtual. Contaram com ecrãs gigantes em forma de cúpula e projecções de imagens CGI em 3D. Uma das cúpulas possuía 7 metros de diâmetro, na qual eram projectadas imagens geradas em tempo real com um computador Graphics Onyx2 InfinityReality Rack.

A construção deste projecto totalmente patrocinado pela Portugal Telecom, mas a toda a parte técnica ficou a cargo da canadiana Innovitech (<https://innovitech.com>), e embora especialista na área desde 1995, este seria

o seu primeiro projecto deste género. A Innovitech não só escreveu a história desta aventura e projectou todo o espaço, mas também seleccionou o software, hardware, fornecedores e forneceu a formação a todo o recurso humano envolvido (técnico, operacional e actores).

Algumas dificuldades com que se depararam foi a dimensão do ecrã principal, que devido à sua dimensão mais reduzida do que o que deveria de ser, notavam-se os limites e não permitiam uma experiência imersiva. E ainda a resolução ser fraca na altura. De lembrar que o cinema digital de alta resolução só estreou em Portugal em Outubro de 2003, cinco anos depois, com a inauguração do cinema Millenium Avaláxia. (ver secção “Projecções de vídeo - qualidade e resolução em cinema e experiências imersivas”).

A Realidade da Realidade Virtual: participação em esboços para Portugal Telecom, a formação por face deves distintos, a prática e um espaço físico que reúne as novidades da era das telecomunicações. A segunda obra da Realidade Virtual - apresenta Visões de Realidade, uma insuperável visão subsequente do reino de uma antiga civilização chamada Celedis.

Os visitantes percorrem as profundas escuridão observando a local, naturalmente desabitada e a floresta subaquática instalada nos proximidades. Pareta reconhecimentos imponentes, lembrando participações actives nome avultosa crítica que as imagens através das dimensões de tempo, do espaço e de espaço.

Visões de Realidade é um divertimento pensado para a família que integra os mais recentes e sofisticados tecnológicos de realidade virtual, na criação de um ambiente de imersão totalmente convincente. Imagine, assim, caminhando e até mergulhando nas águas de forma barbaçosa, dando vida a uma história fabulosa narrada por não a maioria emção das antigas lendas e do mitologia.

FRAN PORTUGAL TELECOM

A Portugal Telecom é a patrocinadora exclusiva da Realidade da Realidade Virtual, um espaço de imersão imersa através da tecnologia de realidade virtual. Este espaço de imersão é um espaço de imersão de realidade virtual, que oferece uma experiência de realidade virtual de alta qualidade. Este espaço de imersão é um espaço de imersão de realidade virtual, que oferece uma experiência de realidade virtual de alta qualidade.

FRAN DO REALIDADE VIRTUAL

Visões de Realidade é um divertimento pensado para a família que integra os mais recentes e sofisticados tecnológicos de realidade virtual, na criação de um ambiente de imersão totalmente convincente. Imagine, assim, caminhando e até mergulhando nas águas de forma barbaçosa, dando vida a uma história fabulosa narrada por não a maioria emção das antigas lendas e do mitologia.

A Escola Simulada

Uma comunidade de estudantes, arqueólogos e cientistas que oferecem possibilidades aos alunos do ensino médio no espaço de realidade virtual. A experiência tem a oportunidade de ficar o contacto com a realidade que acontece junto às ruínas.

Os Simuladores Virtuais

Os Simuladores Virtuais são uma das mais recentes tecnologias de realidade virtual. Eles oferecem uma experiência de realidade virtual de alta qualidade, permitindo que os alunos aprendam de forma interactiva e envolvente. Este espaço de imersão é um espaço de imersão de realidade virtual, que oferece uma experiência de realidade virtual de alta qualidade.

Panfleto do pavilhão da Realidade Virtual, distribuído durante o evento da Expo 98.

The Digital Explorations Museum - Paralympics in 3D objects

Lançado em 2023, e financiado pela Fundação Rothschild e pelo National Lottery Heritage Fund com o apoio do Heart of Bucks, foi o resultado de um trabalho que a National Paralympic Heritage Trust realizou com 25 pessoas com deficiência em Buckinghamshire. Permitiu formar profissionalmente principalmente nas técnicas inovadoras de captura digital ou digitalização 3D. O resultado foi um museu virtual com qual o visitante pode interagir e visualizar itens dos Jogos Paraolímpicos de Londres 2012 (<https://www.paralympheritage.org.uk/pages/category/digital-explorations-project>):

Explicação do conceito do projecto pode ser visualizada em detalhe no vídeo em Youtube (<https://www.youtube.com/watch?v=dTgcdmecR94>). A tecnologia ficou ao cargo da agência VenueView (<https://venueview.co.uk>). Quanto à tecnologia usada não foi possível apurar, no entanto, os itens digitalizados estão disponíveis em <https://sketchfab.com/npht>.

Exposição Virtual - Patrimônio Comunal da Vila Vietnamita (Viz4D)

Esta exposição sobre uma vila do Vietnam (<https://vr3d.vn/trienlam/trien-lam-dinh-lang-viet-3d>), reproduz uma pequena exposição sobre a cultura local, foi criada com o plugin para 3DS Max, **Viz4D** (<https://viz4d.com>), e corre perfeitamente em browser com a possibilidade de hotspots nos itens e fotografias.

Demonstração em vídeo do Interactive 3D Virtual Gallery online (real-time) - VR3D no YouTube (https://www.youtube.com/watch?v=WNgpz0MC_zQ)

Tamkeen Museum (Unity 3D – WebGL)

Criado em Unity, o **Tamkeen Museum** foi criado em Unity pela Neirlab, do freelancer Ahmad Neirat (<https://neirlab.com>), e serve o site desta iniciativa de mulheres que apostam nas áreas académicas e científicas (<https://tamkeen.online/museum/en/index.html>). Verifica-se que usando WebGL, é pesado a nível de recursos de browser e os controlos com o rato não estão calibrados. A corrigir estes problemas, é um bom exemplo a estuda:

A aplicação foi desenvolvida pela Neirlab e na aplicação podemos verificar todos os participantes no desenvolvimento da mesma:

The Egyptian Museum (Unity 3D – WebGL)

A aplicação The Egyptian Museum, pelo particular Ibrahim, permite visualizar uma galeria com estatuetas egípcias expostas, e foi criada em Unity 3D, com publicação em WebGL. O video “The Egyptian Museum by Ibrahim - Unity WebGL Exprience” (<https://www.youtube.com/watch?v=pmtokdSbiM0>) demonstra o exemplo do funcionamento, mas a aplicação pode ser acedida em <https://ibrahim-alsaied.itch.io/the-egyptian-museum>.

Virtual Exhibition scene (Unity 3D – WebGL)

Também é possível visitar uma Galeria Virtual como projecto pessoal do Doniyor Khakimjonov, que pode ser visível no vídeo “Virtual Exhibition scene- Unity URP WebGL” (<https://www.youtube.com/watch?v=liQofLwwlu8>) ou aceder directamente à aplicação em <https://khakimjonovdoniyor.itch.io/exhibition>.

Nota: Ainda pode-se consultar o tutorial de uma galeria virtual em Unity, no vídeo “Creating a Simple Virtual Gallery | Made with Unity Tutorial” (<https://www.youtube.com/watch?v=rNwEFVs4B4Y>).

Ikonospace (Agência)

A **Ikonospace** (<https://www.ikonospace.com/>) é uma agência que desenvolve galerias de museus virtuais em 3D, vendendo templates de **galerias virtuais** desde os 80€, recria as galerias em 3D (**Digital Twins**), **Websites Imersivos** e **Realidade Virtual e Metaverse**.

Com templates disponíveis, é possível comprar a **galeria virtual** para um museu virtual que pretendemos (<https://www.kunstmatrix.com/>), e os valores vão dos 80€ aos 970€ e a dimensão do ficheiro da estrutura pode chegar aos 9MB. A personalização pode ser feita pelo cliente, expondo as suas obras no espaço virtual:

In The Pink (<https://www.in-the-pink.com>) é uma galeria física localizada em Loulé, e que no seu site possui uma galeria virtual. Esta é um modelo 3D baseado apenas na arquitectura do seu espaço real, mas possui a liberdade de mudar o conteúdo, independentemente do que está exposto no seu espaço físico, ou seja, o conceito **Digital Twins** disponibilizado pela Ikonospace. Pode-se comprar o espaço físico e o espaço virtual:

O webstie da LOEWE Craft Prize 2021 (https://www.youtube.com/watch?v=OxJmdCkY_3I – actualmente só disponível em vídeo) foi outro projecto da Ikonospace em termos de Website Imersivo, utilizando a realidade aumentada e realidade virtual:

A nível da Realidade Virtual e do Metaverso pela é o “Virtual Reality Exhibition Norman Seeff” (<https://www.youtube.com/watch?v=T1a59U6YB8Q>), apresentado o Demo na CES Las Vegas de 2018:

Este projecto representa o potencial em criar museus de VR, expondo as obras de arte (<https://www.ikonospace.com/casestudies/new-museum>).

“Ikonospace Trailer - Create your own 3D and VR art exhibition” <https://www.youtube.com/watch?v=kdu8WuKXi9Y>

Este trailer demonstra o potencial da aplicação de criação dos museus virtuais.

Gravit8 (Agência)

A Gravit8 (<https://www.gravit8.co>) é uma agência britânica que desenvolve soluções de multimédia para eventos presenciais (In-Person Events) e já ganhou prémios com a sua plataforma para conferências, exposições e networking on-line imersivos (<https://vimeo.com/738163459>)

Os eventos virtuais são sempre em 3D e podem ser desde Congressos Virtuais, Exposições e Feiras, Conferencias e Trade Shows, e permite uma personalização e interação bidireccional visitante-anfitrião, através de uma plataforma própria:

Gema (Agência)

A Gema (<https://gema.pt>) possui escritórios no Porto, Londres, São Paulo e México e é um projecto com apoios europeus do programa Portugal 2020 e Norte 2020. As áreas de trabalhos abrangem a realidade aumentada, jogos, hologramas, motion e vídeo, vídeomapping, museus, VR e entre muitos outros (<https://www.youtube.com/watch?v=L0dlYx9rA8w>).

Destacam-se os trabalhos de vídeomapping como o pavilhão de Portugal na Expo 2020 no Dubai (<https://gema.pt/work/expo-2020-dubai/>).

Também se destacam trabalhos em Imersividade e Realidade Virtual, como o **MMIPO**, uma praça do século XVIII com o Oculus Rift (<https://gema.pt/work/mmipo-sala-imersiva>):

Gigoia Studios (Agência)

O **Gigoia studios** (<https://www.gigoiaestudios.com/>), com escritórios em Sintra e Rio de Janeiro, e sendo uma pequena empresa, desenvolve várias aplicações multimédia, desde Art Games, Experiências em Realidade Virtual, Galerias 3D para artistas, entre outros, nomeadamente em Unity. Um dos jogos de arte de exemplo, é o Surrealista (<https://gigoiaestudios.itch.io/pom>), para Windows, macOS e Android, com realidade virtual:

A nível de galerias para artistas, desde 80\$ (USD) para vídeo 360°, ou 120\$ (USD) para Meta Quest APP, que permite 30 artworks, música, cores das paredes e chão, entre outras opções, nomeadamente navegação livre pela galeria (ex Bauhaus: <https://gigoiaestudios.com/bauhaus>):

Os videojogos, desenvolvidos por esta empresa, estão disponíveis para compra na plataforma itch.io, para Windows, macOS e Android, no entanto, nem todos são compatíveis com todas as plataformas. O Structus é um jogo feito em Unity, apenas para Windows e macOS, e está disponível por 2\$ (USD) (<https://starpalm.itch.io/structus>):

2.4. Conteúdos e tecnologias nos museus

Os conteúdos que se devem inserir num museu são muito importantes, pois é com eles que o público é atraído. O mesmo acontece com um website. Por isso, a importância de se ter conteúdo relevante e atraente visual e sonoramente (os sentidos que podemos provocar no online) é fundamental. Para tal, perceber o que atrai o público, estudando os casos disponíveis ao público, é o objectivo desta secção.

Os conteúdos dos museus da atualidade

Elementos como Interactividade, quer por toque, por reconhecimento de Gestos, em Jogos, ou em Modelos interactivos, além de Imersividade e Interatividade em 360º, Realidade Virtual, Realidade Aumentada, Hologramas, e os habituais conteúdos audiovisuais fazem parte dos museus mais modernos, como podemos espreitar exemplos no vídeo “Unique Interactive Museum Exhibitions”

(<https://www.youtube.com/watch?v=SvSPIMUulGk>)

Também podemos ver que os museus tomam novas tecnologias e são ambiente de teste para novas tecnologias para experiências museológicas “Museums Test New Technology, Interactive Exhibits” (<https://www.youtube.com/watch?v=32pql1dod8A>), a exemplo, hologramas interactivos e salas de cinema com elementos visuais, sonoros, com cheiros e alterações de temperatura e até gotículas de água e gelo:

As experiências de Realidade Virtual e de Realidade Aumentada são uma forte aposta, como é possível ver os exemplos no vídeo “Chinese museums roll out VR, AR exhibitions” (https://www.youtube.com/watch?v=-L_bsuTv0P8). Com óculos de realidade aumentada permite visualizar detalhes sobre itens de museus, além da informação e da realidade:

A apontar: Interactividade nos museus e novas experiências, experiências sensoriais.

3D Fun Art Museum (Lisboa)

Localizado no Saldanha, o 3D Fun Art Museum (<https://3dfunartlisboa.com>) conta com obras de arte em 3D e de ilusão de ótica. A interatividade do visitante com as obras, permite criar fotografias de ilusão.

Apresentação em https://www.youtube.com/watch?v=E9z-xIW_ifQ

A apontar: o público gosta de interagir com as coisas. Interatividade.

Exposições Mundiais

O site da **Expo Dubai 2020** está construído no CMS Contentful (<https://www.contentful.com>), fez parte da exposição mundial, que são coordenadas pelo BIE ()

Na Expo Dubai 2020, podíamos encontrar o Pavilhão de Portugal, e este apresentava uma experiência imersiva, que pode ser vista em 360 no site do pavilhão (<https://virtualexpodubai.com/jubilee-park/portugal>). Consistia em projecção de videomapping nas paredes do interior do pavilhão:

Outro exemplo da Expo Dubai 2020 foi o pavilhão do Egito (<https://virtualexpodubai.com/opportunity-district/egypt>) (<https://www.youtube.com/watch?v=EskxhRdAlhk>). O pavilhão misturava o estilo arquitectónico do Egito antigo, com um toque moderno:

A apontar: a possibilidade de um tema histórico ser atualizado para os tempos modernos. Imersividade.

Circle of Life e Immersivus Gallery (Imersividade)

A Imersividade é outra forma de apresentação de conteúdos multimédia em museus e outros locais, o espetáculo multimédia, com projecção de vídeo, luzes e cores, é uma experiência que os utilizadores apreciam muito, como se pode ser no exemplo do vídeo “Circle of Life / Breathtaking Immersive Experience of Nature and Light” (<https://www.youtube.com/watch?v=Q3ilOpjMV4>). Foi usada no pavilhão de Portugal na Expo Dubai 2020.

A LimeLight (<https://www.limelight.art>) oferece diversos serviços, desde conteúdos 3D, experiências imersivas, videomapping, entre outras, Circle of Life é um dos muitos exemplos que possui no seu portefólio:

Tardigrade [Water Bear] (<https://www.limelight.art/portfolio/tardigrade-water-bear>)

Em Portugal, na Alfândega do Porto e no Reservatório da Mãe D'Água das Amoreiras, o Immersivus Gallery (<https://portugalagenda.com/>) disponibiliza diversos espetáculos do género com temas como Egipto e Van Gogh.

Museu Quake

Em Lisboa, o Museu Quake (<https://lisbonquake.com/the-quake-museum>) simula a manhã em que se deu o Terramoto de 1755, com um espaço que recria os edifícios no seu interior e no seu exterior, antes e depois do terramoto. Também simula a intensidade do sismo, como os sons e por fim o cheiro a queimado devido aos incêndios que ocorreram na altura.

Sendo uma experiência imersiva, simula o evento que mudou a mentalidade da época, colocando em questão se as catástrofes naturais teriam mão divina, devido a tamanha destruição num dia de Todos os Santos.

Realidade aumentada

A realidade aumentada não é como o holograma, precisamos de ter um ecrã pelo meio para ver o efeito da aplicação multimédia, nunca aparece no mundo real, tal como é possível verificar no “7D Hologram Technology - Augmented Reality” (<https://www.youtube.com/watch?v=WyhJeenX144>):

A apontar: realidade aumenta no online pode ser pensada em aplicações móveis.

Hologramas

As leis que atualmente protegem os animais, proíbem que os circos continuem a usá-los para os seus espetáculos, então estes tiveram de reinventar-se. Um exemplo é o Circus Roncalli, que adoptou espetáculos holográficos, como se pode ver no vídeo “Holographic Animals at Circus Roncalli” (<https://www.youtube.com/watch?v=rfsVBI0dq1A>).

Este conceito passa por ter uma rede fina feita em nylon, no limite entre a plateia e a arena do circo, projectando nesta superfície da rede lasers que mostram imagens CGI ou videos live action dos artistas de circo. Os animais foram substituídos por modelos animados em 3D:

Outro exemplo, que pode ser feito em casa, é uma caixa de holograma, como é possível de seguir as instruções construção no vídeo “More simple Way to make 3d hologram box screen” (<https://www.youtube.com/watch?v=wd2X-38lAnc>). É ideal para uma vertente numa aplicação movel ou para ensinar como fazer no site ou museu:

Heygo

Durante a pandemia surgiram muitas opções, como por exemplo a Heygo, que permitia os visitantes a partir de casa seguirem os guias turísticos que faziam streaming da sua visita guiada. A empresa operou durante quatro anos, com um lucro de 20 milhões, mas com o passar da pandemia, as pessoas passaram a querer visitar os locais, e o projecto começou a deixar de ter evolução que os investidores pudessem esperar. Os detalhes do fundador podem ser consultados em detalhe na notícia <https://skift.com/2023/04/13/why-travel-tech-startup-heygo-closed-a-year-after-raising-20-million/>. Atualmente o projecto deu lugar a outro um pouco diferente, mas na mesma área, estando disponível em <https://togethervirtually.com/>.

Que conteúdo tinha ou qual o conceito deste site? O conceito era simples, guias turísticos agendavam um evento, e no momento, faziam o streaming em directo de visitas guiadas a vários locais definidos, enquanto em casa os visitantes assistiam, participavam no chat em directo, e se fosse de acesso livre no fim podiam contribuir ou não com um valor à escolha, ou se fosse restrito para acederem teriam que pagar um valor definido.

A apontar: um guia é um elemento interessante, uma voz, alguém que nos guie na visita.

NHK Somewhere Street (“Walking”)

A série de viagens do canal japonês NHK (disponível em Portugal nos principais ISP de televisão), intitulada Somewhere Street (<https://www3.nhk.or.jp/nhkworld/en/shows/somewhere/>), tem um conceito em que é filmado no FPOV (First-Person Point of View ou Ponto de Vista em Primeira Pessoa) o percurso da rua de uma cidade de qualquer parte do mundo, entrevistam pessoas como se fossem um turista, mantendo a vista na primeira pessoa. Por vezes é guiado por um habitante local para ver os pontos mais interessantes da cidade.

No episódio no Porto (<https://www3.nhk.or.jp/nhkworld/en/shows/4017136/>), percorre as ruas da cidade, é guiado por uma estudante de arquitectura, conhece os elementos de uma tuna, visita a livraria Lello, entre outros locais:

Não relacionado com a série da NHK, mas semelhante no conceito “Walking”, é possível visualizar diversos vídeos no YouTube em que o operador da camera capta o vídeo em FPOV, como por exemplo, o vídeo “Lisbon, Portugal Commercial Square to Park Edward the VII - 4k Walking Tour in 2022” (<https://www.youtube.com/watch?v=Hjgv-VntjTg>), que por uma das sombras num dos momentos do vídeo, parece ter sido gravado com uma DJI Osmo Pocket 3 (<https://store.dji.com/pt/product/osmo-pocket-3>), um modelo muito comum nos vídeos “Walking” (como podemos verificar no tempo 1h02m35):

Outro exemplo é o vídeo “Inside Louvre Museum Paris, Mona Lisa (Part 1) France [4K HDR] Walking Tour” (<https://www.youtube.com/watch?v=6vuFh6NNa70>), no qual o autor do vídeo percorre o Museu do Louvre com um Gimbal e uma maquina de video (não sendo possível determinar o modelo, mas percebe-se pelo reflexo que se trata de um Gimbal possivelmente com uma Action Cam):

A apontar: interessante tipo de conteúdo para viagens ou documentários ou visitas a museus.

Making of da série Eyewitness (Documentários)

Regressando à série televisiva Eyewitness, em formato de documentário, pode ser um bom exemplo para pequenos vídeos com conteúdos educativos para expor num museu. A exemplo, temos os vídeos do making of da serie:

Eyewitness The Making of National Disasters (<https://www.youtube.com/watch?v=c0vPKtaCB1A>)

Eyewitness The Making of Planets (<https://www.youtube.com/watch?v=lj5FBtiWIYY>)

Eyewitness The Making of Monster (<https://www.youtube.com/watch?v=vkSzayh26IQ>)

A apontar: algumas ideias que se podem tirar destes exemplos para a produção de vídeos educativos.

Como realizar um documentário

Como necessidade de criar filmes ou vídeos documentais, tanto para o site como para o museu virtual, será necessário dominar algumas técnicas e escutar algumas dicas dos profissionais.

“The Process of Making a Documentary: Pre to Post Production” é um vídeo que demonstra algumas técnicas para se aplicar no processo de pré e pós-produção de um documentário, a aplicar em fases como a filmagem, a narração, entre outros (<https://www.youtube.com/watch?v=0hPFLGiAwEM>).

2.5. Tecnologias e conceitos recolhidos

Nesta seção, analisa-se as tecnologias e os conceitos encontrados nas seções anteriores, analisado as vantagens e desvantagens de cada tecnologia, sem ter o foco os exemplos onde foram encontrados.

WebGL

O WebGL é a tecnologia que permite executar o render de gráficos 3D interativos, dentro dos browsers web, desde que atualizados e compatíveis com esta, dispensado a necessidade de instalar addons ou plugins. Tem como base o OpenGL ES, que executa o render através de javascript, dentro do ambiente do browser.

Tem um potencial para os desenvolvedores, permitindo que estes criem experiências 3D imersivas para a Web, e que é especialmente útil para jogos, visualizações de produtos, aplicativos interativos.

Dos exemplos analisados, criados em Unity, como o **Tamkeen Museum**, estas aplicações têm demonstrado serem pesadas a nível de consumo de recursos nos browsers, o que em alguns computadores podem não correr devidamente. Ao contrário das panorâmicas 360°, que apenas são uma imagem plana de toda a volta do ponto de captura e aplicado numa esfera à volta do ponto de vista, em Unity gera cenários completos em 3D, que necessitam de fazer o render em tempo real no browser e incluir factores como luzes, sombras e reflexos, o que tornará mais pesada a aplicação.

Tecnologias para elementos 3D na web

Ao pesquisar-se quais soluções que podiam existir para o desenvolvimento do recinto do museu virtual, em Blender 3D ou Unity 3D, e transpor para um website, encontrou-se alguma informação relevante em alguns tutoriais, tais como os seguintes seleccionados:

- Exportar imagens panorâmicas 360° em Blender (<https://www.youtube.com/watch?v=1qkldqKMvuM>)
- Unity 3D para Website com tecnologia WebGL (<https://www.youtube.com/watch?v=X8Njwk4IRo0>)
- Blender 3D glTF para website (<https://www.youtube.com/watch?v=oQUPYvX97cU>)

Neste estudo, foi possível reter dois termos essenciais de tecnologias, com potencial para o objectivo pretendido - o WebGL e o glTF, que estudando cada um, reteve-se as seguintes definições e funcionalidades:

MatterPort

A tecnologia do MatterPort, gera a estrutura 3D através do reconhecimento pelas fotos que são tiradas em panorama, e depois de editada, fica disponível para o utilizador navegar e interagir com os hotspots:

O MatterPort tem um plano free, pagando serviços de digitalização (ainda não disponível em Portugal), ou opções premium com custo mensal, desde \$9,99, dependendo do volume de espaços e utilizadores:

Scalable plans to fit any need.

Find a plan that fits your needs, budget, and objectives.

Starter

Perfect for individuals or small businesses that need all of the essential features.

STARTING AT

\$9⁹⁹ /mo

Price based on active spaces

5 - 20 Active spaces

3 Users

[Learn More](#) →

MOST POPULAR

Professional

Perfect for small businesses and teams that need more advanced functionality.

STARTING AT

\$55 /mo

Price based on active spaces

20 - 150 Active spaces

10 Users

[Learn More](#) →

Business

Perfect for businesses that need more spaces and enhanced collaboration and integration capabilities.

STARTING AT

\$269 /mo

Price based on active spaces

150 - 300 Active spaces

50 Users

[Learn More](#) →

Na versão free, tem a possibilidade de o espaço ser digitalizado através de IOS ou Android, com aplicação própria e disponível nas stores.

A utilização é fácil, conforme se pode verificar no video tutorial oficial da empresa, “Getting started with Matterport Capture - a 3D camera app for iPhone and iPad - Part 1”

(<https://www.youtube.com/watch?v=igAXpR2s0qs>).

Testando a aplicação, é possível capturar pontos com o smartphone (iPhone ou Android) ou com o iPad, em 360°. A aplicação vai processar e transformar em panorama quase 720°. Estes vão ficar disponíveis na nossa área do website da MatterPort:

Tem potencial para visita 3D em sites de agências imobiliárias, além do objectivo estudado, para os museus:

Desvantagem para o projecto: não cria é possível importar modelos de Blender 3D ou outro software semelhante. É única e exclusivamente para importar imagens reais, com o Smartphone/Tablet ou

Krano Panorama Viewer

Embora o **krpano Panorama Viewer** seja pago, possui uma parte free de demo, que aplica uma marca de água às imagens. O custo da licença é desde 159€ (+IVA), sendo que no caso de se pretender a remoção do About krpano do menu de contexto, será 299€ (+IVA) (<https://krpano.com/buy/>):

Test / Demo Limitations

The krpano software can be downloaded and tested for free!
 The downloads itself are full-versions without any technical or functional limitations!
 The only restrictions without license are:

- A 'demo version' watermark in the viewer.
- Watermarks in the images generated by the tools.

krpano Software

krpano License

- Includes everything for using krpano - the krpano viewer, the krpano tools and the krpano plugins.

159 € plus sales tax/VAT* **159 €**

krpano Branding Free License

- For removing the 'About krpano' entry from the right-click contextmenu.
- Note: this is an additional license, the krpano License will be required too!

More information... **299 €** plus sales tax/VAT*

Total **159 €**
plus sales tax/VAT*

Buy now

Ainda possui um CMS construído à medida, orientado para soluções VR, o CMS4VR (<https://cms4vr.com/features>).

Realizando um teste prático da aplicação, verificou-se que a versão free, limita com a aplicação de marca de água, embora a aplicação tenha forte potencial de utilização:

Desvantagem: Custo.

4Dage

A 4Dage (<https://eur.4dkankan.com>) é a empresa que fabrica e comercializa camaras 3D panorâmicas, bem como o serviço de cloud, no qual é possível hospedar e publicar os projectos e trabalhos.

Possui 4 gamas de camera, a 4Meta, a 4Mega, a 4Minion e a 4KanKan, e os preços não são divulgados sem ser por contacto. Além de permitir gerar o espaço em 3D por foto, também tem soluções de gerar por foto e por laser:

É um equipamento ideal para recriar virtual tours de edifícios ou momentos arqueológicos para exposição ou estudo, e ainda potencia a imersividade em experiências ao vivo.

Desvantagem: Necessário adquirir o equipamento da marca.

Viz4D

O Viz4D (<https://viz4d.com>) é um plugin para o 3DS Max, com resultados muito leves para o WebGL, conforme foi verificado nos casos práticos.

Por ser exclusivo para 3DS Max, não foi possível testar esta solução. No entanto, existe um plano free que disponibiliza até 10 cenas e 12 créditos de processamentos. Os planos superiores ainda não têm preço associado devido a esta fase beta de pré-lançamento:

	FREE \$0	DESIGNER \$?? x 12m	BUSINESS \$?? x 12m	BRAND \$??? x 12m
	<p>12 credits / m</p> <ul style="list-style-type: none"> Publicly showcased at Viz4D <p>Create free Viz4D account</p> <p>How to get more free credit?</p>	<p>32.5 credits x 12m</p> <p>Get all 390 credits upfront (with 30% free credits included)</p> <ul style="list-style-type: none"> Publicly showcased at Viz4D Private scenes <p>Pick 12 months plan for 390 credits</p> <p>Promotional prices for designers in Real-time visualization.</p>	<p>65 credits x 12m</p> <p>Get all 780 credits upfront (with 30% free credits included)</p> <ul style="list-style-type: none"> Publicly showcased at Viz4D Private scenes Download offline Viewer Embed on any website <p>Pick 12 months plan for 780 credits</p> <p>For every company from Architectural visualization to Product marketing.</p>	<p>130 credits x 12m</p> <p>Get all 1560 credits upfront (with 30% free credits included)</p> <ul style="list-style-type: none"> Publicly showcased at Viz4D Private scenes Download offline Viewer Embed on any website White-label <p>Pick 12 months plan for 1560 credits</p> <p>For brands looking to create metaverse, 3D marketing platforms or trade shows.</p>
Uses of credit	12 credits = processing 12 million tris	390 credits = processing 390 million tris	780 credits = processing 780 million tris or 390.000 embed views	1560 credits = processing 1560 million tris or 780.000 embed views
Embed ?	✗	✗	✓	✓
White label ?	✗	✗	✗	10 White-label Profiles
Max triangles per scene	Max 7 million tris / scene	Max 20 million tris / scene	Max 40 million tris / scene	Max 60 million tris / scene
Max Active scenes ?	10 Active scenes	30 Active scenes	60 Active scenes	120 Active scenes

Web Rotate 360

O Webrotate 360 (<https://www.webrotate360.com/>) permite criar digitalizações em 3D de objectos, por exemplo de mobiliário, itens de museum, entre outros e publicar em website, com controlo de rotação, em loja online como demonstração de produto. Também resulta perfeitamente para soluções de arquitectura (<https://avimandal.com/3dapp-2/>).

- Fine-tuned for E-Commerce and product marketing
- Built by professional 360 product photography studio
- Unique publishing software with instant batch tools
- Full control of your published work - host it anywhere
- Plugins for Magento, Blender, WordPress, etc
- Works equally well on mobile and desktop browsers
- Extensive hotspot support for advanced interactivity
- Highly customizable (skins, templates, API, etc)
- 10-year track record of successful use around the world
- Available as FREE, PRO and Enterprise editions
- Support in the US plus free upgrades (PRO, Enterprise)

Desvantagem: Preço.

Blender to WebGL – Verge3D

O Verge3D (<https://www.soft8soft.com/get-verge3d/>) é um plugin para Blender, sendo uma poderosa solução econômica para a criação de experiências interativas 3D para a web. Embora free, tem limitações, que são desbloqueadas acima dos 290€.

De facto, ao contrário dos testes efetuados com o Unity WebGL, esta solução apresentou-se como mais leve no browser, a exemplo o Experience Curiosity (<https://eyes.nasa.gov/curiosity/>).

Desvantagem: Preço

Artsteps

Artsteps permite criação de galerias de arte virtuais, em 3D, com possibilidade de inserir o código com iframe no site.

Teste realizado em <https://www.artsteps.com/view/6618f73b5c8ec9b883875c87>

No entanto, tem limitações nos assets e cenários, que exigem plano premium para mais opções.

WP VR – 360 Panorama and Virtual Tour Builder (Plugin de WordPress)

O WP VR (<https://wordpress.org/plugins/wpvr/>) permite criar virtual tours com imagens panorâmicas no wordpress. O tutorial “Como Criar Tour Virtual 360 no WordPress | Plugin Grátis WP VR” (https://www.youtube.com/watch?v=O0VmqaE_m9I) demonstra o potencial e as diferenças entre a versão gratuita e a versão paga.

CINEL

Upload 360 Image

Create Virtual Tour

Present On Website

Attract Prospects

Entrance and Store
Lupos Bistro

Projeções de vídeo - qualidade e resolução em cinema e experiências imersivas

No pavilhão da Realidade Virtual o problema com o tamanho da tela e a resolução da projecção estava relacionada com a tecnologia da altura, ao contrário de atualmente termos salas de cinema com tecnologia laser e 4K que permitem maior resolução e maiores telas, em 1998 estavam ainda longe de ter acesso a esta tecnologia.

Já longos vão os anos dos Irmão Lumiere, quando em 1895 lançaram o Cinema Mudo, com projectão de película 35mm em salas de cinema. No entanto, a evolução do cinema ocorreu nas décadas seguintes de forma gradual, desde a introdução do sonoro, cor, atualização para 70mm e no início do século XXI ainda dominava a projecção por película, tendo a transição para o digital e o laser desde 2003, com uma evolução mais acelerada no aumento da qualidade de projecção.

O conceito de cinema IMAX, foi apresentado na EXPO 70 em Osaka, com estreia no ano seguinte em Toronto. Só chegou a Portugal em 1995, no cinema do Vilafranca Centro, em Vila Franca de Xira, ainda com película de 70mm.

No pavilhão da Realidade Virtual, os projectores poderiam digitais e os mais avançados da altura, mas ainda seriam precisos alguns anos para que o 4K e o laser surgisse.

Cinco anos depois, o cinema Millenium Alvaláxia, aquando da sua inauguração em Outubro de 2003, estava equipada com um projecto digital Barco D-Cine Premiere DP50, capaz de atingir resolução de 1280x1024. Era o lançamento do digital em Portugal. Em Maio de 2005, ainda sendo o único cinema em Portugal com projecção digital, a estreia do filme Star Wars Episode III: Revenge of the Sith fez-se em simultâneo com a estreia o novo Barco D-Cine Premiere DP100 com resolução 2K.

Em 2006, é a vez da Lusomundo estrear os novos sistemas compatíveis com a norma DCI, da Kinoton. Baseados em componentes da Barco, com resolução de 2K e possibilidade de upgrade para 4K.

O cinema digital 3D é introduzido em Portugal com o filme CGI “Beowulf”, em Novembro de 2007.

Em 2013, a Vodafone inaugura o @Cinema no Saldanha Residence, com projecção digital em 2D e 3D a 4K HFR e som 3D Dolby Atmos, com bilhetes a 4€. (<https://imagensdemarca.sapo.pt/actualidade/vodafone-quer-revolucionar-experiencia-nos-cinemas/>)

Em 2013, o IMAX regressa, agora no Colombo e com sistema DMR – Digital 3D (seis vezes maior que os digitais convencionais), e em 2023 introduz a projecção a laser.

O lançamento do 4DX, que a juntar à projecção do filme acrescenta efeitos ambientais (movimento das cadeiras, vento, chuva, nevoeiro, luzes e aromas), ocorre em 2016, nos cinemas NOS GaiaShopping.

Em 2019 estreia o sistema ScreenX, um ecrã com 270°, ocupando as paredes laterais, além do ecrã frontal. E ainda o XVison, um ecrã com maiores dimensões, quase semelhante às dimensões do IMAX.

Informações detalhadas em http://www.img.lx.it.pt/~fp/cav/ano2007_2008/MERC/Trabalho_12/cav-cinema_digital-am_js.html/cav-cinema_digital-am_js.html

Conclusão

Nesta seção, foi possível conhecer diversas soluções e tecnologias disponíveis no mercado, estudando a concorrência. Também se obteve informação das opções que se pode encontrar disponíveis e algumas soluções que podiam ser usadas para melhorar a experiência de utilizador.

É com esta análise que irá ajudar no próximo capítulo, a definir uma metodologia e que tipos de conteúdos poderão ser criados.

III. Metodologia

Neste capítulo serão apresentadas e desenvolvidas as informações sobre a tipologia do Produto Multimédia a desenvolver, as tecnologias a usar, os formatos de conteúdos e ainda como será distribuído.

1. Tipologia do Produto

Tal como foi analisado nos capítulos anteriores, e descrito no tema, este projecto será desenvolvido para o **formato digital** e para o **online**. O **Website (plataforma online)** contará com 3 vertentes: **Museu Virtual (3D e Conteúdos)**, **Social Media (conteúdos)** e o **Directório**. Os Conteúdos Multimédia serão distribuídos entre o Museu e a parte Social Media do site, conforme o objectivo para o qual forem criados:

Os conteúdos multimédia, por sua vez, serão nos formatos de Video, Áudio, Fotografia e ilustração e CGI:

2. Contexto de exploração

Nesta secção serão apresentados os contextos em que será implementada a exploração do produto de multimédia, descrito o público-alvo e o contexto em que irá decorrer a sua exploração.

2.1. Contexto

Um projecto que consiste na criação de um website sobre atualidade da internet e multimédia, com um museu sobre a história destes, surge num contexto de nostalgia, onde já se perdeu a magia do multimédia e o fantástico dos primórdios da internet nos idos 90s.

Hoje a internet e a multimédia foram banalizadas, com internet em todo o lado, pessoas com um ou mais dispositivos móveis conectados em rede, aplicações atrás de aplicações, e a internet das coisas (IoT) que conecta até máquinas de lavar roupa à internet.

Mas é a nostalgia que faz lembrar elementos que foram pioneiros e marcaram as gerações de 80, 90 e em parte do início do século XXI. Lembrar os mais velhos e mostrar aos mais novos o melhor dessa época em que o CD-Rom tinha tanto espaço quanto um disco rígido, a internet fazia ruídos ao conectar à World Wide Web.

Actualmente, existem festas temáticas dos anos 80 e 90, eventos e exposições, convenções de retro gaming e retro computing, as pessoas adoram lembrar esses tempos e reviver essas memórias.

No entanto, não é só um projecto que conta o passado e fica no passado, mas este também aparece num contexto de insegurança na internet, como Phishing, Hacker, Ramsware, e outras formas, quer no computador, quer nos smartphones que também estão conectados à Internet. É possível pensar que ninguém cai em esquemas, mas acontece e continua as notícias todos os dias de vítimas e de novos esquemas, cada vez mais sofisticados. Este projecto, na vertente do social media, promover e divulgar a segurança na Internet, informando os casos de burla e como os evitar.

2.2. Público-alvo

Como o projecto tem duas áreas (Museu e Social Media), o primeiro publico alvo define-se como entusiastas do retro e dos anos 90s, que queira reviver o passado, oferecendo a opção de Museu Virtual.

No entanto, para a vertente de social media, o publico alvo define-se como utilizadores menos experientes em internet, oferecendo dicas e conselhos. E ainda todos os utilizadores de internet e entusiastas de multimédia e tecnologia que queiram conhecer melhor O mundo da Multimédia e da Internet.

3. Abordagem Metodológica

Nesta secção descreve-se o material previsto para se utilizar, as fases de desenvolvimento do projecto, bem como o método de recolha de informação e de desenvolvimento do trabalho.

3.1 Material a usar

Bibliografia sempre à mão

A bibliografia que vai ser usada, em primeiro plano, além da indicada na respetiva secção, são os livros *Interne e Multimedia – O Guia Completo*, da DK, e o livro *Multimédia e Tecnologias Interativas* da FCA:

Material Audiovisual

O gravador de áudio Zoom H1-n irá permitir a captura de audio para os vídeos, como locução ou narração. Também será útil para melhorar o audio em conjunto com a DSLR Nikon D3200.

A DSLR Nikon D3200 contará com duas objetivas para captura de fotografia e vídeo a 1080p, bem como um disparador remoto.

As objetivas são a Nikon AF-S Nikkor 18-55mm 1:3.5-5.6G II ED (diam. 52mm) com filtro CPL KnightX e a Tamron AF 1:4-5.6 Telemacro (1:2) (diam. 62mm).

O disparador controlador remoto da ###, permite controlar o disparo da camera, ou manter o obturador aberto em modo Bulk com o travão. É ideal para evitar fotos tremidas, fotografar à distância ou fazer longa exposição.

A auxiliar poderá estar a Fujifilm FinePix XP130, para eventual necessidade extra na fotografia:

A GoPro Hero 12 Creator Edition, contará com o cabo Volta, microfone e iluminação. Ainda com o suporte para a cabeça Puluz. O objectivo é para videos mais imersivos e sobre viagem e outros. Poderá ser mais usada em vídeo, uma vez que possui uma resolução de 5.3K a 60fps ou 4K a 120fps. Tem ainda 10-BIT color, o que permite uma maior qualidade nas cores. A estabilização é Hypersmooth 6.0 e também alinha com o horizonte, permitindo uma melhor estabilização do video. O Kit de Creator Edition possui a cage do Media Mod, com microfone e suporte para o Light Mod (iluminação). O Volta, é o stick que permite aumentar a capacidade da bateria e controlar a camera, ideal para Vlog.

O tripé K&F Concept KF09.087V5 K234A7 c/ monope e Cabeça BH-28L, permitirá tirar fotografias ou filmar, tanto na posição horizontal como na vertical. Na horizontal permitirá rodar em graus, indicados na cabeça. Na vertical, quando colocado o braço, permitirá captar sobre um cenário ou objecto, por exemplo, fotografia de produto. Também para alguma imagem panorâmica de 360° que necessite de rotação precisa por ângulos, a marcação será útil.

Para gravação de áudio, uma caixa de isolamento de som foi contruída com material comprado no Leroy (caixa e esponja acústica).

A caixa é um Cesto de arrumação SPACEO KUB L IBIZA a 4,09€, com medidas 31x31x31cm, que no seu interior mede cerca de 30cm de cada lado.

Foram necessárias duas placas de esponja (60x60cm), no Leroy, a 3,02€ cada, que foram divididas em 4 partes (30x30cm). Para as laterais foram aplicadas 4 partes (com o corte para ajuste com as outras duas), e para o fundo uma parte com 30x30cm.

Espuma acústica (<https://www.leroymerlin.pt/produtos/construcao/isolamento/isolamento-por-tipo-de-produto/espuma-acustica/placa-de-isolamento-acustico-soundflex-wave-30mm-0-36m2-16332596.html>)

Caixa (<https://www.leroymerlin.pt/produtos/moveis-roupeiros-e-arrumacao/solucoes-de-arrumacao-modulares/estantes-de-arrumacao-modular-spaceo-kub/caixas-e-cestos-kub/cesto-de-arrumacao-spaceo-kub-l-ibiza-82658012.html>)

Para fotografia de produto, será usada uma lightbox, comprada no aliexpress. Com ligação USB, os LEDs iluminam a caixa, e com os fundos em branco, preto, verde e vermelho, obter fotografias mais profissionais.

Nunca deve faltar o kit de limpeza (da Goodis), que permitirá manter as lentes limpas e livres de poeiras e outras impurezas que prejudiquem a imagem.

Os óculos de realidade virtual, permitem simular espaços 3D, com aplicações em Videojogos, Filmes, Visitas Virtuais ou em áreas científicas.

Para ambiente de desenvolvimento do Museu, será usado o Playstation VR, através do software TrinusVR (<https://trinusvr.com/psvr/>) para conectar o PSVR ao PC.

Permitirá controlar a qualidade da simulação do Museu Virtual.

3.2. Fases de desenvolvimento

As fases de desenvolvimento dividem-se em três áreas, com tarefas principais, não serão propriamente na ordem que se apresentam, porque na previsão do tempo dos renders pretende-se desenvolver outras tarefas para rentabilizar o tempo.

Branding e Website

Criação do Branding – a marca e todas as normas gráficas serão importantes para seguir um estilo visual. Para tal o primeiro passo será este. => fundamental para escolha do domínio e das redes sociais – criação destes.

Instalação e configuração do website – a instalação do portal que terá todos os conteúdos multimédia criados e suportar a estrutura do museu virtual.

Criação do Directório – criação de toda a estrutura do directório.

Museu Virtual – Virtual Tour

Esboços – já com a marca pensada e criada, a criação dos esboços será importante para as próximas fases;

Criação da planta – a criação da planta do museu virtual será importante para se dar início ao desenvolvimento da arquitetura em 3D

Modelação 3D – transportar a planta para 3D e extrudir as paredes. Construir o tecto e os detalhes das paredes, janelas e portas. Criação dos expositores, estacionário e outros elementos.

Texturização – aplicação de texturas aos modelos 3D, com especial atenção de aplicação das normas da marca a elementos como a sinalética, textos, etc.

Renderização – Criar pontos estratégicos para renderizar em camara panorâmica.

Implementação – Implementação no site dos renders.

Hotspots – Criação dos pontos de hotspots essenciais.

Conteúdos Multimédia

Criação dos conteúdos de multimédia – criar os conteúdos nos formatos de vídeo, fotografia, ilustração, áudio e 3D.

Introdução dos conteúdos – Inserir os conteúdos no site e no museu (criação de novos hotspots para os conteúdos).

Marketing e Publicidade – Criação de material de merchandising e do material informativo e publicitário.

- Conclui-se com o teste final, ou ensaio geral, para os últimos ajustes

3.3. Conteúdos

Fotografia

Será necessário fotografar equipamento multimédia e outros itens, quer para o museu quer para o social media. Para o museu, alguns itens de retrocomputing e retrogaming, no caso de não ser possível fotografar, o 3D/CGI fará esse trabalho. Será usado equipamento fotográfico e cenários preparados. Eventuais tratamentos em Adobe Photoshop e/ou Lightroom.

Ilustração e Imagem

A vectorização de elementos gráficos para o branding e para conteúdos temáticos será importante, para manter a originalidade e as regras das normas gráficas. Também será importante a composição de imagens promocionais para suportes de promoção e redes sociais, e para o próprio website. Será necessária a utilização de Adobe Illustrator e Photoshop, e no caso das redes sociais poderá ser eventualmente utilizado o Canva para automatizar, mas sempre sem descartar as duas primeiras aplicações como base.

Video

A captura de vídeo será feita com a máquina DSLR ou com a GoPro, dependendo do efeito que se pretende no vídeo. A posterior montagem dos vídeos temáticos para as várias secções do projecto terá o objectivo didático. Para a criação de vídeos com a utilização de itens de retrocomputing e retrogaming, serão necessários os itens reais, e no caso de não ser possível, será necessário recorrer ao 3D/CGI. Será também importante a elaboração de vídeos promocionais para os vários suportes de promoção e para as redes sociais.

3D

Criação da estrutura arquitetónica do museu e dos itens do museu, através da modelação em 3D dos cenários, e dos itens que vão compor o interior do museu. Poderá ser necessária a utilização para recriações em 3D de imagem ou vídeo.

Copywriting

A escrita para o site e para as redes sociais é importante para ser relevante e atrativa. Centrada na pontuação do SEO é importante para ser possível a sua distribuição por parte dos motores de busca e atrair o interesse do público. Também serão desenvolvidos artigos sobre segurança na internet, evitar burlas e a atualidade.

Branding

A identidade do projecto é importante para se afirmar com marca. A sua criação terá como finalidade a implementação de identidade no site e no museu e no material de marketing e publicidade.

Mascote

Como todos os museus e todas as feiras e exposições, uma mascote terá impacto, principalmente na pequenada.

Nota: Poderá ser feita parceria para a criação de conteúdos, nomeadamente sob outra a marca já criada.

3.4. Distribuição

O projecto será disponibilizado no website, acessível para o público, assim não será considerada uma distribuição, no entanto, a promoção deste será essencialmente nas redes sociais. Para tal, durante a criação do website, serão criadas as páginas e perfis de redes sociais, as quais também serão canal para a área do marketing e publicidade.

Ao analisar-se o relatório anual de Portugal da Kepios em colaboração com a We Are Social (<https://wearesocial.com/uk/>) e Meltwater (<https://www.meltwater.com>), correspondente ao ano 2023 (<https://datareportal.com/reports/digital-2024-portugal?rq=portugal>), verifica-se que o ano passado em Portugal habitavam 10,24 Milhões pessoas, existiam 14,26 Milhões de equipamentos de comunicações móveis celular, e 8.84 Milhões de utilizações individuais de internet:

E que 98.5% possuíam Smartphone, 81.3% Portátil ou Desktop e 45.1% tablet:

De notar que 99% acederam à Internet usando telemóvel, **96.1% usando Portátil, Desktop ou tablet**. Um dado de análise interessante foi facto que 54.9% leram notícias online, mas 66.3% leram em suporte físico:

O tráfego de Internet ficou distribuído da seguinte forma, com 42.40% por telemóveis e **56.16% por Portáteis e Desktops**, mas 1.38% por tablet:

A nível de redes sociais mais usadas, sem contar com o Whatsapp que não tem uma vertente prática de publicação para a social media, o Instagram e o Facebook continuam no topo da tabela:

Assim, a distribuição de marketing poderá ser realizada nas plataformas de instagram e Facebook, orientada para estas redes sociais da meta.

Sabendo que os valores de acessos de internet em smartphone e em portátil/desktop estão acima dos 90% e que 98% do volume de tráfego é distribuído pelos dois (embora mais para portátil/desktop), a distribuição do projecto, via website é uma boa aposta para portátil/desktop, mas também é importante trabalhar na distribuição responsiva do website e das aplicações nele contidas para smartphone.

3.5. Sondar para outras ideias

Foi convidado a utilizadores de internet responderem a um pequeno questionário, no qual se colocaram questões sobre enciclopédias e sobre pesquisa na internet.

A primeira pergunta conclui que existe um número significativo de utilizadores que se lembra da utilização das enciclopédias físicas e como se fazia antigamente a pesquisa de informação:

Lembra-se como consultava uma informação para um trabalho ou por curiosidade?

12 respostas

Foi vasta a lista de nomes de enciclopédias que os utilizadores se lembraram, mas Larousse foi a mais lembrada:

Diga o nome de uma enciclopédia impressa famosa.

12 respostas

A famosa Microsoft encarta ganhou, mas ainda existe quem se lembra da Diciopédia:

Diga o nome de uma enciclopédia multimédia (CD ou DVD-Rom) famosa.

11 respostas

Quando se questionou “**Diga o nome de uma enciclopédia online famosa (além do Wikipédia) e que tenha muitos conteúdos de multimédia e interactivos.**”, não foi possível obter dados, continuado a Wikipédia a ser a única online, mas lembramos que é limitada a nível de interactividade e conteúdos multimédia.

Questionados sobre os gostos das Virtual Tours, verificou-se maior tendência para o gosto em e de navegar por curiosidade ou prazer no Google Street View, e ver vídeos FPOV de visitas virtuais. Médio interesse verificou-se nos museus virtuais e nos virtual tours de museus:

Gosta de...

À pergunta “**Que museu(s) real(is) gosta de visitar o seu site e navegar pela sua visita virtual?**”, o Museu do Louvre foi o grande vencedor.

Na pergunta sobre pesquisa de motores de busca, verificou-se os resultados:

Quando faz pesquisa em motores de busca como o Google...

De notar que:

- verificou-se uma grande tendência na pergunta “Devolve resultados com muita publicidade” para concordar com muita publicidade.
- na situação em que “Devolve resultados que não me interessam”, também se nota uma tendência para concordar com os resultados serem irrelevantes.
- as perguntas referentes a devolver resultados repetidos do mesmo site e resultados de sites de anúncios (OLX e CustoJusto), tiveram na mediana.

Na pergunta “Quando faz pesquisa em motores de busca como o Google, qual(is) a(s) maior(es) dificuldade(s) que encontra?”, obteve-se, das respostas com mais dificuldades, indicações tais como:

- “Muita informação dispersa.”
- “Nem sempre aparece o mais benéfico”
- “Muitos sponsored sites e os resultados são sempre dos mesmos sites. Se procurar noutros monitores de busca (DuckDuckGo por exemplo) devolve sites que não aparecem no Google”
- “Não encontrar o que se procura, resultados de outros países, publicidade e repetições”
- “Obter Resultados em Portugues Portugal”
- “Em retirar a pesquisa em sites com pt-br, como há mais incidência em pt-br acabo por receber muita coisa em brasileiro o que se torna irritante”
- “É difícil encontrar muitas coisas em sites portugueses. Com frequência tenho que procurar noutras linguas ou filtrar páginas do Brasil.”

Conclui-se que existe uma certa tendência para a eficiência de um motor de busca, devolvendo resultados irrelevantes para uma pesquisa, o que se pode tornar frustrante para um utilizador. Esta situação confirma o estudo efectuado e demonstrado na seção “O Problema Google e Motores de Busca”.

IV. Cronograma

V. Concepção e desenvolvimento do projecto

Neste capítulo pretende-se explorar todo o processo de desenvolvimento do projecto, definido no capítulo anterior, bem como os detalhes relevantes, as dificuldades, os estudos e conclusões momentâneas. As três áreas de desenvolvimento, como Website (desenvolvimento da estrutura web e do branding), o Museu Virtual, toda a construção, desde a base dos esboços, até à modelação, texturização e renderização, e por último os conteúdos de multimédia para preenchimento do site e do museu.

1. Website – Construção da plataforma

Com objectivo a desenvolver todo o suporte do projecto – o website – esta secção explorará todo o processo desde a escolha do nome do projecto em simultâneo com o nome do domínio, e em seguida a criação do site e da marca.

Os ficheiros de backup desta secção estão disponíveis na pasta “/Conceptual/WebProgramacao” e “/Conceptual/WebWordpress”, referindo-se a cada formado (Programação e Wordpress).

1.1. Domínio e nome de projecto

Para começar a dar início à construção do projecto, é fundamental criar o domínio em simultâneo com a escolha do nome do projecto. O nome tem que invocar ponto de partida ou entrada, começo, arranque.

Ao pensar no menu “Start” do Windows, este surgiu na versão do Windows 95, e na edição portuguesa traduzido como “Iniciar” e ainda hoje faz parte do sistema operativo.

O nome deriva da ideia de “iniciar” ou “começar” a utilizar o sistema operativo da Microsoft, com expressões como “Start exploring”, “Start Discovering”, “Start Learning”, “Start Doing”, “Start Organizing”, “Start Connecting”, “Start Managing”, “Start Creating”, “Start Playing”, “Start Moving” e “Start Windows 95”, tendo sido o slogan da campanha de lançamento com a música “Start Me Up” dos The Rolling Stones (<https://www.youtube.com/watch?v=7CMv607U5w8>).

O domínio iniciar.pt estava destinado a um projecto de directório web, e que não teve o desenvolvimento pretendido, pelo que ficou em standby. Assim, foi aproveitado para o presente projecto e o nome da marca que foi escolhido foi precisamente o **iniciar.pt**, com o slogan “o teu ponto de partida”, e com o intuito de ser um início, um portal de entrada na internet.

Determinado o nome e o domínio, procedeu-se à pesquisa no mercado de uma solução de custo inferior, para esta primeira fase de desenvolvimento, onde o tráfego não será ainda uma questão relevante, podendo no futuro escalonar para soluções mais potentes e que suportem maior tráfego de visitantes. Estes factores estão descritos na secção **O Conceito e evolução dos suportes de armazenamento e das velocidades de Internet**.

Comparou-se os preços no mercado nacional, no primeiro ano (com desconto quando oferecido) e nos anos seguintes, com os cálculos mensais, informações dos recursos dos servidores (se partilhado com todos os clientes no mesmo servidor, ou se servidores dedicados para um só cliente, e as capacidades e especificidades dos recursos de hardware):

Empresa	Mensal	Anual	Desc 1Y	1º Ano	c/iva					
ProAlojamento	2,50 €	30,00 €	50%	15,00 €	18,45 €	Start	25GB	1 Dom	1GBRAM/2 vCPU	
	4,50 €	54,00 €	50%	27,00 €	33,21 €	Advanced	100GB	5 Dom	2GBRAM/2 vCPU	
	10,00 €	120,00 €	50%	60,00 €	73,80 €	Professional	200GB	10 Dom		
	20,00 €	240,00 €	50%	120,00 €	147,60 €	Enterprise	400GB	Ilum	3GBRAM/2 vCPU	
	3,50 €	42,00 €	50%	21,00 €	25,83 €	WEB NVME 1	25GB NVMe	1 Dom	2GBRAM/2 vCPU	
	7,00 €	84,00 €	50%	42,00 €	51,66 €	WEB NVME 2	50GB NVMe	5 Dom	2GBRAM/2 vCPU	
WebTuga	2,91 €	34,90 €	50%	17,45 €	21,46 €	wBase SSD	20GB	1 Dom	1GBRAM/1 vCPU	
Dominios	4,50 €	54,00 €	60%	21,60 €	26,57 €	Startup	20GB SSD	1 Dom	1GBRAM/2 vCPU	
PTISP	3,25 €	39,00 €	15%	33,15 €	40,77 €	Inicial V2	30GB SSD	1 Dom	1GBRAM/2 vCPU	
WebHS					48,50 €	HS @XS NVMe	20GB		2GBRAM/1 vCPU	
ptservidor		48,78 €		48,78 €	60,00 €	PTBasic NVMe	25GB NVMe	1 Dom	2GBRAM/2 vCPU	
Amen	4,92 €	59,04 €	30%	41,33 €	50,83 €	Starter	50GB SSD	1 Dom		
OVH	2,19 €	26,28 €		26,28 €	32,32 €	PERSO	100GB	5 Dom	Partilhados	

No entanto, numa pesquisa no ebay, foi encontrado um revendedor britânico, Chris Moulvi (que faz parte da empresa PEACOCK INTERIORS LIMITED fundada em 1983, confirmado em <https://find-and-update.company-information.service.gov.uk/company/01743443>), e que além de prestar serviços de webdesign, também revende alojamentos web. O preço de £9,99 (€11,64 à data de 26/03/2024) por 5 anos para um alojamento ilimitado em Linux, mas com um gestor mais barato e conhecido como alternativa ao cPanel, o StackCP, apresentou-se como a solução relação qualidade preço mais indicada para a necessidade atual (<https://www.ebay.co.uk/itm/126053416511>). Desta forma, procedeu-se à compra do alojamento, para 5 anos em Linux:

The screenshot shows an eBay order details page. The order number is 13-11112-70724, with a total of £9.99 for one item. The item is a '5 Year Unlimited Linux / Windows / Managed WordPress Hosting' priced at £9.99. The seller is 'officialchrismoulvi'. The delivery address is Nelson Ricardo at 28 Annaghview Court, Portadown, BT62 3DE, United Kingdom. The payment method is PayPal, and the order was placed on 26 Mar at 10:11 AM. The order total is £9.99, including free postage.

Para proteger o website é necessária a utilização de um sistema que o proteja de ataques DDoS ou de diversos tipos de bots, sendo o Cloudflare (<https://dash.cloudflare.com/>) o mais usado mundialmente. Primeiro, insere-se o site no cloudflare, que automaticamente reconhece os records de DNS para o servidor do alojamento, que vão encaminhar mascarando o IP do site:

DNS management for **iniciar.pt**
 DNS Setup: Full ⓘ Import DNS Records ▾

Search DNS Records

Search [+ Add record](#)

Type ▲	Name	Content	Proxy status	TTL	Actions
A	*	185.151.30	Proxied	Auto	Delete
A	iniciar.pt	185.151.30	Proxied	Auto	Delete
A	www	185.151.30	Proxied	Auto	Delete
AAAA	*	2a07:7800:	Proxied	Auto	Delete
AAAA	iniciar.pt	2a07:7800:	Proxied	Auto	Delete
AAAA	www	2a07:7800:	Proxied	Auto	Delete
CNAME	autodiscover	autodiscover.stackmail.com	Proxied	Auto	Delete
CNAME	ftp	ftp.gb.stackcp.com	Proxied	Auto	Delete
CNAME	imap	imap.stackmail.com	Proxied	Auto	Delete
CNAME	mail	mail.stackmail.com	Proxied	Auto	Delete
CNAME	pop3	pop3.stackmail.com	Proxied	Auto	Delete
CNAME	smtp	smtp.stackmail.com	Proxied	Auto	Delete
MX	iniciar.pt	mx.stackmail.com	DNS only	Auto ▾	Edit ▶

[Continue](#)

Your assigned Cloudflare nameservers:

`aiden.ns.cloudflare.com` [Click to copy](#)

`liberty.ns.cloudflare.com` [Click to copy](#)

Do Cloudflare recolhe-se os dois nameservers que serão inseridos na OVH (onde está o domínio), como apontadores de DNS:

iniciar.pt Ações ▾

[← Informações gerais](#)
[Zona DNS](#)
[Servidores DNS](#)
[A redirecionar... →](#)

ⓘ Para podermos assegurar o bom funcionamento da sua configuração, pode utilizar esta [ferramenta de verificação DNS](#).

Servidor DNS	IP associado
<input type="text" value="aiden.ns.cloudflare.com"/>	<input type="text"/>
<input type="text" value="liberty.ns.cloudflare.com"/>	<input type="text"/>
<input type="text"/>	<input type="text"/>
<input type="text"/>	<input type="text"/>

+

[Aplicar configuração](#)
[Cancelar as modificações](#)

Em resumo, quando ocorre um request (pedido) de um browser para aceder ao site, a propagação do DNS já ocorreu mundialmente, pelo que tem que passar pela OVH que encaminha para passar no escudo da Cloudflare e esta encaminha para o servidor final onde está o alojamento de todo o site (hosting):

As propagações de DNS, depois de alterações, demoram em média até 24h a surtir efeito, e pode ser verificado em <https://dnschecker.org/>. Quando a propagação estiver pronta e o acesso ao site é possível, este está pronto para ser trabalhado:

Nota: No decorrer do desenvolvimento, foi necessário remover o percurso do DNS para o cloudflare, temporariamente, uma vez que a cache estava a manter-se, impossibilitando verificar as alterações em tempo real no código HTML e PHP.

1.2. Instalação e configuração inicial

Como suporte principal, o site ficará disponível em <https://iniciar.pt>, a administração da directoria em <https://wormhole.iniciar.pt>. A primeira será com o CMS Wordpress e a segunda com programação Web, embutida numa página da primeira através de AJAX.

Para começar a instalação do WordPress no domínio principal, foi necessário aceder ao painel de administração do alojamento, o StackCP, e na opção de One-Click Install, a qual permite a instalação fácil de vários softwares (CMS, LMS e outros). No entanto, nada impede de ser instalado manualmente qualquer software ou site, por forma a aumentar as opções do projecto no futuro:

Terminada a instalação, pode-se constatar que o acesso à administração do WordPress (web site) é realizada com sucesso, estando pronto para se iniciar a configuração e construção da estrutura e layout do site:

Primeiras configurações

Neste passo, é importante começar a criar os menus como primeiro passo na construção da sua estrutura. Configurar as Opções de discussão é importante como proteção de Spam e Bots que varrem a internet para enviar mensagens e escrever comentários impróprio ou perigosos. A data e hora para o formato de Portugal, bem como os permalinks e o favicon podem ser configurados inicialmente.

Menus

A criação a estrutura menu permite definir o top menu (no topo da página) e o footer menu (em rodapé da página). Os itens dos menus serão adicionados à medida que forem criados, mas com esta estrutura já criada, prepara-se atempadamente o elemento ao qual os itens vão sendo adicionados:

Opções de discussão

Nas Opções de discussão, é importante que se defina as opções para mitigar os ataques de bots e spammers, conforme podemos verificar nas seguintes principais opções desta secção:

Outras opções de comentários	<input checked="" type="checkbox"/> O autor do comentário tem de preencher o nome e email
	<input checked="" type="checkbox"/> Os utilizadores têm de estar registados e ter sessão iniciada para poderem publicar comentários
Enviar-me um email sempre que	<input checked="" type="checkbox"/> Alguém publicar um comentário
	<input checked="" type="checkbox"/> Um comentário ficar retido para moderação
Antes de aparecer um comentário	<input checked="" type="checkbox"/> O comentário tem de ser aprovado manualmente
	<input checked="" type="checkbox"/> O autor do comentário tem de ter um comentário anteriormente aprovado

Data e Hora

No formato usado em Portugal, define-se a data como dia/mês/ano e a hora como 24h e os minutos, no fuso horário de Lisboa:

<input checked="" type="radio"/> 18/04/2024	d/m/Y
<input checked="" type="radio"/> 09:43	H:i

Favicon

O favicon irá aparecer nos separadores dos browsers, identificando a marca, mas também pode ser usado em outros sistemas de reconhecimento por meta keys:

Permalinks

Os permalinks (ou ligações permanentes) devem ser definidas inicialmente por motivos de SEO e de se manter uma coerência na estrutura. É importante e como boa prática, tanto para SEO como outras finalidades, o permalink ter na estrutura a Categoria (taxonomia), o título do post e o id do post. Este ultimo tem sido fortemente sugerido por questões na melhoria do SEO:

<input checked="" type="radio"/> Estrutura personalizada	
<code>https://www.iniciar.pt</code>	<code>/%category%/postname%-post_id%</code>

1.3. Tema e Plugins

Hello Elementor

<https://elementor.com/>

Tema oficial do Elementor

Elementor e Elementor Pro

<https://elementor.com/>

Elementor Website Builder – More than Just a Page Builder

The Elementor Website Builder has it all: drag and drop page builder, pixel perfect design, mobile responsive editing, and more. Get started now!

Por [Elementor.com](https://elementor.com/)

Construtor de páginas e elementos

Advanced Database Cleaner

Advanced Database Cleaner

Clean database by deleting orphaned data such as 'revisions', 'expired transients', optimize database and more...

Por [Younes JFR](#).

Limpeza de base de dados e melhoria de desempenho.

Rank Math SEO

Rank Math SEO with AI SEO Tools

Rank Math SEO is the Best WordPress SEO plugin with the features of many SEO and AI SEO tools in a single package to help multiply your SEO traffic.

Por [Rank Math](#)

Gestor de SEO – ranking de páginas

Cookie Notice & Compliance for GDPR / CCPA

Cookie Notice & Compliance for GDPR / CCPA

Cookie Notice allows you to you elegantly inform users that your site uses cookies and helps you comply with GDPR, CCPA and other data privacy laws.

Por [Hu-manity.co](#)

Gestor de cookies.

Site Kit by Google

Site Kit by Google – Analytics, Search Console, AdSense, Speed

Site Kit is a one-stop solution for WordPress users to use everything Google has to offer to make them successful on the web.

Por Google

WooCommerce

WooCommerce

Everything you need to launch an online store in days and keep it growing for years. From your first sale to millions in revenue, Woo is with you.

Por Automattic

Adiciona opções de uma loja no site

Printful

Printful Integration for WooCommerce

Grow your store with the top print-on-demand dropshipping plugin

Por Printful

Conecta a loja ao printful (empresa de print on demand)

Google Analytics

A configuração do Google Analytics é importante para uma análise de indicadores do site. Sendo necessário os seguintes passos iniciais:

Crie uma propriedade

Para medir os dados da Web e de apps, crie uma propriedade da Google Analytics 4. Cada propriedade criada contém todos os dados de medição para qualquer seleção de Websites e apps escolhida por si.

Nome da propriedade (obrigatório)

Fuso horário dos relatórios

Portugal (GMT+00:00) Hora de Portugal

Moeda

euro (€)

Podemos alterar estes detalhes da propriedade mais tarde na página Administração.

Descrever empresa

Ajude-nos a compreender melhor a sua empresa ao responder ao seguinte. Os seus comentários ajudam a melhorar o Google Analytics.

Categoria do setor (obrigatório)

Artes e entretenimento

Tamanho da empresa (obrigatório)

Pequena – entre 1 e 10 funcionários

Média – entre 11 e 100 funcionários

Grande – entre 101 e 500 funcionários

Muito grande – mais de 501 funcionários

Escolha os objetivos da sua empresa

Para obter relatórios personalizados para a sua empresa, seleccione os tópicos mais importantes para si.

- Gerar leads**
Analisar as métricas de visitantes e atrair novos clientes
- Gerar vendas online**
Analisar o comportamento de compra e obter mais vendas
- Aumentar a notoriedade da marca**
Equipar a mensagem sobre a sua empresa
- Analisar o comportamento dos utilizadores**
Saber como os clientes usam o seu site ou app
- Clonar relatórios base**
Vários tipos de relatórios (esta opção não pode ser combinada com outras opções)

✓ Criação da conta
✓ Criação de propriedades
✓ Informação de negócios
✓ Objetivos da empresa
5 Recolha de dados

Comece a recolher dados

Para configurar a recolha de dados do seu Website ou app, escolha a origem da mesma (Web, app Android ou app iOS). De seguida, vai receber instruções para adicionar uma etiqueta de recolha de dados a essa origem.

[Saiba mais acerca da recolha de dados](#)

Escolha uma plataforma

Web

Aplicação Android

Aplicação iOS

✕ Configurar stream de dados

Configure o seu stream da Web

URL do Website

https://

Nome da stream

Medição otimizada

Meça automaticamente interações e conteúdo nos seus sites, para além da medição de visualizações de páginas padrão. Podem ser recolhidos dados de elementos na página, tais como links e vídeos incorporados, com eventos relevantes. Tem de assegurar que não são enviadas informações de identificação pessoal à Google. [Saiba mais](#)

A medir: Visualizações de página Deslocamentos Cliques de saída E mais 4

Terminada a configuração base do website, ficou disponível temporariamente a seguinte homepage (modo de manutenção), até se terminar a configuração em backoffice e a criação da marca:

1.4. Directório

Esta secção retrata a criação de um directório de links de sites e lojas online e físicas (desde que com website ou presença online) em território nacional (continente e ilhas) ou que vendam para Portugal. Considerado um directório de links sugeridos ou favoritos, evita os problemas apresentados na secção “[O Problema Google e Motores de Busca](#)”, semelhante a outros directórios, como o BlueVertigo (<https://www.bluevertigo.com.ar>), tem a missão de listar por categorias os links uteis, favoritos e recomendados. Também faz lembrar os directórios antes da era Google e dos interesses de publicidades, de sites como Altavista e o Yahoo (<https://neal.fun/internet-artifacts/yahoo/>).

Instalação e configuração do software de programação

Para o desenvolvimento do directório, para inserir o website, foi necessário instalar e configurar o Visual Studio Code, doravante designado por “VSCode”, com o plugin ftp-simple (<https://king.host/wiki/artigo/como-conectar-ftp-com-visual-studio-code/>).

A conexão do ftp-simple, foi necessário inserir os parâmetros de configuração no ficheiro “ftp-simple-temp.json”:

```
{
  "name": "inicar.pt",
  "host": "ftp.inicar.pt",
  "port": 21,
  "type": "ftp",
  "username": "inicar.pt",
  "password": "Uqy%c£",
  "path": "/",
  "autosave": true,
  "confirm": true
}
```

Para uma eficiente utilização e um desenvolvimento mais célere, foi necessário configurar alguns parâmetros no ftp-simple (<https://marketplace.visualstudio.com/items?itemName=humy2833.ftp-simple>), como:

Acesso às pastas remotas – ocorreu o constrangimento de o VSCode não permitir aceder às pastas dentro da pasta de instalação do Wordpress, pelo que foi necessário alterar o parâmetro Remote-workspace-load-all para false:

Em seguida, invocar a pasta pretendida no breadcrumb do VSCode, uma vez que no navegador continuava a ocorrer a impossibilidade de aceder.

Salvar sem confirmação – cada vez que se alteravam os ficheiros php, o VSCode questionava se pretendia sobrepor o original, o que se implicava passos adicionais que aumentavam o tempo de desenvolvimento, para tal, o parâmetro "confirm" foi alterado para “false” no ficheiro “ftp-simple-temp.json”:

```
"autosave": true,
"confirm": false
```

Com estes cuidados foi possível dar início à primeira fase do desenvolvimento do directório – a base de dados, desde o planeamento do esquema conceptual (a arquitectura da base de dados ou o processo de projectar o modelo da base de dados) até à criação da sua estrutura no servidor.

Backoffice - Criação da interface de administração

A criação da parte da plataforma de administração, ou backoffice do Stargate, ficou noutra subdomínio, de forma a salvaguardar a integridade da pasta do Wordpress. Esta estrutura, permite a administração da base de dados, criando links e editando os já existentes, bem como a gestão da taxonomia.

Login Administrador

Para começar, de modo a ter uma segurança nesta interface, foi necessário criar uma página com o ecrã de Login administrador:

Dashboard

O Dashboard surge após o login com sucesso, ou clicando no menu para o mesmo, ou ainda no logo do backoffice, e que permite o acesso às três listas através de cards, além do menu de navegação: Links, Categorias e Subcategorias:

No top ou nav menu, é possível aceder às mesmas opções destes cards, bem como mais opções e ainda está presente em todo o backoffice para uma navegação facilitada ao administrador, que se listam em dropmenus com a seguinte organização:

Dashboard (ou início – index.php)

Listas - Links, Categorias e Subcategorias;

Adicionar - Links, Categorias e Subcategorias;

Iniciar.pt – acesso ao portal e acesso ao wormhole no portal;

Listas

Na lista de links, pode-se verificar uma lista com colunas de detalhe para ajudar na administração, como o Favicon do URL, Nome do site, URL do site, Taxonomia das categorias e subcategorias, Pais, Distrito, Concelho, Suporte, Estado e Acções em que consiste num botão para editar o link ou dropdown para visitar o site (de futuro poderá ter mais opções):

Favicon	Nome	URL	Taxon	Pais	Distrito	Concelho	Suporte	Estado	Acções
	Sapo	sapo.pt	Portais Internet Genéricos	Portugal	Nacional	Nacional	Online	1	Editar
	Wook	wook.pt	Lojas Livrarias	Portugal	Nacional	Nacional	Online	1	Editar
	Kuantokusta	kuantokusta.pt	Descontos	Portugal	Nacional	Nacional	Online	1	Editar
	PCGuia	pcguia.pt	Publicações Revistas de Informática	Portugal	Nacional	Nacional	Online	1	Editar
	Globaldata	globaldata.pt	Lojas Lojas de Informática	Portugal	Lisboa, Porto	Lisboa, Porto, Sintra	Online, Presencial	1	Editar

O mesmo conceito aplica-se às listas de categorias e subcategorias, no entanto, com menos informação (nome da taxonomia e descrição) e o favicon é substituído por uma imagem escolhida e carregada pelo administrador:

Thumb	Categoria	Descrição	Estado	Acções
	Lojas	Sites de lojas online e físicas	1	Editar
	Cultura	Espaços de cultura	1	Editar
	Publicações	Revistas e publicações periódicas	1	Editar
	Cinema e TV	Plataformas de Cinema e TV	1	Editar

Edição e criação de registos

Tanto a edição, como a criação de um link é similar, apenas difere na edição que carrega os dados já gravados, e na criação não carrega dados porque não existe ainda. Neste módulo, é possível editar ou inserir os dados como:

Campo	Tipo		
Nome do site	Texto		
URL do site	Texto	Após atualização ativa o JavaScript*	
URL do Afiliado	Texto		
Descrição	Texto		
Tld	Texto		
País	Seleção		
Suporte	Seleção múltipla		
Concelho	Seleção múltipla		
Categoria	Seleção		
Subcategoria	Seleção		
Imagem	Imagem WP Engine	https://s0.wp.com/mshots/v1/{URL}	Inserido por JavaScript*
Nome do site	Texto		
Favicon	Imagem de Favicon		
Activo	Botão de Switch		
Selo de Top	Botão de Switch		
Blacklist	Botão de Switch		
Gravar	Botão de submissão		

The screenshot shows a web interface for managing website registrations. The main form is titled 'Sapo' and contains the following fields:

- Nome do Site:** Input field with 'Sapo' entered.
- URL Site:** Input field with 'sapo.pt' entered.
- URL do afiliado:** Empty input field.
- Descrição:** Text area with 'Portal de internet e conteúdos' entered.
- tld:** Input field with '.pt' entered.
- País:** Dropdown menu with 'Portugal' selected.
- Suporte:** Multi-select dropdown with 'x Online' selected.
- Concelho:** Multi-select dropdown with 'x Nacional (Nacional)' selected.
- Categorias:** Multi-select dropdown with 'Portais Internet' selected.
- Subcategorias:** Multi-select dropdown with 'Portais Internet Genéricos' selected.

On the right side, there is a sidebar titled 'Edita URL' which shows a preview of the website 'SAPO' and three toggle switches:

- Activo:** Toggled ON.
- Selo de Top:** Toggled OFF.
- Blacklist:** Toggled ON.

At the bottom of the sidebar is a 'Gravar' (Save) button.

Na edição das taxonomias Categorias e Subcategorias, o modulo é similar, apenas diferindo na categoria que o nome é caixa de texto e a lista das subcategorias que pertencem a esta, e nas subcategorias tem a seleção de categoria a que pertence e a caixa de texto do nome da própria subcategoria. A imagem, estado e descrição é comum nos dois casos, respectivamente exemplificados nos seguintes ecrãs:

The screenshot shows the 'Lojas' category editing interface. On the left, there are input fields for 'Categoria' (containing 'Lojas'), 'Descrição' (containing 'Sites de lojas onlines e físicas'), and 'Nome do ficheiro (Adição Manual)' (containing 'loja-shop-2607121_640.jpg'). Below these is a table with columns 'Thumb', 'SubCategoria', 'Estado', and 'Acções'. The table lists three subcategories: 'Lojas de Informática', 'Livrarias', and 'Lojas cultura e tecnologia', each with a thumbnail image and an 'Estado' of 1. On the right, the 'Edição de Categoria' panel shows a preview image of a shop with an 'OPEN SHOP' sign, a file selection button, and a 'Gravar' button.

Thumb	SubCategoria	Estado	Acções
	Lojas de Informática	1	Editar
	Livrarias	1	Editar
	Lojas cultura e tecnologia	1	Editar

The screenshot shows the 'Lojas de Informática' subcategory editing interface. On the left, there are input fields for 'Sub Categoria' (containing 'Lojas de Informática'), 'Categoria:' (containing 'Lojas'), and 'Descrição' (containing 'Lojas de artigos de informática, computadores e acessórios'). On the right, the 'Edição de Subcategoria' panel shows a preview image of a computer workstation.

Criação das páginas e ligação das consultas

Para a criação da interface do frontend foi necessário criar as páginas em WordPress, com elemento de HTML em cada uma delas, dependendo da função a que cada uma era destinada. Assim, foi necessário criar as páginas de estrutura externas ao WordPress, e as páginas do próprio WordPress, com respectiva ligação a essas páginas externas através de linguagem de programação Ajax. Esta técnica com Ajax, permite expandir funcionalidades ao WordPress, com páginas criadas à medida, sem a necessidade de plugins complexos, pagos ou que não respondam as todas as necessidades que se pretendam. No entanto, é necessário um conhecimento médio em programação mySQL, HTML, CSS, PHP e JavaScript, para se construir um sistema funcional.

A criação das páginas externas e ligação às páginas criadas em Wordpress e respectivas funções foram pensadas da seguinte forma:

Página WordPress	Página Externa	Função
Wormhole	stargatecategoria.php	Página de entrada do Wormhole, com categorias de destaque e cartões de categorias. Cada cartão dá acesso à página do WordPress da categoria correspondente
Wormhole Categoria	stargatesubcategoria.php	Página com cartões das subcategorias, que cada um dá acesso às listas de links dessa subcategoria.
Wormhole Lista	stargatelistas.php	Lista de links, podendo ser todos, por categoria ou subcategoria.

A ligação entre as páginas ou elementos html externos ao WordPress e o próprio WordPress, só foi possível com o código Ajax PHP (https://www.w3schools.com/js/js_ajax_php.asp), inserido num elemento HTML na página de Wordpress, e invocando as variáveis pelo método GET (no link da página corrente), tal como se poderá verificar neste exemplo da página Wordpress “Wormhole” com a ligação à página externa stargatecategoria.php:

Assim, temos respectivamente os exemplos da página Wormhole (categorias), Subcategorias e a lista de links, que sequencialmente seguem esta mesma ordem na hierarquia:

Os links, por sua vez, permitem aceder às taxonomias e ao url do link, quando clicados. Também possui a informação do favicon como logo, do país e da região (mais quando têm presença física/presencial), do suporte online e/ou presencial e o selo do 'like' quando são aprovados pelo iniciar.pt (aprovação como selo de confiança, valor, etc, como um 'trust' website):

1.5. Branding

Moodboard

Com o seguinte moodboard, foi possível reflectir sobre algumas ideias do conceito final para o modelo do branding, tendo em conta que o objectivo era invocar os anos 90 e a multimédia dessa época, mas trazendo para os dias de hoje e para o futuro. Assim, reuniram-se alguns os elementos icónicos da década de 90, principalmente na área da internet e do multimédia, tais como:

Capas dos títulos de CD-Roms da Microsoft Home e Logo do Internet Explorer:

Capas, paginação dos livros e dos CD-Roms da Dorling Kindersley:

fonte: <https://www.vecteezy.com/vector-art/15571803-set-of-icons-old-retro-vintage-hipster-tech-electronics-cassette-audio-tape-recorder-computer-game-consoles-for-video-games-from-the-70s-80s-90s-vector-illustration>

Fonte: <https://www.thesun.co.uk/tech/18043015/aliens-created-wormholes-already-observed/>

Tipografia Geral

Sinalética, Muppi,

Montserrat Bold – 700 – cabeçalhos (headings) e títulos

Hind Regular – 400 – body copy (espacamento linha 1.3x font size)

Hind Bold – 700 – bold body copy, buttons, alerts (espacamento linha 1.3x font size)

Tipografia Comunicação

Escrita digital – Roboto

Cores institucionais - Paleta de cores

Foram realizadas análises das paletas de imagens, com recurso a sites como o Canva e o Colors.co, obtendo os primeiros resultados com estes testes:

Bottle Green #061D1D Water Leaf #A4EEE5 Puerto Rico #3580B9 Blue Chill #0C8195

Night Rider #0D0607 Thunderbird #C91C23 Scooter #35ACD0 Venice Blue #0B669F

<https://colors.co/palette/bd0008-620106-56c1e0-015d81>

BD0008

620106

56c1e0

015d81

Anotadas as cores Science Blue #0643D5 e Alizarin Crimson #DB2A47

No muz.li, foi possível obter sugestões de cores a aplicar em aplicações web, com pré-visualização em tema escuro e tema claro:

<https://colors.muz.li/palette/343090/5f59f7/6592fd/44c2fd/8c61ff>

Não sendo possível chegar a um primeiro resultado concreto que fosse satisfatório, pensou-se no conceito: RGB (das cores primárias de ecrã), associado ao design da DK dos anos 90, e chegou-se a esta paleta:

Texto: #333333

Background: #FBFBFE

Primária: #006699

Secundária: #00A82A

Accent: #990000

Fonte: Roboto

<https://www.realtimecolors.com/?colors=333333-fbfbfe-006699-00a82a-990000&fonts=Roboto%20-Roboto>

Tipografia do logótipo

Para a tipografia do logótipo foram analisadas algumas fontes, tendo sido seleccionadas as Alexana (Display) e a Alexana Neue.

Ambas criadas pelo designer ucraniano Mark Mora (<https://www.behance.net/moracraft>), em 2017. Segundo a informação relativa à fonte, a "Alexana é um tipo de letra abstrato, minimalista e estilizado, inspirado no espaço exterior. O tipo de letra é todo em maiúsculas e funciona muito bem para criar cartazes, logótipos e projectos de branding." in <https://befont.com/alexana-display-font.html>

Esta fonte possuiu uma licença para Uso Pessoal e Comercial e podem ser baixadas em:

Alexana (Display) <https://befont.com/alexana-display-font.html>

Alexana Neue <https://befont.com/alexana-neue-font.html>

Realizados os testes às letras do alfabeto obtém-se o seguinte resultado, com nota para alguns caracteres que invertem a posição do ponto entre maiúsculas e minúsculas (o que será uma questão de estética opcional entre as duas formas):

Alexana - Minúsculas

A B C D E F G H I J K L M N O P Q R S T U V W X Y Z

Alexana - Maiúsculas

A B C D E F G H I J K L M N O P Q R S T U V W X Y Z

Alexana - Números

0 1 2 3 4 5 6 7 8 9

Alexana Neue - Minúsculas

A B C D E F G H I J K L M N O P Q R S T U V W X Y Z

Alexana Neue - Maiúsculas

A B C D E F G H I J K L M N O P Q R S T U V W X Y Z

Testando no logotipo com ambas as tipografias, optou-se pela Alexana Neue, devido a algumas letras serem mais legíveis, por exemplo o R e o P, e pelo espaçamento por defeito entre as letras:

Alexana - Minúsculas

INICIAR.PT

Alexana Neue - Minúsculas

INICIAR.PT

Alexana Neue - Maiúsculas

INICIAR.PT

Após alguns testes, esta tipografia apresentou alguns problemas, como identificar a marca quando aplicada no site e em imagens, tal como dificuldade em ler o nome no logotipo e também não combinava com o isotipo. Embora em primeiros testes funcionava perfeitamente, nomeadamente o conceito dos pontos na tipografia, ao desenvolver mais aplicações, a tipografia não resultava pela sua leitura e pela ligação ao estilo das imagens.

Desta forma, abandonou-se esta tipografia e analisou-se novas tipologias:

Destas, optou-se pela Gisha, uma vez que apresentava uma leitura fácil, e o “i” tem a perna curva, dando um estilo diferenciado.

Construção do Logo

O logo do projecto iniciar.pt será do tipo de Imagotipo, ou seja, combina a imagem (isotipo/simbolo) com texto (logótipo/tipografia), podendo ser utilizados em separado, dependendo da utilização segundo as regras nas normas gráficas do manual da marca.

O logótipo terá a criação na tipografia Gisha, sendo que a margem de segurança mínima em grandes formatos (posters, muppis) será correspondente à largura do carácter “P”, e meia largura para pequenos formatos (logo do site, conteúdo das redes sociais). De referir que o ponto entre iniciar e o tld pt, é em open sans e mesmo tamanho, uma vez que este tipo de letra não possui pontuações:

Construção do Isotipo e imagotipo

A construção do isotipo teve como base os ícones que constavam em maior parte das aplicações de software e multimédia, tais como a mão do rato, a seta do rato, a ampulheta do rato, os controlos dos média como dos ficheiros MIDI, entre outros:

<https://www.istockphoto.com/pt/vetorial/cartoon-color-nineties-retro-computer-sticker-old-interface-set-vector-gm1388208687-445920746>

A construção começou com a regra de Ouro, criando os círculos necessários para o processo, com a conta que a largura do círculo seguinte, seria a soma da largura dos dois anteriores:

A primeira versão foi inspirada numa mistura de seta de rato com símbolo de play, tendo a regra de construção do 1º círculo maior, com o 6º círculo e o 8º círculo.

Duas rectas verticais de rotação 40º (com o eixo no centro) e 30º (com eixo no desvio do centro correspondente a ½ do 6º círculo na vertical e na horizontal). Os cruzamentos destas linhas, com os limites da base e altura do 1º círculo, definem os cantos esquerdos da seta, e o centro da linha de limite à direita da do 1º círculo, definem o canto direito da seta. Termina-se com os ‘corners’ (cantos) com dimensão igual ao do 8º círculo:

Depois, com as cores RGB (Vermelho, Verde e Azul), dividiu-se o isotipo pelas rectas de 40° e 30°:

Uma segunda versão incluiu as ondas da acção do click, aplicando mais círculos da regra de ouro, mas esta foi abandonada, voltando à anterior construção da seta:

Assim, com o primeiro conceito da construção da seta, deu-se continuidade, aplicando um primeiro círculo, reduzindo a sua largura para metade, tornando uma forma oval, e aplicou-se uma rotação de 30° no sentido do relógio. À seta aplicou-se uma expansão da forma, numa dimensão correspondente ao 9º círculo. A forma oval foi cortada por esta segunda seta maior e aplicada uma linha com espessura correspondente a 1/2 da largura do 6º círculo (com o Width Perfil 5 do Illustrator na linha). Removeu-se a seta maior:

Assim, procurou-se a inspiração no play do multimédia, na seta do rato e no anel do Internet Explorer, ao mesmo tempo que representa um wormhole ou portal, um portal para a internet, a ponte ou ponto de partida:

Nos últimos detalhes, duplicou-se o anel e acrescentou-se à espessura a largura do 6º mais do 8º círculo, de modo a fazer o corte e a distinção entre a seta e o anel:

Nas margens de segurança do isotipo, também se aplica meia largura da letra P, na escala com o logotipo, criando assim o imagotipo:

Depois é individualizado o isotipo para ser usado em separado:

O imagotipo vertical será metade da largura do “P”, entre o isotipo e o logotipo, mas largura completa na margem de todo o imagotipo:

A simbologia do logo

O anel simboliza não só o CD-Rom de **Multimédia**, como o portal wormhole para ir directo ao assunto, viagem, navegar na **Internet**, entrar no portal web.

A seta não só representa o play do **multimédia** e a seta do rato do computador para a **informática e internet**. Simboliza interactividade, play, início.

Por fim, o próprio imagotipo vertical tem a forma de um ícone de computador

Manual da Marca

Nesta secção descreve-se o processo de criação do manual da marca, com os elementos do branding, anteriormente descritos.

O manual da marca foi desenvolvido em Canva, e a sua versão em PDF está disponível na raiz da pasta do projecto:

1.6. Desenvolvimento do Website

Depois do Wordpress instalado e com as configurações essenciais realizadas, da instalação dos plugins, da criação do Directório e da criação do branding, inicia-se a fase de desenvolvimento da estrutura do website e do carregamento dos conteúdos.

Por desenvolvimento da estrutura entende-se a taxonomia (categorias) dos artigos (posts) e o layout das páginas e dos artigos. Para este ser possível, por vezes é necessário o carregamento de imagens, vídeo e texto. Esta é a secção que foca nestes pontos de desenvolvimento.

Taxonomia

Não é só categoria que a taxonomia inclui, mas também as etiquetas (tags), no entanto, estas são mais práticas de serem criadas no momento da criação do artigo. As categorias não só auxiliam na criação da organização do site e do menu principal, como também servem muitas vezes de guião para a criação dos conteúdos dentro do site.

Woocommerce e Printful

Depois da instalação dos plugins do Woocommerce e do Printful, é necessário realizar a conexão destes dois plugins, para que a loja do site fique conectada aos serviços de POD (print-on-demand) do Printful, fazendo a gestão de pedidos à empresa por API, quando um cliente realizar a compra no site:

Ao seguir os passos, termina-se o processo no site da Printful, com um CTA (call to action) para criar o primeiro produto para a loja:

Stores / iniciar.pt

Import not synced products from Woocommerce

Add your first product to iniciar.pt

You're just a few steps away from receiving your first order

[Add product](#)

2. Museu Virtual

2.1. Esboços

Começa-se pelos esboços para alguma inspiração

Moodboard

Unsplash: Stefan Spassov (k87dHceae1w) e Efe Kurnaz (RnCPiXixooY)

Museu da Acrópole (Atenas, Grécia)

Mu.ZEE - <https://www.muze.be/>

Ephesos Museum

<https://www.msos.edu/grohmann-museum/>

Princeton University Art Museum

<https://www.visit-gem.com/en/home>

2.2. Planta

De forma a construir uma planta, foi necessário a utilização de construções de cartão para arrumar os elementos e mais fácil reajustar a organização:

Alguns esboços a carvão, que demonstram a planta do recinto, o interior, o pavilhão e um expositor:

Embora nesta fase de projecto tenha-se o espaço para os temas como ciência, tecnologia e outros, estes estão planeados para a futura continuidade e crescimento do projecto, no entanto, o Web e Multimédia é o

foco desta primeira fase, ficando já criado o recinto e no futuro a criação dos conteúdos do interior de cada museu-pavilhão:

Esboço do pavilhão Web e Multimédia:

Maquete experimental do espaço expositivo:

2.3. Modelação

Esta secção relata o processo de modelação tanto do recinto com os museus (como um directório que alberga todos os museus/pavilhões), e o pavilhão Web e Multimédia que inclui o museu e o espaço imersivo.

Os ficheiros conceptuais desta secção estão disponíveis na pasta “/Conceptual/3D”.

Pavilhão Web e Multimédia

O pavilhão da Web e Multimédia, sendo a Web um sistema multimédia que está na rede Internet, este pavilhão virtual terá que albergar o tema e os conteúdos da Web como um sistema que se desenvolveu com a multimédia e as suas tecnologias. Para tal, foi necessário modelar um espaço expositivo com os conteúdos e com uma área que simula o espetáculo multimédia imersivo. A primeira parte expositiva divide-se em “Origens” com a história, os “Primeiros passos” da web nos 90s e ainda os principais elementos e marcas que fizeram parte das últimas três décadas de história da Web e a relação com o mundo da Multimédia.

Num estilo de nave que navega no ciberespaço, o pavilhão tem esta forma, e no seu interior a parte expositiva e a cúpula da imersividade:

Interior do pavilhão com a cúpula imersiva e o espaço expositivo.

Wireframe de toda a estrutura.

Exemplo da sala principal do espaço expositivo.

Vista do interior da cúpula imersiva.

Exterior do pavilhão, preview do render.

Pormenor de um elemento 3D, representando o Macintosh

O resultado, de vista de topo do museu, com as secções, apresenta:

Outros pavilhões do recinto

Para futuro, e como tendo como missão neste momento como cenário para o Pavilhão da Web e Multimédia, outros pavilhões foram construídos para no futuro, como crescimento do projecto, serem alvo de desenvolvimento do seu interior temático. Este crescimento irá reforçar o conceito do projecto, não só como museu virtual, como enciclopédia online (inspirada nos CD-Roms da DK), mas também para explorar o potencial da multimédia na web. Como projectados e para servirem de cenário de fundo, foram incluídos os seguintes:

Pavilhão da tecnologia – sobre tecnologia e inovações:

Pavilhão da ciência – sobre várias áreas das ciências:

Pavilhão do desconhecido – sobre o ocultismo, paranormal e casos inexplicáveis:

Pavilhão da humanidade – sobre a história da humanidade e grandes feitos:

Pavilhão Arte e cultura – sobre história da arte e da cultura:

Dispondo estes elementos no cenário, este apresenta-se da seguinte maneira:

Num ponto de vista do cenário envolvente, tem-se estas:

Num preview com o motor Cycles (motor de render do blender), com um céu nocturno configurado, temos a seguinte visualização:

Nota: o cenário e o museu web e multimédia, tiveram que ser construídos em ficheiros diferentes, devido ao volume de elementos nas cenas, o que ocorria crash constante do Blender 3D por falta de memória.

Assim, os elementos foram construídos individualmente e importados, conforme a cena e o plano, jogando com as camaras, pensando nos planos que seriam necessários para os renders. Por exemplo, no render do exterior, o museu só continha o conteúdo da entrada (ficheiro cenário.blend), no render do interior do museu, com excepção da entrada, a cena só continha o museu e o seu conteúdo, sem conter o exterior (ficheiro museuweb.blend).

No livro À Boleia pela Galáxia, Douglas Adams imaginou um supercomputador, de nome Deep Thought, que após 7,5 milhões de anos a calcular a resposta à pergunta “fundamental da vida, do universo e de tudo mais”, respondeu “42” (<https://www.youtube.com/watch?v=tK0urw144cU>). É este o número e o motivo deste elemento decorativo no cenário:

Os assets, materiais, texturas aplicadas e o HDRI da cena nocturna, foram carregados através da biblioteca do plugin de Blender, o BlenderKit (<https://www.blenderkit.com>), e todos estes foram gratuitos.

Foi usada a textura de erva “Grass Ground Texture, Green”, obtida no Poliigon (<https://www.poliigon.com/texture/grass-ground-texture-green/4585>) e os Skydomes HDRI também na mesma fonte, sendo usado o HDRI Flower Road (https://polyhaven.com/a/flower_road) para a cena diurna.

Quanto aos logos na exposição, são propriedade das marcas apresentadas, e a sua aplicação neste projecto é meramente informativo e cultural.

Os ficheiros do projecto estão na pasta “3D/MUSEUVIRTUAL”, sendo dividido por subpastas, conforme o elemento ou o edifício. Desde o cenário (0.Cenário), com a montagem da cena exterior, aos pavilhões por pastas individuais (“P#.nome”), os Renders finais e os de teste, bem como os itens 3D (“A01.ITEM”) de exposição:

Os renders em pastas com nome JPGCompress são imagens que passaram pelo squoosh.app para comprimir de forma eficiente e serem mais leves em determinadas aplicações, tais como no website.

A vista aérea do recinto tem este resultado:

NFT – Cristais

A modelação deste elemento começa com um simples cubo, e as faces são divididas ao meio com novas arestas. O vértice do topo será a ponta do cristal, elevando este mesmo e ajustando os restantes vértices até obter um hábito de um cristal de quartzo ou similar.

A base é reduzida na largura, e são aplicadas arestas para segurar as faces quando for aplicado o subdivision surface, mantendo o hábito do cristal e dar um arredondamento nas arestas:

Por último, é duplicado diversas vezes o objeto, variando as dimensões entre as várias cópias, e rondando com sentido da formação destes cristais a partir da base do maior. O cristal sofre uma união para ser tornar um só cristal.

No final, o valor do Transmission é aumentado para se tornar translúcido e aplicada uma cor, que poderá ser alterada entre variações. No centro, quatro pontos de luz para iluminar o cristal:

Para terminar, é colocado um fundo escuro, uma base cilíndrica e o logo do iniciar.pt dentro do cristal. Estão os NFT de cristais preparados para serem renderizados com cores diferentes, para posterior publicação no blockchain:

2.4 Renders

Para os renders, além da questão de dividir o interior do museu, e o exterior e a entrada em ficheiros separados, tal como foi referida na secção sobre a modelação, foi necessária uma gestão que envolveu testes e uma estratégia cuidadosamente pensada pelos motivos de recursos de hardware disponíveis e pelo preço das renderfarms.

No hardware disponível, o mínimo de tempo de render de um frame previsto seriam de 3h52m, com o Cycles e com GPU:

Uma boa renderização de cada imagem panorâmica para uma qualidade aceitável, teria de ter 8192x4096 de dimensão e nas máquinas pessoais isso implicava mais de 24 horas cada render, dependendo do detalhe da cena. As renderfarms seria uma boa opção, mas os preços são uma desvantagem, no entanto, algumas renderfarms oferecem créditos iniciais de 25 dólares, para testar o serviço. Em média, os valores de 25 dólares permitem a criação de 5 renders, conforme se pode verificar na foxrenderfarm.com:

The screenshot shows a render farm interface for a job named 'museu8.blend'. The job is currently 'Rendering'. Key details include: Job ID: 1G145158332, Submit time: 2024-4-18 9:37:50, Software Config: Blender 4.1.0, Resolution ratio: 8192x4096, Render frames: 12-18[1], Frames per node: 1, Asset directory: C, RAM: 64GB, GPU model: Default. A 'Waiting' icon is shown next to the job details. Below the job details, there is a 'Task detail' section with a 'Graph' tab and an 'Animation preview' button. The 'Rendering expense' section shows 'Total hours' and 'Average time spent per frame'. A table below shows the rendering progress for each frame:

Frame list	Status	consuming	Rendering expense	Additional charges	Render progress	Period time	Start time	End tin
12(priority)	Rendering	7833s			75%		2024-4-18 9:38:34	—
13	Stop				-			
14	Stop				-			
15	Stop				-			
16	Stop				-			
17	Stop				-			
18	Stop				-			

Render de teste

Os render de testes, que foram descartados da versão final, como exemplos, os seguintes. Criação do espaço imersivo, de forma a obter uma atmosfera ideal para o efeito pretendido:

Criação do túnel do tempo, criar uma forma de isolar a iluminação interior e exterior, para ter o efeito desejado, o que levou à colocação de portas para individualizar os ambientes:

Testar o ambiente e a iluminação do espaço expositivo, sem grandes alterações, o primeiro resultado foi satisfatório, embora ainda sem conteúdos:

Renders versões finais

Terminados os renders, alguns dos resultados foram estes, seleccionados como exemplos.

Panorâmica do exterior do pavilhão com o museu da web e da multimédia:

Entrada, com balcão recepção e loja do museu:

Espaço expositivo, com os quadros com ícones e logos que fizeram marco na história da Web:

Pavilhões do Desconhecido e da Ciência, com iluminação própria (desenvolvimento do seu interior no futuro):

3. Conteúdos Multimédia

Nesta secção, descreve-se o desenvolvimento de conteúdos multimédia para o website e/ou para o museu, não sendo incluído o próprio site, ou a própria estrutura do museu, as quais já descritas nas duas secções anteriores.

3.1. Fotografia

Para fotografar itens mais pequenos, a lightbox foi utilizada, com alimentação USB, e com o tripé e o braço horizontal. A máquina usada foi a Nikon D3200, com a lente standard:

Para itens maiores, foi usado o suporte vertical de molas, com o fundo em Eva Foam branco:

Como a imagem está escura e com margens indesejada, fez-se o tratamento em Lightroom, melhorando principalmente a exposição, sombras, os brancos e os pretos:

Em Photoshop, removeu-se as margens indesejadas:

Assim, pode-se confirmar a imagem original e a imagem final tratada:

3.2. Áudio

Esta fase de desenvolvimento tem como objectivo a criação da faixa de áudio para o vídeo da Websérie, com captura com o Zoom H1n e tratamento em Adobe Audition.

Os ficheiros conceptuais desta secção estão disponíveis na pasta “/Conceptual/AudioWebseries”.

Gravações áudio

As gravações foram realizadas com gravador Zoom H1n, a caixa construída para o efeito e a aplicação para iPad de teleprompter Teleprompter Pro Lite (<https://apps.apple.com/us/app/teleprompter-pro-lite/id578104295>):

O texto foi gravado conforme o documento guião "AudioVisual\AWebserie\Audio\guiaowebserie01.txt", e obtendo o audio **H1n.ZOOM0040.wav** na mesma pasta.

Tratamento áudio

Posteriormente, seguiu-se para o tratamento do áudio (H1n.ZOOM0040.wav) em **Adobe Audition**, e foi necessário remover os takes das falas com erros, e auto nivelar o volume de áudio com o filtro **Single-band Compressor**:

Informações do fitro obtidas no vídeo https://www.youtube.com/watch?v=Z_5cU8xN2jA

Modelação de Voz (RVC Voice Modeling)

Em Adobe Audition foram extraídas partes do episódio de podcast “Era o que faltava”, da Radio Comercial (<https://radiocomercial.pt/podcasts/era-o-que-faltava/t2/eduardo-rego-com-exclusivo-online>), seleccionando partes do locutor em Adobe Audition, e obtendo cerca de 30 minutos de áudio seleccionados, conforme descrito na secção anterior.

Posteriormente, estes áudios foram carregados na aplicação **Google Colab Pro**, sendo necessário uma subscrição de um mês, suficiente para a criação dos modelos de voz, no valor de €11,38:

Invoice number: 6785680839553492-1

Mar 15, 2024

Transaction ID	Description	Quantity	Amount(€)
COL.3606-2558-0823-45686	Colab Pro	1	9.25
	Subtotal in EUR		€9.25
	VAT (23%)		€2.13
	Total in EUR		€11.38

A aplicação colab é a “RVC v2”, que funciona por programação Python (disponível em <https://colab.research.google.com/drive/1XIPCP9ken63S7M6b5ui1b36Cs17sP-NS#scrollTo=hiZmvKTOFLzD>). O processo precisou de seguir os passos com cautela e constante atenção para as máquinas da Google não terminarem os processos por erros ou inactividade. Assim, os passos a ter em atenção foram:

- Correr as “Dependencies”
- Comprimir em zip e carregar os ficheiros de áudio (Wav) tratados previamente
- Upload no Google Drive, na pasta “rvcDisc”
- Correr o “Load Dataset”
- Correr o “Processing and Feature Extration”
- Executar o “Save Preprocessed dataset files to GD” – vai passar para a pasta do Google
- Correr no Training os seguintes passos:
 - Index Training
 - Training (antes de correr definir os seguintes parâmetros):
 - Save frequency 50 – Frequência em que o modelo irá salvar os progressos durante o treino
 - Total epochs 50 (500) – Número de ciclos ou épocas que são treinadas. – quanto maior, melhor o modelo que será exportado.
 - Batch size 8 – Número de exemplos que são processados em cada passagem.
- “Export” para a pasta do Google Drive ou do Hugging face – o processo fica completo, com o ficheiro **added_IVF998_Flat_nprobe_1_PTEduardoRego_v2.index** e o ficheiro **PTEduardoRego.pth**, na mesma pasta do audio (“AudioVisual\AWebserie\Audio\guiaowebserie01.txt”).

Este processo demora em média entre 4 e 5 horas, para 30 minutos de áudio e a 500 epoch, mas pode ser realizado também num computador pessoal, desde que possua gráfica NVIDIA (CUDA) com menos de 5 anos. Não é possível com gráficas da AMD, sendo que nesse caso pode ser usado como alternativa este tipo de serviços de processamento computacional na cloud (por exemplo, a Colab ou o Hugging Face).

Na tabela seguinte, um registo manual do processamento em Colab, com uma estimativa para o tempo total e a hora final prevista. Isto é útil para quando o processamento pode terminar a meio da madrugada ou outro horário menos adequado, e nesse período, se não existir interacção humana com o Colab, a máquina desliga e o trabalho é perdido:

Eduardo Rego T4 RAM 16/03/2024 500 (0:00:57.189207)									
Epoch #	Hora	Duracao	Ciclos	Estim Dur	H Final				
1	11:19:59								
10	11:24:43	00:04:44	50	03:56:40		15:16:39	4	5,45	21,8
20	11:29:53	00:09:54	25	04:07:30		15:27:29			
50	11:45:29	00:25:30	10	04:15:00		15:34:59			
100	12:11:59	00:52:00	5	04:20:00		15:39:59			
120	12:22:35	01:02:36	4	04:20:50		15:40:49			
140	12:33:11	01:13:12	4	04:21:26		15:41:25			
160	12:43:46	01:23:47	3	04:21:49		15:41:48			
180	12:54:18	01:34:19	3	04:21:59		15:41:58			
200	13:05:02	01:45:03	3	04:22:37		15:42:36			
220	13:15:42	01:55:43	2	04:23:00		15:42:59			
240	13:26:13	02:06:14	2	04:22:59		15:42:58			
260	13:36:43	02:16:44	2	04:22:57		15:42:56			
280	13:47:22	02:27:23	2	04:23:11		15:43:10			
300	13:57:52	02:37:53	2	04:23:08		15:43:07			
320	14:08:24	02:48:25	2	04:23:09		15:43:08			
340	14:18:56	02:58:57	1	04:23:10		15:43:09			
360	14:29:28	03:09:29	1	04:23:10		15:43:09			
380	14:40:04	03:20:05	1	04:23:16		15:43:15			
400	14:50:35	03:30:36	1	04:23:15		15:43:14			
420	15:01:06	03:41:07	1	04:23:14		15:43:13			
440	15:11:33	03:51:34	1	04:23:09		15:43:08			
460	15:22:01	04:02:02	1	04:23:05		15:43:04			
480	15:32:24	04:12:25	1	04:22:56		15:42:55			
500	15:40:33	04:20:34	1	04:20:34		15:40:33			

No caso de se possuir uma placa NVIDIA com CUDA drivers mais recentes, o processamento de treinar um modelo de voz (RVC), tal como foi descrito anteriormente, seria possível no próximo programa e apenas com a escolha do ficheiro de áudio e dos parâmetros de frequência, epoch e batch, sendo um GUI intuitivo e com observações:

O **Mangio** (<https://github.com/Mangio621/Mangio-RVC-Fork>) é um software de inteligência artificial (IA) desenvolvido em Python, que permite gerar voz por IA.

Este programa, além de permitir o treinamento de modelos, também permite aplicar os modelos já treinados ou obtidos em sites de modelos RVC, e ainda o TTS (Text to Speech) que consiste na conversão de texto em voz, com os modelos treinados e com modelos que existe no mercado e muitas plataformas usam em várias finalidades.

Estes modelos (neurais) pré-existent, nomeadamente os portugueses, são conhecidos pelo público em geral e em várias aplicações e IVRs das linhas automáticas. Nomes de modelos como os mais conhecidos, Raquel, Crisitiano, Duarte e Inês, são facilmente identificados como vozes geradas por inteligência artificial e apresentam resultados mecanizados, sem qualquer tom que os torne mais naturais.

Os softwares como o **Mangio**, Tortoise-TTS (<https://github.com/neonbjb/tortoise-tts>) e **Applio** (<https://applio.org>), permitem, no TTS, que o modelo treinado seja aplicado ao modelo neural, dando um tom diferente aos habituais neurais, no entanto, mantem um tom mecanizado. Neste caso, o texto é transformado em voz pelos modelos neurais e deste áudio temporário é aplicado o modelo RVC que mudará o tom do modelo neural para o tom do modelo RVC treinado.

Em alternativa, é possível gravar o texto falado, invés de se introduzir texto no modulo TTS, e aplicar o modelo RVC ao áudio gravado (não terá aqui a conversão de texto pelo modelo neural, mas sim a parte humana).

Embora o treinamento RVC não funcione em GPU da AMD, o TTS e a aplicação do modelo RVC ao áudio gravado é possível nestas placas gráficas, pelo que foi possível seguir do Colab (treinar as vozes) para o Mangio (para aplicar os modelos RVC):

A conversão aplicada de um modelo de RVC a um áudio gravado, com duração de cerca de 4 minutos, pode demorar entre 5 e 10 minutos, conforme a complexidade da faixa e os recursos do computador disponíveis nesses períodos.

Terminada a modelação do áudio gravado com o modelo gerado, obtém-se um áudio final com a fala gravada, mas já no modelo pretendido, **Mangio.EduardoRegoHome(-4).wav**, onde -4 corresponde ao valor do Transpose, para dar um tom mais grave.

Ainda se realizou um teste do módulo TTS, **Teste.TTS.wav**, que se confirma a falta de humanização da fala, não sendo natural.

O áudio ficou assim pronto para o próximo passo – incluir no vídeo.

3.3. Vídeo

Esta secção reporta o processo de criação dos conteúdos em vídeo, na produção e pós-produção.

Os ficheiros conceptuais desta secção estão disponíveis na pasta “/Conceptual/AudioVisual”, distribuído pelos títulos correspondentes.

A Websérie

A websérie “A Websérie”, o nome próprio desta, pretende abordar temas da Web, Internet, tecnologias, o impacto nas pessoas e na sociedade e o futuro.

Ainda é uma forma de experimentar a modelação de vozes conhecidas, principalmente no contexto do tema, bem como uma forma de alertar para o risco que os actores de dobragens e os locutores estão a enfrentar para o futuro, procurando conscientizar as autoridades, para se tomar medidas para proteger estes profissionais contra o risco da Inteligência Artificial. Em altura alguma, a aplicação desta técnica pretende ser explorativa, lucrativa ou infligir sobre os donos das vozes, mas o contrário – demonstrar o perigo que eles estão a enfrentar no seu futuro.

Para a criação do vídeo “A Websérie – Episódio 1 – Origem da World Wide Web”, foram recolhidos clips de vídeos no repositório oficial do CERN (<https://home.cern/resources>), Pexels (<https://www.pexels.com>), Pixabay (<https://pixabay.com>) e Envato Elements (<https://elements.envato.com>), para o tema Internet, Web, pessoas online, a queda do muro de Berlim, cultura pop dos anos 90, o CERN (imagens de arquivo e recentes) e Tim Berners-Lee.

Guião ou não guião? Eis a questão!

Foi pensado em seguir-se a técnica “Cinema directo” ou “Cinema verité”, pelo facto que permite uma edição criativa durante a fase de pós-produção, mas seria necessária a captura, e só ser possível recorrer a repositórios digitais gratuitos.

No entanto, o facto de se utilizar apenas repositórios gratuitos, o que é limitado para se construir um guião conciso, não sendo certo a obtenção dos clips pretendidos, foi adoptada a técnica, embora ainda sem uma designação estabelecida, de “audio-driven editing” ou “real-time editing” (“edição baseada em áudio” ou “edição em tempo real”).

Esta técnica permite que o áudio gravado das falas, na pós-produção e à medida que se escuta o áudio, seleccionam-se os clips de vídeo correspondentes ao instante em análise, fazendo uma correspondência mais adequada, o que na limitação dos repositórios é uma vantagem. A montagem é mais criativa, podendo ser adicionados clips em quantidade, qualidade e assunto que resultem num melhor resultado.

Alguns pontos em mente, no início do vídeo apresenta a introdução de uma cassete de VHS no leitor, algumas interferências de VHS, e um aviso que relembra os avisos legais em cassetes VHS da Lusomundo dos anos 90 (<https://www.youtube.com/watch?v=hgOM7XrZAQw>).

O vídeo segue como linha condutora na escolha dos clips e imagens, o contexto do áudio gravado, associando a imagem do clip à fala do momento.

Montagem

Assim, obtém-se a seguinte construção em Premiere Pro, com as trilhas de vídeo e imagem, e da locução e música:

Os efeitos de ruídos de VHS, em forma de clip de vídeo, foram sobrepostos aos vídeos principais, e aplicado o efeito Luma Key para o fundo preto dos efeitos tornasse transparente e ser possível visualizar as camadas inferiores, mas os ruídos sobrepostos:

A alguns clips de vídeos foi necessária a aplicação de efeitos de alteração de cores, para corrigir a divergência na linha de tons:

Assim, o efeito Color Replace foi aplicado aos clips para tornar mais uniforme os tons em algumas partes do vídeo:

Para alguns clips, foi necessária a correcção por Lumetri Color, nos parametros de temperatura, saturação, exposição e contraste:

Ao texto do título, foi aplicado um Camera Blur de 2% para desfocar ligeiramente e dar uma personalização diferente ao título. Com um Cross Dissolve na entrada e saída do texto, em simultaneo com uma redução do Camera Blur de 25% para 2% na entrava, e inverso na saída:

A música foi a “Endless Cosmos” de Sergei Chetvernykh, em Pixabay (<https://pixabay.com/pt/music/ambiente-endless-cosmos-122507/>), descrita com etiquetas adequadas, como “nave estelar”, “ciência”, “futuro”, “tecnologia”, remete para um planetário, uma viagem pelo espaço (associando a navegar no ciberespaço), com ritmo calmo, mas com um toque electrónico, para não distrair da locução.

Legendagem

A legendada foi auto gerada no Premiere Pro, com instalação do pack de idioma em português, sendo necessária pequenas correcções de pontuação:

Adobe Premiere Pro 2024 - C:\Utilizadores\nelso\OneDrive - Cinel\Cursos Cine\CET22.2023_ProjectoFinal\Proje

Viagens Virtuais by iniciar.pt

Em forma de episódio piloto e experimental, este foi filmado com a GoPro Hero 12, no Jardim da Gulbenkian, seguindo o mesmo conceito que a NHK com o programa Somewhere Street (ver secção [NHK Somewhere Street](#) (“Walking”)).

O suporte para alsa de mochila da Telesin, foi crucial para a captura do vídeo em forma de “walking”/POV:

A captura foi realizada num dia com mais Sol, entre dias com chuva, para se cumprir a sua inclusão no projecto.

Este é um conceito experimental, a desenvolver no futuro, com base no feedback e estudo deste primeiro episódio piloto:

3.4. 3D

Além do Museu Virtual, foi criado um extra, como forma de apoio financeiro ao projecto, NFTs, criados em 3D para publicação em plataformas Blockchain de NFT.

NFT

Publicado no Mintable (<https://mintable.com/u/iniciarppt/current-item-list>), os NFTs modelados em 3D (secção Modelação > [NFT – Cristais](#)), são listados no blockchain, com preços variáveis conforme a sua raridade, sendo essa uma das regras dos mercados de NFTs.

A sua promoção também está presente no site do projecto, através de banners personalizados, que remetem para o url acima indicado:

No site, ficarão disponíveis para compra na secção da Loja.

4. Website – Carregamento de conteúdos

Imagens

Para definir a máscara que consta como referência no manual do branding, foi necessário criar as mesmas em Adobe Illustrator, em SVG, exportando com os seguintes parâmetros:

Só assim foi possível atribuir esta forma em SVG no Elementor, para que a imagem ficasse com a máscara pretendida:

Desta forma, criou-se uma série de máscaras com orientações horizontais, verticais e 1:1 (quadrado). Os originais estão disponíveis na pasta MascarasElementos em formato “ai” para Adobe Illustrator. A exportação para posterior importação no site, foi realizada para SVG, com os parâmetros acima descritos:

Panorama 360°

Foi optado pelo **360 Virtual Tour, Panorama WordPress Plugin** da **JegTheme** (<https://panorama.jegtheme.com/>), não só por estar grátis no Envato Elements, como apresentou a vantagens de liberdade de edição, adicionar Tours (navegação) e Hotspots (pontos de informação e conteúdos), bom desempenho geral, tal como qualidade das imagens e mais leve a nível de consumo de recursos no WordPress.

No entanto, o motor do WordPress comprime as imagens, o que tornava estas com má qualidade de resolução, perdendo detalhes nas mesmas. Para manter a integridade das imagens, sem passar pelo WordPress, a solução que se encontrou foi o carregamento das imagens numa pasta independente da pasta de conteúdos do Wordpress e posteriormente proceder à ligação, como sendo uma imagem externa no plugin para cada etapa da visita.

Verificou-se que o plugin não carregava a imagem, embora com o link tenha sido corretamente inserido (tendo sido testado directamente o acesso ao mesm). Detectou-se que em algumas imagens externas e de outras fontes, o plugin só carregava com o www antes do domínio, pelo que todas as imagens foram novamente referenciadas já com este detalhe:

<https://iniciar.pt/museum/mozjpg/0001.jpg>

<https://www.iniciar.pt/museum/mozjpg/0001.jpg>

Outro constrangimento nos links, foram os formatos dos links do Youtube, não aceitando, por exemplo “<https://youtu.be/Z5M23mcGR3U>”, mas só no formato “<https://www.youtube.com/watch?v=Z5M23mcGR3U>”:

Nos testes, em ambiente de smartphone, ocorreu o erro de as imagens não serem suportadas nestes equipamentos:

Desta forma, foi necessário a utilização da aplicação Squoosh (<https://squoosh.app>) com o objectivo de comprimir as imagens, tentando manter ao máximo a qualidade das mesmas. Esta aplicação executa bem a sua função, passando, por exemplo, de 2,52MB para 363KB:

Zoom 562%

Zoom 100%

Isto implicou que todas as panorâmicas fossem alteradas, passado as originais para a pasta “/museum/webmultimedia/hd/” e as novas comprimidas “/museum/webmultimedia/mozjpg/”, sendo estas últimas associadas ao plugin.

A criação dos Hotspots faz-se pela interface intuitiva do plugins, definido a posição no espaço, com notas com texto, links, imagens e vídeos:

5. Resultado final

Estrutura interna e externa do projecto

Nesta secção, identifica-se a estrutura interna do projecto, na qual se resume todo o desenvolvimento e as suas áreas, e a estrutura externa, a qual é visível para o cliente final, neste caso em forma do website do projecto, nomeadamente as secções.

A **estrutura interna**, com as áreas de desenvolvimento para cada secção, como a Web com programação e Wordpress (suporte do site); o 3D desde a modelação até ao render final; o design com a criação do branding, ilustração vectorial de logoss, icons e imagens, e o tratamento de imagem; e o audiovisual com a captação de áudio e imagem e o tratamento em pós-produção:

A **estrutura externa**, o que o cliente final consegue ver, divide-se nas secções do site, como o Directório de links que o seu desenvolvimento teve linguagens de programação web envolvidas; o museu virtual com as panorâmicas 360º com as imagens obtidas em render 3D; os vídeos das webséries e viagens virtuais; as dicas para uma utilização segura da Web e de equipamentos ligados à internet, e artigos sobre os temas do projecto; e a loja para dar suporte financeiro ao projecto com merchandising e NFTs:

Assim como o resultado final, do Website, com os conteúdos iniciais já introduzidos foram os seguintes:

Homepage ou página inicial

Directório Web

Directório > Lista Completa

Lista completa

1 2

Museu Virtual

um projecto a crescer para mais conhecimento na web
visita o recinto com os futuros projectos

Este website está atualmente em construção.

De modo a focarmos a 120% no seu desenvolvimento e lançamento os canais de contacto espontâneos estão temporariamente desativos.

Alertamos que estamos bem vivos, pelo que agradecemos que as tentativas de contacto com ideias contrárias, destrutivas ou negativas, sejam evitadas, pois serão imediatamente consideradas spam/inadequadas.

sobre

termos e condições

privacidade

propriedade intelectual

© 2024 iniciar.pt Todos os direitos reservados.

Powered by gik social media & gik multimédia

NOTA EDITORIAL: As opiniões expressas, avaliações e análises neste website são exclusivamente do autor que as escreve, e não de qualquer empresa, fornecedor, empresa parceira, marca ou outras entidades, e não foram feitas. Nenhuma das partes assume qualquer responsabilidade por qualquer erro ou omissão, caso do não interesse em contactar. iniciar.pt não se responsabiliza por estas contribuições.

RESPONSABILIDADE: É missão de iniciar.pt promover dados fidedignos sobre produtos, serviços, ofertas, marcas, eventos, entre outros. No entanto, estas dadas são fornecidas sem garantia. É responsabilidade do visitante verificar sempre a veracidade oficial do fornecedor para os termos e condições actuais. iniciar.pt não se responsabiliza por informações que se alterem posteriormente a publicação.

AFLIÇÃO: iniciar.pt possui conter links para afiliados, que apoiam o projeto com compras qualificadas. Para saber mais sobre todos os programas de afiliação em que somos participantes, por favor visite a nossa página de divulgação.

Não dispomos a consulta e conhecimento de todos os termos, condições e todas as informações legalmente exigidas e ao navegar no website está a concordar com as mesmas. Consultar aqui.

A websérie

a websérie

"A Websérie", sim é mesmo o nome desta websérie com mini episódios, retratando temas da Web, da Internet e da tecnologia. Cada episódio fala de um ponto que fez parte da história da Web, dos dias actuais e do que virá no futuro.

Em forma experimental e em ambiente académico, tal como muitas empresas da web começaram com projectos académicos, a locução foi gerada por IA, para demonstrar o potencial risco desta ferramenta se não for corretamente usada e sensibilizar que os actores e locutores podem ter as câmaras comprometidas no futuro se não forem tomadas medidas de protecção.

Se isto é possível... imaginem no futuro. Questões como estas serão abordadas nesta série, histórias serão contadas, temas serão explorados.

Este website está atualmente em construção.

De modo a focarmos a 120% no seu desenvolvimento e lançamento os canais de contacto espontâneos estão temporariamente desactivos.

Alertamos que estamos bem vivos, pelo que agradecemos que as tentativas de contacto com ideias contrárias, destrutivas ou negativas, sejam evitadas, pois serão imediatamente consideradas spam/inadequadas.

sobre

termos e condições

privacidade

propriedade intelectual

© 2024 iniciar.pt Todos os direitos reservados.
Powered by gik social media & gik multimédia

NOTA EDITORIAL: As opiniões expressas, avaliações e análises neste website são exclusivamente de autor que as escreve e não de qualquer empresa, fornecedor, empresa semelhante, marcas ou outras entidades, e não foram revistas, aprovadas ou de outra forma submetidas a qualquer controlo ou aprovação por qualquer uma destas entidades. iniciar.pt não se responsabiliza por estes conteúdos RESPONSABILIDADE: É missão de iniciar.pt apresentar desta forma todos produtos, serviços, ofertas, marcas, eventos, entre outros. No entanto, estes dados são fornecidos sem garantia. É responsabilidade do visitante verificar sempre o website oficial do fornecedor para os termos e condições actualizadas. iniciar.pt não se responsabiliza por informações que se alterem posteriormente à publicação. AFILIADO: iniciar.pt pode conter links para afiliados, que apoiam o projeto com compras qualificadas. Para saber mais sobre todos os programas de afiliação em que somos participantes, por favor visite a nossa página de divulgação. Não dispense a consulta e conhecimento de todos os termos, condições e todas as informações legalmente exigidas e ao navegar no website está a concordar com as mesmas. Consultar aqui.

Artigos e conteúdos:

A **World Wide Web**, ou simplesmente **Web**, é um sistema multimédia global que revolucionou a forma como interagimos com a **rede Internet**. Foi concebida por **Tim Berners-Lee**, um cientista da computação britânico, enquanto trabalhava no **CERN**, a Organização Europeia para a Investigação Nuclear, na década de 1980.

Tim Berners-Lee junto a um PC com o browser WorldWideWeb. Foi quem inventou a World Wide Web como uma ferramenta essencial para a física de alta energia no CERN de 1989 a 1994.

Onde nasceu a Web - CERN

Berners-Lee desenvolveu a ideia de um sistema de hipertexto que permitia aos cientistas partilhar e aceder facilmente a informações entre si.

Para tornar isso uma realidade, ele criou o **HTML** (Hypertext Markup Language), o **HTTP** (Hypertext Transfer Protocol) e o primeiro navegador da web, chamado **WorldWideWeb**.

Em 1991, a World Wide Web foi lançada ao público, desencadeando uma revolução na forma como as pessoas comunicam, colaboram e acedem à informação.

Em Portugal, a chegada da World Wide Web aconteceu em meados da década de 1990.

O primeiro provedor de serviços de internet do país, a Marconi Online, lançou oficialmente a Web em Portugal em 1995.

Este marco histórico abriu as portas para uma nova era de conectividade e possibilidades digitais em território português.

O primeiro servidor Web: esta máquina foi utilizada por Tim Berners-Lee em 1990 para desenvolver e executar o primeiro servidor WWW, o navegador multimédia e o editor Web.

artigos sobre a web

a internet em portugal

o que é a internet?

a origem da world wide web

Este website está atualmente em construção.

De modo a focarmos a 100% no seu desenvolvimento e lançamento os canais de contacto espontâneos estão temporariamente desativados.

Alertamos que estamos bem vivos, pelo que agradecemos que as tentativas de contacto com ideias contrárias, destrutivas ou negativas, sejam evitadas, pois serão imediatamente consideradas spam/iradequadas.

sobre

termos e condições

privacidade

propriedade intelectual

© 2024 iniciar.pt Todos os direitos reservados.
Powered by gki social media & gki multimédia

NOTA LEGAL: As opiniões expressas, análises e avaliações neste website são exclusivamente do autor que as escreve, e não de qualquer empresa, sociedade, empresa comercial, marca ou outra entidade a que tenha ligação, apoiada ou de que forma alguma seja ou tenha sido beneficiária por qualquer uma dessas entidades, caso não haja referência em contrário. Iniciar.pt não se responsabiliza por erros cometidos. RESPONSABILIDADE: É de inteira responsabilidade do utilizador a utilização deste website, serviços, produtos, serviços, ofertas, marcas, direitos, entre outros. No entanto, desde que não seja por negligência. É responsabilidade do utilizador verificar sempre o website oficial do fornecedor para as marcas e produtos actualizados. Iniciar.pt não se responsabiliza por informações que se alterem posteriormente à publicação. PRIVACIDADE: Iniciar.pt utiliza cookies para melhorar a sua experiência e melhorar o desempenho do website. Para saber mais sobre todos os aspectos de privacidade que utilizamos, por favor visite a nossa página de privacidade. NÃO DESPREZE a consulta e conhecimento de todos os termos, condições e todas as informações legalmente exigidas e ao navegar no website está a concordar com os mesmos. Contactar aqui.

Segurança na internet:

centro de internet segura

O Centro Internet Segura existe para promover o uso da Internet em Portugal de uma maneira segura, sã e esclarecida, numa perspectiva de educação uma "rede mais consciente".

Para fazer isso, o CIS realiza campanhas de sensibilização, formações e disponibiliza recursos online para que qualquer cidadão – de qualquer idade e circunstâncias específicas – possa viver o mundo digital de maneira mais confiante e segura. O CIS, liderado por um consórcio de entidades de alto perfil, disponibiliza ainda crédito através da Linha Internet Segura – um apoio telefónico gratuito de apoio e aconselhamento mais generalizado sobre questões online.

Descobre o site do Centro de Internet Segura, com dicas para navegar e utilizar a Internet de forma segura e como evitar situações desagráveis.

[Visita](#)

prevenir é o melhor remédio

A PJ (Polícia Judiciária Portuguesa) é uma das entidades que emite alertas e recomendações para os cidadãos se protegerem de burlas, nomeadamente na área de cibercrime e segurança informática.

Conhecer estas burlas é o primeiro passo para evitar ser vítima de burlas, pois é conhecendo o modus operandi que detectamos quando poderá ser uma burla.

Evita as burlas com as dicas da PJ

Conhece as burlas que estão por aí, verificando os alertas da PJ

[Alertas PJ](#)

phishing

O phishing é uma forma de fraude online, na qual os criminosos usam técnicas para tentam enganar os utilizadores e assim obter informações pessoais e confidenciais, como os dados de login, os números do cartão de crédito, entre outros, através de mensagens falsas que parecem legítimas.

A regra é sempre duvidar e nunca clicar, abrir os anexos ou aceder, pois a sofisticação destas práticas é cada vez mais elaboradas e difíceis de detectar.

Dois exemplos destas práticas, são os alertas da PJ, no primeiro mensagens para realizar acessos ou pagamentos (ver aqui) e a segunda usando logotipos de autoridades portuguesa e europeia (ver aqui). A PJ sugere nestes alertas as práticas a ter em atenção para evitar ser vítima de burlas.

Este website está atualmente em construção.

De modo a focarmos a 100% no seu desenvolvimento e lançamento os canais de contacto espontâneos estão temporariamente desativados.

Alertamos que estamos bem vivos, pelo que agradecemos que as tentativas de contacto com ideias contrárias, destrutivas ou negativas, sejam evitadas, pois serão imediatamente consideradas spam/inaadequadas.

[sobre](#)

[termos e condições](#)

[privacidade](#)

[propriedade intelectual](#)

© 2024 iniciar.pt Todos os direitos reservados.

Powered by gik social media & gik multimedia

NOTA EDITORIAL: As opiniões expressas, avaliações e análises neste website são exclusivamente do autor que as escreve e não de qualquer empresa, fornecedor, empresa temática, marcas ou outras entidades, e não foram revisadas, aprovadas ou de outra forma aprovadas pelo editor. A iniciar.pt não se responsabiliza por erros cometidos.

RESPONSABILIDADE: É missão de iniciar.pt apresentar dados fidedignos sobre produtos, serviços, ofertas, marcas, eventos, entre outros. No entanto, estes dados são fornecidos sem garantia. É responsabilidade do visitante verificar sempre a website oficial do fornecedor para os termos e condições aplicáveis. iniciar.pt não se responsabiliza por informações que se deem posteriormente à publicação.

AFLUIÇÃO: iniciar.pt pode conter links para afiliados, que associam o produto com compras qualificadas. Para saber mais sobre todos os programas de afiliação em que somos participantes, por favor visite a nossa página de divulgação.

Não dispõem a consulta e conhecimento de todos os termos, condições e todas as informações legalmente exigidas e ao navegar no website está a concordar com as mesmas. [Consultar aqui](#).

Viagens Virtuais

viagens virtuais by iniciar.pt

Espreita este episódio piloto experimental. Em breve novos percursos.

mais sugestões na web

Conhece mais programas na web sobre visitas virtuais. O canal nipónico NHK, produz o programa Somewhere Street, no mesmo conceito. Faz uma visita!

[Ver](#)

Este website está atualmente em construção.

De modo a focarmos a 120% no seu desenvolvimento e lançamento os canais de contacto espontâneos estão temporariamente desactivos.

Alertamos que estamos bem vivos, pelo que agradecemos que as tentativas de contacto com ideias contrárias, destrutivas ou negativas, sejam evitadas, pois serão imediatamente consideradas spam/inadequadas.

sobre

termos e condições

privacidade

propriedade intelectual

© 2024 iniciar.pt Todos os direitos reservados.

Powered by gik, social media & gik multimédia

NOTA EDITORIAL: As opiniões expressas, avaliações e análises neste website são exclusivamente do autor que as escreve, e não de qualquer empresa, fornecedor, empresa parceira, marcas ou outras entidades, e não foram revistas, aprovadas ou de outra forma tiveram qualquer colaboração por qualquer uma dessas entidades, sendo não há referência em contrário. iniciar.pt não se responsabiliza por essas comunicações.

RESPONSABILIDADE CINEL: É missão de iniciar.pt apresentar debates fidedignos sobre produção, serviços, clientes, marcas, empresas, entre outros. No entanto, estas discussões são limitadas em âmbito. É responsabilidade do visitante verificar sempre o website oficial do fornecedor para os termos e condições actuais. iniciar.pt não se responsabiliza por informações que se alterem posterior à publicação.

PRIVACIDADE: iniciar.pt pode coletar dados para melhorar o produto com tecnologia qualificados. Para saber mais sobre como os programas de afiliação em que somos parceiros, por favor visite a nossa página de divulgação.

Não dispense a consulta e conhecimento de todos os termos, condições e todas as informações legalmente exigidas e ao navegar no website está a concordar com as mesmas. [Consultar aqui.](#)

Loja

Início / Loja

Loja

NTF (1)

Moda (1)

Merchandising (3)

Caneca (1)

Produtos

A mostrar todos os 4 resultados

Ordenação padrão

Bolsa iniciar.pt
24,99 €

Adicionar

Caneca brilhante preta iniciar.pt
9,99 €

Adicionar

Casaco com capuz unissex
31,50 € - 39,00 €

Ver opções

NFT - Cristal Branco

Ver NFT

Este website está atualmente em construção.

De modo a focarmos a 120% no seu desenvolvimento e lançamento os canais de contacto espontâneos estão temporariamente desativados.

Alertamos que estamos bem vivos, pelo que agradeceremos que as tentativas de contacto com ideias contrárias, destrutivas ou negativas, sejam evitadas, pois serão imediatamente consideradas spam/inadequadas.

sobre

termos e condições
privacidade
propriedade intelectual

© 2024 iniciar.pt Todos os direitos reservados.

Powered by gik social media & gik multimédia

NOTA EDITORIAL: As opiniões expressas, avaliações e análises neste website são exclusivamente do autor que as escreve, e não de qualquer empresa, fornecedor, empresa temática, marcas ou outras entidades, e não foram revisadas, supervisionadas ou de outra forma submetidas a qualquer controlo ou validação por qualquer uma destas entidades, caso não haja referência em contrário. iniciar.pt não se responsabiliza por estes conteúdos.
RESPONSABILIDADE: É missão de iniciar.pt apresentar dados fidedignos sobre produtos, serviços, ofertas, marcas, eventos, entre outros. No entanto, estes dados são fornecidos sem garantia. É responsabilidade do visitante verificar sempre o website oficial do fornecedor para os termos e condições atuais. iniciar.pt não se responsabiliza por informações que se alterem posteriormente à publicação.
AFILIÇÃO: iniciar.pt pode conter links para afiliados que apoiem o projeto com compras qualificadas. Para saber mais sobre todos os programas de afiliação em que somos participantes, por favor visite a nossa página de divulgação.
Todo o sistema a consulta e conhecimento de todos os termos, condições e todas as informações legalmente exigidas e ao navegar no website está a concordar com as mesmas. [Consultar aqui](#).

Experiência Imersiva, com hotspots para vídeos sobre multimédia e web:

6. Marketing

Por forma a financiar o projecto, este prevê que isso seja possível através da Loja ligada com o plugin do Printful (<https://www.printful.com/>), um print-on-demand. Este é definido um artigo com um design e a empresa imprime quando há uma compra, enviando ao cliente o pedido:

The screenshot shows the Printful dashboard interface. On the left is a navigation menu with options like 'My Printful', 'Product catalog', 'Orders', 'Product templates', 'File library', 'Stores', 'Memberships', 'Branding', 'Billing', 'Statistics', 'Warehouse', 'Partner program', 'Promo Maker', 'Settings', and 'Help'. The main content area displays the product 'Caneca brilhante preta inicar.pt' (Black Glossy Mug). It includes a product image, a 'Printful' watermark, and buttons for 'Edit description', 'Edit design', and 'Download mockups'. Below the product image are two tables: 'Pricing' and 'Shipping'.

Pricing		Shipping	
Retail price	€9.99	Printful shipping price	€4.49-€13.99
Printful price	€8.50		
Revenue	€1.49		

Below the pricing and shipping information is a 'Variants' section with a table:

Variant	Printful item
Caneca brilhante preta inicar.pt #741 Retail price: €9.99	Mug

A promoção será efetuada nas redes sociais, com o progressivo crescimento dos conteúdos e upgrade do servidor, para suportar o tráfego. No entanto, este passo será no futuro, por questões de efectividade e tempo de execução do projecto.

VI. Conclusão

Síntese

O desenvolvimento deste projecto na sua generalidade apresentou-se como um grande desafio com um grande interesse e motivação. Embora o tempo reduzido para a dimensão deste projecto, o interesse na sua evolução no futuro é garantido.

A motivação teve maior suporte por ser um projecto já planeado há alguns anos, mas sem recursos, conhecimentos técnicos e a oportunidade para o executar. Este projecto foi a oportunidade para a sua execução efectiva.

A ideia deste projecto não só surgiu com a questão da dificuldade nas pesquisas do Google e não obter os resultados pretendidos, agregando em listas ou mesmo local os links do que realmente interessa numa pesquisa focada. À semelhança do BlueVertigo, mas mais abrangente e mais adequado ao seu objectivo. A segurança na internet também é um assunto importante nos dias de hoje, e instruir as pessoas a protegerem melhor contra estes ataques de burlas online.

Quanto à vertente de museu virtual, é um projecto que teve um forte experimento de onde se retirou conclusões por tentativas, erros e sucessos, e com resultado satisfatório em comparação com a concorrência. Pode-se concluir que foi um sucesso e os resultados foram satisfatórios, embora necessidade de melhorias contínuas.

Embora muito do que foi analisado no estado da arte, software e soluções testadas, por exemplo, como realizar um documentário, será aproveitado para o futuro desenvolvimento deste projecto, uma vez sempre estiveram na linha de desenvolvimento e estudo deste projecto, por isso uteis para o mesmo. E embora algumas não tenham sido utilizadas, influenciaram a direcção que o projecto teve em foco. A exemplo do documentário, embora por questões de tempo apenas foi desenvolvido o primeiro episódio da WebSérie, o intuito é desenvolver os documentários e os tutoriais para o futuro.

Análise crítica

Por questões de tempo e recursos, as duas opções preferidas, o filme e/ou o videojogo, lamentavelmente não foi possível a sua concretização. No entanto, como supramencionado, a ideia do directório e a ideia de um museu virtual, fundidas neste projecto, os objectivos foram conseguidos com sucesso.

Foram realizados diversos testes, uns com resultados menos desejados e outros com sucesso. Dos resultados com sucesso, nomeadamente de aplicações e soluções, mas que não foram usadas para o projecto final, foram registados para outros projectos ou para no futuro desenvolvimento deste projecto e seu crescimento.

As maiores dificuldades foram as questões relacionadas com o hardware, principalmente nos renders, sendo necessário recorrer a várias contas trial para obter o resultado pretendido.

Considerações finais

Não se pode considerar que seja um resultado final, mas sim uma primeira etapa, para os próximos passos, continuado a evoluir. No entanto, resultado extremamente satisfatório, embora pelo tempo, ainda ficou muito para ser realizado, o que coloca este projecto com margem para crescer.

O projecto, além de procurar ter o objectivo lúdico e cultural, como sendo um museu onde concentra informação e uma futura enciclopédia online (com a estrutura já criada e preparada), também pretende ter uma vertente social e instrução na utilização fácil e segura da web.

Pretende-se no futuro a melhoria da plataforma, com aumento dos recursos do servidor, para suportar mais conteúdos e melhores plugins e extras.

Também se pretende associar às marcas registadas GIK Social Media e GIK Multimédia (gik.pt), tornando-se um projecto colaborativo com esta marca.

Pretende-se assim colaborar com as marcas GIK, na produção de conteúdos, e continuar a desenvolver mais pavilhões dentro do museu virtual, principalmente os já projectados (Ciência, Tecnologia, entre outros), bem como as WebSeries, iniciar os documentários e os vídeos tutoriais.

Ainda se planeia a criação de uma app móvel para o directório para chegar aos dispositivos moveis de forma mais userfriendly.

Em suma, o desenvolvimento e resultado deste projecto foi muito satisfatório, com motivação para o sucesso no futuro.

Bibliografia

Livros

Elliot, J., Worley, T. (1996). Multimédia O Guia Completo. Tradução: Silva, A. P., Guerreiro, M. E., & Taipas, P. (1996) Lisboa: Público Comunicação Social S.A. Londres: Dorling Kindersley Limited

Milner, A. (1998). Multimedia The Complete Guide (Fully Revised & Updated). Spain: Dorling Kindersley Limited.

Cooper, B. (1996). Internet. Tradução: Silva, A. P., & Taipas, P. (1997) Lisboa: Público Comunicação Social S.A.

Ribeiro, N. (2015). Multimédia e Tecnologias Interativas – 5ª edição Atualizada e Aumentada. Lisboa: FCA – Editora de Informática, Lda.

Clark, J. (1995). A Nova Enciclopédia das Ciências – A Informática. Tradução: Fernandes, A. A. (1997). Minho: Círculo de Leitores.

Parque Expo 98, S.A. (1998). Pavilhão do Conhecimento dos Mares – Catálogo Oficial. Lisboa: Parque Expo 98, S.A.

Parque Expo 98, S.A. (1998). Pavilhão da Utopia – Catálogo Oficial. Lisboa: Parque Expo 98, S.A.

Parque Expo 98, S.A. (1998). Pavilhão dos Oceanos – Catálogo Oficial. Lisboa: Parque Expo 98, S.A.

Parker, S. (2000). Século XX – Ciência E Tecnologia – Era Electrónica – 1990-2000. Tradução: idea & creación editorial, S.l.. Espanha: Diário de Notícias, 2003.

Reis, J. L. (2013). Personalização no Marketing – Sistemas e Tecnologias de Informação. Famalicão: Centro Atlântico, Lda.

Revistas Completas

Maia, P. & Telo, J. C. (1998). Pl@ynet 16 (8). Semanário Revistas – Sociedade Editora, LDA.

Abril/Controljornal (1998). Super Interessante Especial – Tudo sobre a Internet. Queluz: Abril/Controljornal Editora, Lda.

Flag – Computer Training Center (2001). JNet Prática – A Internet ao alcance de todos. Porto: Jornal de Notícias.

ACEPI (2010). Guia da Internet. Oeiras: ACEPI – Associação do Comércio Electrónico e Publicidade Interactiva.

Axel Springer (2016). Coleccionable Especial La História de Hobby Consolas (Vol 1-12). Espanha: Axel Springer España S.A.

Videografia

Caso, J. D. (2015). Redescubriendo China. Spain: Tanita Films

CD e DVD-Roms

Texto Editora (1996). Enciclopédia Universal Multimédia em CD-Rom. Cacém: Texto Editora, Lda

Diciopédia – Grande Dicionário Enciclopédico Multimédia. Porto: Porto Editora Multimédia

Leber, T. & Costa, P. L. (1996). Cidades Históricas de Portugal. Lisboa: Centro Nacional de Cultura

PromoWay (2001). Millenium (Vol 1-6). PromoWay Portugal, LDA.

Artigos

Maia, P. (1998), Na Expo'98 – Uma Virtualidade Quase Real. *Pl@ynet* 16 (8) 14-16. Semanário Revistas – Sociedade Editora, LDA.

Macedo, H. (1994). O Admirável Mundo Virtual. *ImpaCiência Revista de divulgação científica* 1 (12), 16-18. Lisboa: Associação Juvenil de Ciência e JUNITEC – Júnior Empresas do Instituto Superior Técnico.

Silva, J. P. (1994). Realidade Virtual – Aplicações e Futuro. *ImpaCiência Revista de divulgação científica* 1 (12), 19-21. Lisboa: Associação Juvenil de Ciência e JUNITEC – Júnior Empresas do Instituto Superior Técnico.

Oliveira, B. (1995). O Arco Iris dos CD'S. *ImpaCiência Revista de divulgação científica* 2 (10), 16-18. Lisboa: Associação Juvenil de Ciência.

Marques, M. (1996). Passar a Autoestrada da Informação. *ImpaCiência Revista de divulgação científica* 3 (4), 4-6. Lisboa: Associação Juvenil de Ciência.

Macedo, H. (1996). A Ciência no Século XXI. *ImpaCiência Revista de divulgação científica* 3 (4), 12. Lisboa: Associação Juvenil de Ciência.

Macedo, H. (1996). Em Busca do Artificial Natural. *ImpaCiência Revista de divulgação científica* 3 (4), 14-16. Lisboa: Associação Juvenil de Ciência.

Catálogos e Panfletos

Porto e Norte (2015). Museus – Norte de Portugal. Viana do Castelo - Turismo do Porto e Norte de Portugal, E.R.

(2018). Rede de Museus – Vila Nova de Famalicão: A Nossa Identidade o Nosso Futuro. Vila Nova de Famalicão: Camara Municipal de Vila Nova de Famalicão.

Louvre (2016). Plano - Bem-Vindo ao Museu do Louvre. Tecnográfica.

Panfleto “Cibercrime”. APAV – Apoio à vítima.

Panfleto “SexTing”. SeguraNet - FCT

Panfleto “Jogar Online em Segurança!”. SeguraNet – FCT

Panfleto “Jogar Online em Segurança! Informação para os Pais”. SeguraNet - FCT

Webgrafia

A Webgrafia foi verificada no dia 24/05/2024, mantendo-se os conteúdos sem alterações desde quando registados até esta data.

ESTILO APA: Normas para Citar e Referenciar

<https://feup.libguides.com/apa/orientacoesgerais>

Microcsoft Windows (Sistema Operativo)

Promo Windows 1.0 <https://www.youtube.com/watch?v=DgJS2tQPGKQ>

Windows 3.1 https://www.youtube.com/watch?v=_v6tR1dEwcA

Windows 95 - Start Me Up <https://www.youtube.com/watch?v=7CMv607U5w8>

Windows 98 <https://www.youtube.com/watch?v=QWHc4BnPsu4>

Enciclopédias Online

https://en.wikipedia.org/wiki/List_of_online_encyclopedias

Títulos Multimédia em CD-ROM (90s)

Encarta (Enciclopédia)

<https://www.youtube.com/watch?v=mEySJKXezeg>

<https://www.youtube.com/watch?v=DTR6ocWV90s>

<https://www.youtube.com/watch?v=-Ql0BgdOai4>

<https://web.archive.org/web/20091031074236/http://encarta.msn.com/>

<https://en.wikipedia.org/wiki/Encarta>

Encarta Encyclopedia 1996 - Mind Maze <https://www.youtube.com/watch?v=DTR6ocWV90s>

Microsoft Encarta Retrospective <https://www.youtube.com/watch?v=mEySJKXezeg>

Microsoft Home (Enciclopédias)

Walking with Dinosaurs (PC Game) <https://www.youtube.com/watch?v=U70Ay3tgLzQ>

Microsoft Dinosaurs <https://www.youtube.com/watch?v=dgOZUPUGuWY>

Microsoft Ancient Lands (Exploration Series - 3) <https://archive.org/details/ancientlands/>

3D Movie Maker (1995, Microsoft - CD-ROM) <https://archive.org/details/3-d-movie-maker-1995-microsoft-cd-rom>

Museus Virtuais (Enciclopédias/VR)

Eyewitness:

Eyewitness Virtual Reality Cat <https://www.youtube.com/watch?v=bfgWRxM8SYw>

Eyewitness Virtual Reality Dinosaur Hunter https://www.youtube.com/watch?v=g2grEe_FW24

Eyewitness Virtual Reality Earth Quest <https://www.youtube.com/watch?v=98-gbV92UpY>

Eyewitness Virtual Reality Intro https://www.youtube.com/watch?v=hDNA1k8MU_w

Eyewitness Memes intro: <https://www.youtube.com/watch?v=ZT4r95lrGIU>

Eyewitness Pokemon Intro: https://www.youtube.com/watch?v=1oAjUdO_YMY

Eyewitness (VHS – a inspiração para os títulos em CD-ROM):

Sharks <https://www.youtube.com/watch?v=0-WU60KAOfw>

Volcano: <https://www.youtube.com/watch?v=66fWRKUKWCs>

Dinosaurs: <https://www.youtube.com/watch?v=0E0y5D5ab5c>

All Seasons:

<https://www.youtube.com/watch?v=JljctX6Fv38&list=PLvHzwfCoGkaIHym03KYEIjFNUXKgNFJnO>

Museus

ROM (Toronto)

<https://www.youtube.com/watch?v=ICjVZag6e50>

<https://www.youtube.com/watch?v=Cxt0WT7jzqg>

<https://www.youtube.com/watch?v=KXDmGWjJLM8>

Smithsonian's National Museum of Natural History (Washington DC's)

<https://www.youtube.com/watch?v=fdcEKPS6tOQ>

<https://www.youtube.com/@nationalmuseumofnaturalhistory>

Smithsonian American Art Museum

<https://www.youtube.com/watch?v=QHx8wnhzhkM>

Moco - Modern & Contemporary Museum in Amsterdam

https://www.youtube.com/watch?v=DdVYjr1_9Uc

NXT MUSEUM AMSTERDAM NETHERLANDS

https://www.youtube.com/watch?v=UgesZuZqi_A

https://www.youtube.com/watch?v=9CFf5ED_jCM

Immersive Exhibition Mystic Universe in Moscow

<https://www.youtube.com/watch?v=YaHHsurW8f0>

TUTANKAMON | Madrid

<https://www.youtube.com/watch?v=W4Uj2V0UBfo>

Louvre Museum (Paris)

<https://www.youtube.com/watch?v=6vuFh6NNa70>

Moco Museum

(<https://www.youtube.com/watch?v=1eEXlohs9TE>)

Immersivus Gallery

<https://portugalagenda.com/>

World of Discoveries (Porto)

<https://www.worldofdiscoveries.com/>

Circle of Life

<https://www.limelight.art/portfolio/circle-of-life>

A inovação dos museus

Creating an Immersive AV system at Amos Rex museum

https://www.youtube.com/watch?v=QhdM_xlzqLU

Virtual Tours

Museus Reais com Virtual Tours

<https://www.travelandleisure.com/attractions/museums-galleries/museums-with-virtual-tours>

<https://www.amrevmuseum.org/virtual-museum-tour>

<https://virtual.reality.travel/>

The Benefits of Virtual Museums https://www.youtube.com/watch?v=T3_hbPSm3n8

Smithsonian's National Museum of Natural History - Narrated Virtual Tour

<https://www.youtube.com/watch?v=ysLy23GdCdo>

<https://museumvirtualtour.org/>

Palácio Nacional de Sintra <https://g.co/arts/viwmG2HsYTpRsgj6>

Louvre <https://www.louvre.fr/visites-en-ligne/petitegalerie/saison6/>

Wahty Tomb <https://matterport.com/discover/space/BsXpwTSYSyN>

<https://virtual.reality.travel/tour/tomb-of-wahtye/>

Museu Salvador Dalí <https://my.matterport.com/show/?m=K5MKrKcfyRW>

Visitas a museus reais e locais históricos em Videos 360°

Behind the scenes at the Royal Ontario Museum (360 Video)

https://www.youtube.com/watch?v=pus_aCdHOT0

The Met 360° Project: The Temple of Dendur <https://www.youtube.com/watch?v=h9OTCFAmbmA>

Dreams of Dalí: 360° Video <https://www.youtube.com/watch?v=F1eLeLocAcU>

Discover Alberta's Dinosaur History: The Royal Tyrrell Museum in 360°

<https://www.youtube.com/watch?v=3RPQwCxu5po>

Pyramids of Egypt Virtual Tour | VR 360° Travel Experience

<https://www.youtube.com/watch?v=mOuvAJRknXk>

Videos Walking

Lisbon, Portugal PT - Commercial Square to Park Edward the VII - 4k Walking Tour in 2022

<https://www.youtube.com/watch?v=Hjgv-VntjTg>

Lisbon, Portugal PT - Príncipe Real to Tagus River - 4k Walking Tour in 2022

<https://www.youtube.com/watch?v=DXHxJaVYI1M>

Exploring an abandoned castle in 2022 in Almonacid Spain. 4K Walking Tour

<https://www.youtube.com/watch?v=d9akz2OZxWg>

Inside Louvre Museum Paris, Mona Lisa (Part 1) FR France [4K HDR] Walking Tour

<https://www.youtube.com/watch?v=6vuFh6NNA70>

Guias turísticos (streaming/online)

<https://www.worldvirtualtours.online/>

<https://www.discover.live/shared-tours>

Museus Virtuais (Realidade Virtual)

Totalmente virtuais

DSL Collection - Virtual Reality Museum 2016 <https://www.youtube.com/watch?v=pcOnC6zi-hk>

Experiências imersivas – Empresas

GEMA <https://gema.pt>

<https://www.youtube.com/watch?v=L0dlYx9rA8w>

Tecnologias Virtual Tour, 3D e 360°

<https://www.hdmedia.fr/>

<https://sisso.fr/reference/?visitevirtuelle>

<https://krpano.com/home/>

<https://matterport.com/discover/>

Getting started with Matterport Capture - a 3D camera app for iPhone and iPad - Part 1

<https://www.youtube.com/watch?v=igAXpR2s0qs>

<https://www.youtube.com/watch?v=wLlzWD1gru8>

<https://www.youtube.com/watch?v=h9nHtv4rYwA>

Realidade Virtual

The Evolution of Virtual Reality (VR) (1968 - 2023)

https://www.youtube.com/watch?v=NCw_q_Vnrhk

Blender 3D – Virtual Tour e 360°

<https://www.youtube.com/watch?v=WjnVHRm8cSo>

Virtual Tours mit Blender <https://www.youtube.com/watch?v=depKctqy8qo>

Create 360 Panoramic Images and Videos in BLENDER <https://www.youtube.com/watch?v=1qkldqKMvuM>

Creating A 3D Virtual Expo for WebGL with Unity 3D <https://medium.com/brainstation23/creating-a-3d-virtual-expo-for-webgl-with-unity-3d-853a4b6a7ebb>

<https://twinreality.in/portfolio/virtual-exhibition-inspur/>

<https://twinreality.in/portfolio/>

<https://twinreality.in/portfolio/virtual-art-gallery/>

Blender apontamentos

Super optimizing your GLB files - Texture Compression with ZenCompress

<https://www.youtube.com/watch?v=gsqrHDmgTfA>

Blender Eevee360 addon <https://www.youtube.com/watch?v=S4QQQh9g0lc>

Blender Quick Tip: How To Render 360° Panoramas https://www.youtube.com/watch?v=_QkuoHbQrCc

Blender Tutorial: 360 Degree Video <https://www.youtube.com/watch?v=QDn14ZUllC0>

Blender Help: Making a Smooth Cylinder

<https://www.youtube.com/watch?v=Qb9wOnyP4Ag>

Blender Subtract Object With Boolean

<https://www.youtube.com/watch?v=DO6pjh6nyJc>

Realistic Environment With Blender 3D

<https://www.youtube.com/watch?v=v3NrfXaJW6c>

How to Align Vertices | Blender

https://www.youtube.com/watch?v=wA_iN5yCYhw

How to easily align vertices [Blender tutorial GB]

<https://www.youtube.com/watch?v=k28DKsddg6Y>

How to Make a Pyramid in Blender 3.1

<https://www.youtube.com/watch?v=PfwiD-XFZsU>

Produção de documentários

How to Write a Documentary Script in 3 Steps

<https://www.youtube.com/watch?v=6nLRZ5codHU>

AI Voicers

<https://ultimatevocalremover.com/>

Applio

Mangio

Voice2Voice + Music | RVC <https://www.youtube.com/watch?v=Y8lxVVQBEpc>

Acervos digitais

Retro (Gaming e Software)

Vimm <https://vimm.net/> <https://www.youtube.com/watch?v=It0m-p8ulGg>

CD-Roms DK Eyewitness: <https://archive.org/details/dkeyewitnesscollection>

DK Multimedia Virtual Reality Dinosaur Hunter <https://archive.org/details/DKVRDINO>

DK EyeWitness Virtual Reality Birds (1995) <https://archive.org/details/DKVRBIRD> ou <https://archive.org/details/EyewitnessBirds>

DK EyeWitness Virtual Reality Cats (1995) <https://archive.org/details/DKVRCAT>

Microsoft Home – Dinosaurs (1993) <https://archive.org/details/microsoft-dinosaurs-oem>

Microsoft Encarta 95 <https://archive.org/details/msencarta95>

Nota: para analisar alguns destes titulos foi necessário a utilização do Oracle VM Virtualbox e o Sistema operativo Windows 98 SE.

Software online

CuePrompter <https://cueprompter.com>

Programação Web

<https://codepen.io/creativetim/pen/OePrJO>

<https://www.creative-tim.com/product/argon-dashboard>

Diversos

<https://sites.google.com/link75.org/tourcreator/home?authuser=0>

<https://panoroo.com/features/>

Apoio e Agradecimentos

Agradecimentos às pessoas que deram apoio a este projecto ter sido possível tornar-se real, aturando-me, seguindo-se os nomes por equipas e por ordem alfabética:

Equipa Orientadores diretos do projecto:

André Barbosa (Orientador de Projecto, Video e Filme, Fotografia)

Manuel Loureiro (Orientador de Projecto, Programação, Informática e Web Develop)

Equipa Formadores:

Claúdia Pereira (Marketing, Publicidade e Legal)

José Silva (3D, Design, Representações Gráficas, UI/UX)

Christine Lima (Inglês)

Ruben Folha (Panorâmica 360º, Design)

Colegas e amigos:

André Pires (Beta Tester, Dicas de IA, Animação e CGI)

Felipe Blanco (Beta Tester, Dicas de 3D, IA, consultor Reddit e 4Chan)

Luís Santos (Beta Tester, Dicas e 3D, CAD e CGI)

Miguel Gonçalves (Beta Tester, Support)

Miguel Vinagre (Beta Tester, Dicas de Marketing e Design)

Pedro Moniz (Beta Tester, Dicas de 3D, CAD, CGI, Web developer)

22/Abril/2024